

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Spielen(d) lernen mit «Tante Dilemma»

Ein personalisiertes Spiel zur Wiedererlangung der Handlungs- und Lernmotivation für Schülerinnen und Schüler in separierten Sonderschul-Klassen

Eingereicht von:

Claudio Cathomen

Begleitung:

Markus Matthys, Prof. Dr. phil.

Abgabedatum:

25.06.2021

Abstract

Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten, welche nach einem Schulausschluss in eine separierte Sonderschule zugewiesen werden, bekunden oft Mühe, sich wieder auf schulische Tätigkeiten einzulassen und sich aktiv in den Unterricht einzubringen. Damit sie die Motivation zum lernenden Handeln zurückerlangen und wieder Sinn und Freude am Schulbesuch erleben, gilt es, ihre Interessen anzusprechen und Lern- und Arbeitsformen zu entwickeln, welche in oft heterogen zusammengesetzten Sonderschulklassen einsetzbar sind. Eine theoretische Basis liefert hierfür eine nähere Betrachtung von verweigerndem Verhalten sowie die Selbstbestimmungstheorie der Motivation.

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entwicklung eines Karten-Brett-Spiels, bei welchem die partizipative Personalisierung der Karten die eigenen Interessen der Schülerinnen und Schüler ansprechen soll, mit dem Ziel, ihre Handlungs- und Lernbereitschaft zu animieren. In der Evaluation wird aufgezeigt, dass dies tatsächlich gelingen kann.

Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG	6
1.1. Vorbemerkungen des Autors.....	6
1.2. Art, Inhalt und Aufbau der Arbeit.....	6
2. AUSGANGSLAGE UND PROBLEMSTELLUNG	7
2.1. Schulausschluss - wenn nichts mehr geht, will nichts mehr	7
2.1.1. Auftrag: «Wiederbeschulung nach einem Schulausschluss»	7
2.1.2. «Was solls?» - motivationale Aspekte der Schülerinnen und Schüler	8
2.1.3. «Alle in einem Topf» - heterogene Klassenzusammenstellung in Sonderschulen	8
2.1.4. Bedarf an geeigneten Lehr- und Lernformen	9
2.2. Entwicklungsziel und Fragestellungen	9
2.2.1. Produktentwicklung Handlungs- und Lernspiel «Tante Dilemma»	9
2.2.2. Fragestellungen für die Evaluation	9
2.2.3. Zielsetzungen der Arbeit.....	10
2.3. Fachliche Einordnung und heilpädagogische Relevanz	11
3. FACHLICHE GRUNDLAGEN / THEORIE	12
3.1. Schulausschlüsse - Ablauf, Gründe und Wirkung.....	12
3.1.1. Gesetzliche Grundlagen und Ausführungsbestimmungen (Kanton Zürich)	12
3.1.2. Ausschlussgründe der Regelschule	14
3.1.3. Wirkung von Schulausschlüssen.....	16
3.1.4. Fazit	17
3.2. Formen und Ursachen von Arbeits- und Schulvermeidung	17
3.2.1. Klassifikation von Schulverweigerung	18
3.2.2. Evolution: vom passiven Rückzug zum Dropout	20
3.2.3. Ursachen von Arbeits- und Schulverweigerung	21
3.2.4. Aktivierender Unterricht als Präventionsbaustein.....	22
3.2.5. Fazit	22
3.3. «Geht da was?» - Handlungs- und Lernmotivation.....	23
3.3.1. Begriff «Motivation»	23
3.3.2. Selbstbestimmungstheorie zur Motivation.....	24
3.3.3. Alles im Fluss- Die Flow-Theorie.....	27
3.3.4. Spiele, Lernen und Motivation	29
3.3.5. Fazit	30
4. PRODUKTENTWICKLUNG	31
4.1. Konzept und Aufbau des Lernspiels «Tante Dilemma»	31
4.1.1. Kurzgefasst – die Spielidee	31
4.1.2. Spielkarten und mögliche Aufgabenstellungen	33

4.1.3.	Spielkartenproduktion	36
4.1.4.	Spielbrettproduktion	39
4.2.	Darstellung der Entwicklungsschritte	39
5.	EVALUATION DES PRODUKTS	41
5.1.	Erfassen der Lern- und Handlungsvoraussetzungen.....	42
5.1.1.	Untersuchungsfeld.....	42
5.1.2.	Methodik der Erfassung.....	43
5.1.3.	Schematische Beschreibung – SuS 1 (Oberstufe).....	43
5.1.4.	Schematische Beschreibung – SuS 2 (Oberstufe).....	44
5.1.5.	Schematische Beschreibung – SuS 3 (Mittelstufe)	45
5.1.6.	Schematische Beschreibung – SuS 4 (Mittelstufe)	46
5.2.	Einführung und Durchführung der Unterrichtseinheiten.....	46
5.3.	Leitfadeninterviews / Fragebogen Erhebung	48
5.4.	Aufbereitungsmethode / Darstellung der Ergebnisse	49
5.4.1.	Datenzusammenstellung SuS	51
5.4.2.	Interview mit der LP, Datenzusammenstellung	61
5.5.	Auswertung.....	65
5.5.1.	Aussagen aus Interviews, Fragebogen und Unterrichtsbeobachtungen.....	65
5.5.2.	Ergebnisse aus den Fragebogen (isolierte Betrachtung)	67
5.6.	Interpretation	68
5.7.	Methodenkritik	69
5.8.	Zielüberprüfung	69
5.8.1.	Zielüberprüfung: Ziele der SuS.....	69
5.8.2.	Zielüberprüfung: Ziele der LP	70
5.8.3.	Zielüberprüfung: Ziele des Autors	71
5.9.	Beantwortung der Fragestellung	72
6.	REFLEXION	73
7.	SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR DIE EIGENE PRAXIS	75
8.	FAZIT	75
9.	DANK UND AUSBLICK	76
10.	VERZEICHNISSE	77
10.1.	Literaturverzeichnis	77
10.2.	Abbildungsverzeichnis.....	80
10.3.	Tabellenverzeichnis.....	80
10.4.	Legende der Abkürzungen	81

11. ANHANG	82
11.1. Interviews Leitfaden & Fragebogen	82
11.1.1. Leitfaden Interview für SuS	82
11.1.2. Leitfaden Interview für die LP	84
11.1.3. Leerer Fragebogen für SuS	86
11.2. Interviews Transkriptionen	87
11.2.1. Interview Transkription SuS 1	87
11.2.2. Interview Transkription SuS 2	90
11.2.3. Interview Transkription SuS 3	92
11.2.4. Interview Transkription SuS 4	95
11.2.5. Interview Transkription Lehrperson Teil a)	97
11.2.6. Interview Transkription Lehrperson Teil b)	98
11.3. Spielanleitung	101
11.3.1. Beispiele Kartensets / Spielbrett Herstellung	105
11.3.2. Eigenständigkeitserklärung	107

1. Einleitung

1.1. Vorbemerkungen des Autors

Der Autor unterrichtet seit 2013 als Klassenlehrperson die Gesamtklasse der Sekundarstufe an der Tagessonderschule Intermezzo in Zürich, einer Tagessonderschule des Typus A. Das Volksschulamt Zürich beschreibt Tagessonderschulen des Typus A als «Schulen für Kinder und Jugendliche mit besonderen Strukturbedürfnissen (Lern- und Verhaltensbehinderung, Sprachbehinderung)» (Volksschulamt, Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2020).

Die grosse Mehrheit der Schülerinnen und Schüler (SuS) wurden nach einem erzwungenen Schulausschluss aus einer Regelschulklasse in eine separierte Sonderschule zugewiesen. Zielsetzung des Aufenthalts ist die Reintegration in eine Regelschulklasse bzw. eine Anschlusslösung nach dem Erlangen des Schulabschlusses.

Seit Beginn seiner Unterrichtstätigkeit ist der Autor mit der Fragestellung konfrontiert, wie es gelingen kann, SuS nach einem erzwungenen Ausschluss aus ihrer angestammten Regelschule wieder zum schulischen Lernen zu animieren und in einem heterogenen Umfeld mit mehreren Klassenstufen den unterschiedlichsten Voraussetzungen und Bedürfnissen der SuS im gemeinsamen Klassenunterricht gerecht zu werden. Dabei greift der Autor immer wieder gerne auf Erfahrungen zurück, welche er in seiner früheren Tätigkeit als Teamleiter, Berater und Projektleiter in der Softwareproduktion sammeln durfte.

1.2. Art, Inhalt und Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit ist der schriftliche Projektbericht im Rahmen der Masterarbeit des Typs «Entwicklungsarbeit» gemäss Leitfaden für Masterarbeiten der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik. Zusammen mit dem Produkt bildet der Bericht die Masterarbeit (vgl. HfH, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2020, S. 16 ff.).

Die Arbeit beschreibt die Entwicklung und Evaluation eines Handlungs- und Lernspiels zur Anregung der Handlungs- und Lernmotivation für den praxistauglichen Einsatz in heterogenen Unterrichtsumfeldern der Sonderschule. Der Fokus liegt dabei auf SuS mit Verhaltensschwierigkeiten, welche nach einem erzwungenen Schulausschluss aus der Regelschule Mühe bekunden, sich wieder aktiv in den Unterricht einzubringen. Die Gliederung des Projektberichts orientiert sich an der Gliederungsvorlage für Entwicklungsarbeiten – Variante 1, Evaluation in der Praxis (vgl. HfH, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2020, S. 37).

2. Ausgangslage und Problemstellung

2.1. Schulausschluss - wenn nichts mehr geht, will nichts mehr

2.1.1. Auftrag: «Wiederbeschulung nach einem Schulausschluss»

Einem erzwungenen Schulausschluss gehen oft verschiedene Massnahmen und Versuche voraus, die Situation in der Regelschule selbst aufzufangen. Dabei liegt die Massnahmenverantwortung zunächst bei der Klassenlehrperson und steigt je nach Eskalationsstufe auf Ebene der Schulleitung bis hin zur Schulpflegebehörde, welche als Massnahme Versetzungen in andere Klassen, vorübergehende Auszeiten und in letzter Konsequenz die Sonderschulung anordnen kann (vgl. Volksschulamt, Bildungsdirektion des Kantons Zürich, S. 5).

Die genaueren Hintergründe und Abläufe, welche zu einem Schulausschluss und zu einer Zuweisung in eine separativ geführten Sonderschule führen, werden im Abschnitt 3.1 ausführlicher dargelegt.

Die Massnahme der Zuweisung in eine separate Sonderschule wird also zumeist erst vorgenommen, wenn alle anderen Massnahmen scheitern. Die Wahrnehmung des Scheiterns ist dann auch oft das Gefühl, welches die SuS in die neue Schullösung hineintragen. Die Institution Schule wird von den betroffenen SuS in der Folge oft negativ bewertet. Es herrscht Wut und Verzweiflung gegenüber der alten Schule und den Behörden. Viele SuS empfinden ihre Versetzung in eine Sonderschule als ungerecht. Die Eltern empfinden ob der Sonderbeschulung ihres Kindes oft Scham und sie üben mitunter starken Druck gegenüber ihren Kindern und der Schule aus. Die SuS wiederum reagieren dann nicht selten mit Entfremdung und können zu oppositionellem Verhalten zu Hause neigen. Es droht gerade bei älteren SuS eine gefährliche, komplette Entkopplung der Jugendlichen mit dem System Elternhaus und Schule.

Unter dieser Stimmungs- und Empfindungslage der SuS ist es nun die Aufgabe der Sonderschule, die SuS wieder zu sammeln und ihnen eine Perspektive zu vermitteln. Die genaue Zielsetzung wird zumeist gemeinsam mit dem schulpsychologischen Dienst, den Eltern, der SuS sowie der Sonderschule selbst formuliert und muss von der Kreisschulbehörde, welche sich weiterhin für die Sicherstellung der Schulpflichterfüllung verantwortlich zeigt, abgesegnet werden.

Um an diesen Zielsetzungen arbeiten zu können, muss im System SuS-Eltern-Schule zuerst wieder Vertrauen gebildet werden und der oftmals als Schock empfundene Schulausschluss muss überwunden werden. Dabei ist nicht zu vernachlässigen, dass das herausfordernde Verhalten, welches die SuS vor ihrem Schulausschluss in der Regelschule gezeigt haben, sich nicht einfach wegen einer Zuweisung in eine Sonderschule auflöst. Im schlimmsten Fall droht gar eine Verstärkung der Problematik, da die SuS sich nun vom System fallen gelassen fühlen und orientierungsgebende Schranken scheinbar wegfallen.

Für den Unterricht mit den betroffenen SuS in der Sonderschule stellt sich konkret die Frage, wie es gelingen kann, die SuS aktiv partizipieren zu lassen und sie in eine lernende Tätigkeit zu bringen, damit sie wieder an sich selbst und an ihre Perspektive glauben und arbeiten können.

2.1.2. «Was solls?» - motivationale Aspekte der Schülerinnen und Schüler

Gemäss einer Befragung der Zürcher Oberstufengemeinden zum Thema Schulausschluss aus dem Jahre 2005 deutet der Zuweisungsgrund für die Sonderbeschulung oft auf Schwierigkeiten der SuS auf motivationaler Ebene hin (vgl. Mettauert & Szaday, 2005, S. 11).

Die betroffenen SuS lassen sich über Tage und Wochen hinweg nicht auf den Unterricht ein, sie verweigern die Annahme und Erledigung von Aufgaben, und es kommt zu Schulschwänzen und Schulabsentismus. Nicht wenige der SuS sind der Schule vor Eintritt in die Sonderschule mehrere Wochen oder Monate ferngeblieben. Die Relevanz eines aktiven Unterrichtsbesuchs wird von den Betroffenen oft in Frage gestellt.

Es mag zwar gelingen, dem Fernbleiben des Unterrichts mit strukturellen Massnahmen entgegenzuwirken, insbesondere wenn die Platzierung in ein Sonderschulheim mit betreutem Wohnen erfolgt. Dies allein führt aber kaum zu einer gesteigerten Bereitschaft der SuS, im Unterricht aktiv zu partizipieren, zumal sie sich nach einem Schulausschluss immer wieder darauf berufen können, dass das gesamte System gegen sie gerichtet sei und dass man sie letztlich sowieso wieder fallen lassen werde.

Ob diese Aussage nun als Ausrede zur Leistungsvermeidung getätigt wird oder es sich dabei um eine tatsächlich empfundene, hemmende Komponente handelt – es gilt ihr fortan im Unterricht zu begegnen und in der Schule den Gegenbeweis anzutreten.

Insbesondere für neu in die Sonderschule eingetretene SuS ist es wichtig, dem Unterrichtsbesuch und der aktiven Beteiligung Relevanz zu geben. Die SuS sollen in der Schule einen verlässlichen Ort finden, an welchem sie Perspektiven erhalten. Ihren eigenen Interessen soll dabei Beachtung geschenkt werden, sie sollen sich selbstwirksam erleben dürfen und wieder lernen, zu Lernen.

Dabei spielen extrinsische wie auch intrinsische motivationale Aspekte bei der Methoden- und Inhaltswahl im Unterricht eine übergeordnete Rolle, sie werden im Theorieteil dieser Entwicklungsarbeit unter 3.3 näher beleuchtet.

2.1.3. «Alle in einem Topf» - heterogene Klassenzusammenstellung in Sonderschulen

Aufgrund der Zuweisungs- und Aufnahmeprozesse im Kanton Zürich sowie der organisatorischen Struktur der Sonderschulen mit stufenzusammengelegten Klassen ergibt sich eine im Vergleich zur Regelschule ausgedehnte, heterogene Klassenzusammenstellung.

Die Heterogenität der SuS in einer Klasse zeichnet sich unter anderem durch Merkmale wie dem grossen Altersunterschied, den verschiedenen Klassen- und Niveaustufen, der unterschiedlichen Aufenthaltsdauer, den individuellen Fallzielsetzungen, den unterschiedlichen Lern- und Verhaltensstörungen, dem kognitiven Potential und der Sozialkompetenz der SuS aus. Aus diesem Umstand heraus ergibt sich zwangsläufig die Herausforderung, den gemeinsamen Klassenunterricht individualisiert, differenziert und personalisiert zu gestalten. Mit dem Einsatz von klassischen Lehrmitteln und Lehrmethoden ist dies bei einer Klassengrösse von bis zu acht SuS in den Sonderschulen, wenn überhaupt nur mit einem sehr hohen Aufwand der Lehrpersonen (LP) zu erreichen. Zudem muss beachtet werden, dass das ohnehin geschwächte Orientierungs-, Gemeinschafts- und Zusammengehörigkeitsgefühl der Klassenmitglieder unter einer allzu starken Individualisierung auch leiden kann.

2.1.4. Bedarf an geeigneten Lehr- und Lernformen

Die in einer solchen Umgebung eingesetzten Lehr- und Lernformen erfüllen im optimalen Fall demnach den Anspruch, dass der Unterricht individualisiert und differenziert gestaltet werden kann, er aber gleichzeitig kooperativ und gemeinschaftlich in der Klasse durchführbar ist.

Neben den Unterrichtsformen ist die Auswahl der Lerninhalte von entscheidender Bedeutung. Dies gilt umso mehr, wenn es darum geht, die grundlegende Handlungs- und Lernmotivation der SuS zu fördern. Eine erforschte Möglichkeit besteht darin, bei den Inhalten möglichst an die Interessenslage und der realen Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen anzuknüpfen. Im Kapitel 3 werden die dafür zugrundeliegenden theoretischen Grundlagen erläutert.

2.2. Entwicklungsziel und Fragestellungen

Das im Rahmen dieser Masterarbeit entwickelte Produkt orientiert sich an den oben beschriebenen Voraussetzungen und Leitgedanken. Es soll SuS auf spielerischer Art und Weise dazu animieren, im Unterricht ihrem Niveau entsprechend Inhalte und Beiträge aus ihrer eigenen, individuellen Interessens- und Lebenswelt zusammenzutragen, zu erforschen und zu gestalten, um diese danach im gemeinsamen Spiel in der Gruppe anzuwenden. Die Evaluation soll Aufschluss darüber bringen, inwiefern dabei Erkenntnisse aus den theoretischen Modellen eine Rolle spielen und inwieweit sich der Einsatz des Produkts im Unterricht als praktikabel erweist.

2.2.1. Produktentwicklung Handlungs- und Lernspiel «Tante Dilemma»

«Tante Dilemma» ist ein Karten-Brettspiel für den Einsatz in homogenen und heterogenen Unterrichtsumfeldern. Das Handlungs- und Lernspiel ist im Grundsatz für SuS aller Zyklen gemäss Lehrplan 21 (Volksschulamt, Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017) einsetzbar,- selbst eine zyklenübergreifende Anwendung ist denkbar. Eine genauere Beschreibung des Entwicklungsprodukts befindet sich im Kapitel 4.

Ein zentraler Aspekt des Handlungs- und Lernspiels bildet der Umstand, dass nicht nur die LP, sondern auch die SuS eigenständig Lerninhalte dem Spiel zuführen. Dabei sollen sie dies möglichst selbstbestimmt und mit hoher Gestaltungsfreiheit tun können. Im optimalen Fall handeln die SuS aus eigenem Interesse und selbstmotiviert, aus Freude und Interesse an der Sache selbst. Dies ist gerade für SuS, welche im Schulalltag mit Motivationsschwierigkeiten zu kämpfen haben und Mühe damit bekunden, Aufgaben anzugehen und fertigzustellen, von hoher Bedeutung.

Entwicklungsziel:

Entwicklung eines personalisierten Karten- Brettspiels zur Anregung der Handlungs- und Lernmotivation für Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensstörungen und Motivationsschwierigkeiten.

2.2.2. Fragestellungen für die Evaluation

Von der in der Ausgangslage beschriebenen Herausforderungen ausgehend wird die Frage erörtert, inwieweit es mit dem Einsatz des Lernspiels tatsächlich gelingen kann, SuS mit Verhaltensstörungen und motivationalen Schwierigkeiten in einem heterogenen Sonderschulumfeld in der Mittel- und

Oberstufe zu einer handelnden Aktivität zu motivieren. Dabei orientiert sich der Autor insbesondere an Erkenntnissen aus der Selbstbestimmungstheorie der Motivation (Deci & Ryan, 1993). Zudem wird evaluiert, inwiefern die Lehrperson die Umsetzung der Aufgabenstellung mit ihren SuS als praktikabel empfindet und welchen Gewinn sie für die SuS und für den eigenen Unterricht identifizieren kann.

Forschungsleitende Fragestellungen:

- 1) «Inwieweit lassen sich SuS, welche grosse motivatorische Schwierigkeiten für das schulische Lernen aufweisen, bei der Erstellung von personalisierten Lernspielkarten zu einer forschenden und handelnden Aktivität animieren, wenn sie bei der Aufgabenbearbeitung mit hoher Selbstbestimmung, Kompetenzerfahrung und sozialer Eingebundenheit handeln können?»
- 2) «Inwiefern gestaltet sich die Durchführung der Spielkartenproduktion für das Lernspiel «Tante Dilemma» in einer Sonderschulklasse aus der Sicht der Lehrperson als praktikabel und für SuS und dem eigenen Unterricht als gewinnbringend?»

2.2.3. Zielsetzungen der Arbeit

Aus dem Entwicklungsziel und den forschungsleitenden Fragestellungen lassen sich folgende Zielsetzungen formulieren:

Ziele des Autors

Der Autor erhofft sich, durch eine vertiefte Theoriebearbeitung und der Evaluation des Produkts Erkenntnisse für seinen eigenen Unterricht aber auch konkrete Hinweise auf eine mögliche Produktoptimierung zu erhalten.

Tabelle 1: Ziele des Autors

Ziel Nr.	Formulierung
A1	Der Autor erhält durch die theoretische Bearbeitung vertiefte Einblicke in Gründe und Überwindungsmöglichkeiten von schulverweigerndem Verhalten
A2	Der Autor erhält aus der Anwendung und der Evaluation des Produkts Hinweise zur Optimierung des Produkts

Ziele für die Lehrpersonen

In der Evaluation wird aus Sicht der LP überprüft, ob die Spiel- und Lernkartenproduktion durch SuS im Unterricht als praktikabel umsetzbar wahrgenommen wird und inwiefern sich dabei die Erwartung erfüllt wird, dass SuS durch die Aufgabenstellung zu einer handelnden Aktivität animiert werden. Der LP eröffnen sich durch die Anwendung im optimalen Fall neue, spannende Einblicke in die Interessenwelt der SuS. Zudem kann die LP Kritikpunkte und Verbesserungsvorschläge formulieren, welche zur Weiterentwicklung und Optimierung der Anwendung führen.

Tabelle 2: Ziele der Lehrperson

Ziel Nr.	Formulierung
L1	Die LP nimmt die Anwendung und Durchführung des Lernspiels im Unterricht als praktikabel wahr
L2	Die LP stellt bei der Anwendung der Kartenproduktion eine gesteigerte Handlungs- und Lernmotivation bei den ausgewählten SuS fest
L3	Die LP stellt bei der Anwendung der Kartenproduktion einen relevanten Kompetenzzuwachs bei den ausgewählten SuS fest
L4	Die LP erhält bei der Durchführung neue Einblicke in Interessen, Denkweisen und Fähigkeiten der ausgewählten SuS
L5	Die LP formuliert Kritik- und Ausbauvorschläge zum Lern- und Handlungsspiel

Ziele für die SuS

Die SuS sollen möglichst aus eigenem Interesse heraus handeln, aus Freude an der Sache selbst und sie sollen sich selbstwirksam spüren. Trotz der hohen Heterogenität in der Gruppe soll bei der Umsetzung eine unterstützende, animierende Peer-Orientierung möglich sein.

Tabelle 3: Ziele der Schülerinnen und Schüler

Ziel Nr.	Formulierung
S1	Die SuS gestalten personalisiert Spielkarten für das Lernspiel und halten sich dabei an den formalen Vorgaben
S2	Die SuS orientieren sich bei der Gestaltung der Spielkarten an den eigenen Interessen, sie lassen sich aber bei der Ausführung auch von den anderen SuS inspirieren und animieren
S3	Bei den SuS stellt sich bei der Erarbeitung ein «Flow-Erlebnis» ein (vgl. Abschnitt 3.3.3)

2.3. Fachliche Einordnung und heilpädagogische Relevanz

Im Rahmen dieser Masterarbeit wird bewusst eine von expliziten Schulfächern losgelöste Anwendung des Handlungs- und Lernspiels betrachtet. Vielmehr erhalten die SuS die Möglichkeit, ihre eigenen Interessen und ihre individuelle Lebenswelt in die Handlung einzubeziehen. Zentraler Aspekt dieser Entwicklungsarbeit bildet die Fragestellung, ob und wie es unter dem Einsatz des Lernspiels gelingen kann, die Vermeidungshaltung der SuS im Unterricht zu überwinden. Einen übergeordneten Stellenwert erhält dabei die Betrachtung und Begründung der Handlungs- und Lernmotivation von SuS.

Rund um das Thema der fehlenden Motivation fallen im Schulalltag verschiedene Symptome an, welche oft im Bereich des unerwünschten Verhaltens angesiedelt werden. Die Thematik ist aus Sicht der Heilpädagogik umso relevanter, als dass der Ausschluss aus der Regelschule und der Zuweisungsgrund für die Sonderbeschulung oft auf Schwierigkeiten der SuS auf motivationaler Ebene und deren Auswirkungen im Unterricht begründet wird (vgl. Mettauert & Szaday, 2005, S. 11).

Im nachfolgenden Theorieteil wird auf die Thematik der Schulverweigerung, des Schulausschlusses, der Lernmotivation und deren Auswirkung auf das Verhalten von SuS näher eingegangen.

3. Fachliche Grundlagen / Theorie

Wie in der Ausgangslage im Abschnitt 2.1.2 angedeutet, zeigen von der Regelschule ausgeschlossene SuS in der Praxis oft Schwierigkeiten, in der ihnen neu zugewiesenen Schulumgebung Fuss zu fassen und wieder in eine schulische Aktivität zu finden.

In diesem Kapitel wird anhand von vorhandenen Quellen und Theorien dargelegt, wie es überhaupt zu Schulausschlüssen kommt und wie diese von den Schulbehörden begründet werden. Besonders werden hierbei verschiedene Formen und Ursachen von Arbeits- und Schulvermeidung genauer betrachtet. Es folgt eine Erörterung der Begriffe und Handlungsmodelle im Bereich der Lernmotivation, welche für die Überwindung der Situation eine entscheidende Rolle zu spielen scheinen. Als Verknüpfung zum entwickelten Produkt wird dabei auch kurz auf den Wert des spielerischen Handelns im Unterricht eingegangen.

3.1. Schulausschlüsse - Ablauf, Gründe und Wirkung

3.1.1. Gesetzliche Grundlagen und Ausführungsbestimmungen (Kanton Zürich)

Die Möglichkeit eines Schulausschlusses aus der Stammklasse und die Zuweisung in eine Sonderschule ist im Kanton Zürich im Volksschulgesetz (VSG) unter §52 - §53 gesetzlich geregelt: «§53 1: Gefährdet eine Schülerin oder ein Schüler andere Personen oder beeinträchtigt sie oder er den Schulbetrieb in schwerwiegender Weise, kann die Schulpflege eine Sonderschulung anordnen.» (Kanton Zürich, 2005).

Das Volksschulamt der Bildungsdirektion Kanton Zürich (VSA) führt dazu aus: «Eine Sonderschulung wird angeordnet, wenn eine Schülerin oder ein Schüler andere Personen gefährdet oder den Schulbetrieb schwerwiegend beeinträchtigt. Ein solcher Entscheid bedeutet, dass die Schülerin oder der Schüler die angestammte Schule definitiv verlässt und künftig eine Sonderschule besuchen wird» (2021). Weiter verweist das Amt auf eine Feststellung des Bundesgerichts, wonach ein Schulausschluss nicht als nachträgliche Sanktion von Ordnungswidrigkeiten erfolgen darf. Es bedürfe einer andauernden, akuten Gefährdung von anderen SuS oder Lehrpersonen oder einer andauernden Störung des Unterrichts (vgl. Volksschulamt, Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2019, S. 8).

Entsprechend hoch setzt das VSA die Hürden für eine Verfügung eines Schulausschlusses und einer Fremdplatzierung in eine Sonderschule an und es verweist beim Umgang mit herausfordernden Situationen auf einen Verfahrensprozess, welchen es einzuhalten gilt (vgl. Volksschulamt, Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2021).

Stufe 1 (Kompetenz der Lehrperson) - Interventionen auf Ebene der Klasse

Das Verfahren setzt voraus, dass auffälliges, unerwünschtes Verhalten bei SuS zunächst in der Schulklasse selbst von der LP besprochen und angegangen wird. In einem weiteren Schritt werden

die Eltern einbezogen, Voraussetzung hierfür ist, dass die Vorkommnisse systematisch dokumentiert worden sind (vgl. Volksschulamt, Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2019, S. 6).

Sofern sich keine (positive) Veränderung beim Verhalten des SuS einstellt, kann die LP in Eigenkompetenz niederschwellige Disziplinarmaßnahmen bestimmen. Rechtsgrundlage hierfür bietet §56 der Volksschulverordnung (VSV) (Kanton Zürich, 2006, S. 16).

Folgende mögliche Massnahmen werden hierbei beschrieben:

- Kurzzeitige Wegweisung aus dem Schulzimmer
- Erteilung einer im Zusammenhang mit der Verfehlung stehenden Zusatzarbeit (während der Schulzeit oder ausserhalb der Schulzeit)

(vgl. ebd.).

Stufe 2: (Kompetenz der Schulleitung) - Interventionen auf Ebene der Schule

Bei anhaltenden Schwierigkeiten können in einem weiteren Schritt erweiterte Massnahmen angeordnet werden, nun aber zwingend in der Kompetenz der Schulleitung:

- Aussprache (Vorladung der Erziehungsberechtigten, überprüfbare Zielsetzungen)
- Schriftlicher Verweis (Schriftliche Verwarnung, Information an Erziehungsberechtigte)
- Vorübergehende Wegweisung vom Unterricht bis längstens zwei Tage (nur bei schweren disziplinarischen Vergehen anzuwenden, mit Erwartung einer präventiven Wirkung)
- Versetzung in eine andere Klasse (unter Beibehaltung der Schul- und Niveaustufe. Eltern können bei der Schulpflege einen schriftlichen, rekursfähigen Entscheid dazu verlangen).

(vgl. Volksschulamt, Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2019, S. 7)

Stufe 3a: (Kompetenz der Schulpflege) - Vorübergehende Wegweisung aus dem Unterricht (max. 4 Wochen) und Versetzungen in andere Schulen

Erfolgt weiterhin keine Verhaltensänderung und wiegt die Verfehlung schwer, prüft die Schulleitung weitere Massnahmen und beantragt diese bei der Schulpflege. Diese verfügt über die Kompetenz, schwerwiegendere Disziplinarmaßnahmen zu verordnen:

- Wegweisung vom fakultativen Unterricht
- Vorübergehender Schulausschluss bis maximal vier Wochen
- Versetzung in eine andere Schule

Dabei ist den SuS und den Eltern rechtliches Gehör einzuräumen, der Entscheid hat schriftlich begründet zu erfolgen und eine Rechtsmittelbelehrung ist zwingend vorgesehen. Der Schulpflege wird dabei empfohlen, weitere Fachstellen beizuziehen: Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Kantons Zürich (KJPD), Schulpsychologischer Dienst (SPD), Sozialdienste und KESB, evtl. Kinderschutzgruppen der Bezirke (vgl. Volksschulamt, Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2019, S. 8 f.). Bei der Massnahme des vorübergehenden Schulausschlusses werden die SuS nicht in einer Schule unterrichtet. Die Eltern stehen punkto Betreuung und Beschäftigung in der Pflicht, die Schule und Schulleitung unterstützt sie dabei und stellt sicher, dass die Lernziele und die Lerninhalte bekannt sind (ebd.)

Stufe 3b: (Kompetenz der Schulpflege) - Anordnung einer Auszeit (max. 12 Wochen)

Führen diese Massnahmen nicht zu einer Beruhigung der Situation und einer Verhaltensänderung des SuS, kann die Schulpflege zudem eine bis zu 12 Wochen andauernde Auszeit anordnen. Anders als beim vorübergehenden Schulausschluss liegt die Durchführungsverantwortung hier bei der auszeitgestaltenden Stelle (vgl. Volksschulamt, Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2015, S. 2). Auszeiten können ausserhalb der Schule stattfinden (Arbeitseinsatz in einem Betrieb, Sozialeinsatz, Hilfeinsatz in einer Kindergartenklasse etc.). Es hat weiterhin in einem angemessenen Rahmen Schulunterricht stattzufinden. Ein Ziel ist es dabei, eine Reintegration in die Regelklasse nach der Auszeit nicht wegen allfällig entstandenen Stofflücken zu gefährden (vgl. Volksschulamt, Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2015, S. 4).

Stufe 4: (Kompetenz der Schulpflege) - Definitiver Schulausschluss, Anordnung einer Sonderschulung

Erst wenn die genannten Stufen 1 – 3a/3b durchlaufen sind und die Situation als andauernd und akut eingeschätzt wird, kann die Schulpflege einen definitiven Schulausschluss und eine Anordnung zur Sonderbeschulung erteilen. Voraussetzung für die separierte Sonderschulung ist eine Abklärung durch den SPD mit einer entsprechenden Empfehlung.

Ein Schulausschluss ist nicht einer Entlassung aus der Schulpflicht gleichzusetzen. Die Schulpflege ist deshalb weiterhin verpflichtet, für die SuS eine angemessene, unentgeltliche Beschulung zu organisieren (vgl. Volksschulamt, Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2019, S. 10). Vor einer Zuweisung in eine Sonderschule kann für die Maximaldauer von sechs Monaten eine Einzelbeschulung eingesetzt werden, wenn z.B. kein geeigneter Sonderschulplatz zur Verfügung steht (vgl. Volksschulamt, Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2015, S. 2). Eine definitive Entlassung aus der Schulpflicht ist frühestens nach absolvierten zehn Schuljahren oder dem vollendeten 15. Altersjahr möglich (vgl. Volksschulamt, Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2019, S. 3).

Betrachtet man diesen Verfahrensprozess, lässt sich festhalten, dass ein Schulausschluss und eine Zuweisung in eine Sonderschule nur als 'Ultima Ratio'-Lösung in Betracht gezogen werden kann. Als letzte Lösung zielt die Massnahme primär nicht mehr auf die Reintegration und erfolgreichen Beschulung der betroffenen SuS hin. Im Vordergrund steht, dass in der Regelklasse nach dem Ausschluss wieder Ruhe und Ordnung einkehrt und der Unterricht mit den verbleibenden SuS regulär fortgeführt werden kann. Die weitere Entwicklung der ausgeschlossenen SuS stehen ab diesem Zeitpunkt nicht mehr im Fokus der abgebenden Schulen.

3.1.2. Ausschlussgründe der Regelschule

Wie werden Schulausschlüsse und Zuweisungen in die Sonderschule in der Praxis begründet und welche Rolle spielen dabei Umstände auf der Ebene der Handlungs- und Lernmotivation der SuS? Im Jahre 2005 wurde der Bericht über die Ergebnisse einer Befragung der Zürcher Oberstufengemeinden zum Thema Schulausschluss von der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich publiziert (Mettauer & Szaday, 2005).

Unter anderem wurde dabei folgenden Fragen nachgegangen:

- In wie vielen Schulen kam es im Schuljahr 2003/04 zu einem befristeten oder definitive Schulausschluss und wie viele Schülerinnen und Schüler waren betroffen?
- Was waren die Auslöser der jeweiligen Schulausschlüsse?
- Wie erfolgreich war die Wiedereingliederung?
- Wie gut gelang es den Schulen, das Problem zu handhaben? Inwiefern benötigten sie dabei Unterstützung?

Um eine unterschiedliche Auffassung der Begriffsbedeutung «Schulausschluss» zu vermeiden, wurde im Bericht folgende Definition beigezogen: «Wir sprechen von Schulausschluss, wenn ein Schüler/eine Schülerin wegen seines/ihres Verhaltens vorübergehend oder definitiv nicht mehr am regulären Unterricht und/oder am Schulleben teilnehmen darf» (vgl. Mettauer & Szaday, 2005, S. 4). Von den 112 angefragten Schulgemeinden der Oberstufe im Kanton Zürich konnten insgesamt Antworten von 89 Schulgemeinden ausgewertet werden. Die Antworten beinhalteten total 119 beschriebenen Schulausschlüsse (vgl. Mettauer & Szaday, 2005, S. 3 f.).

Vor der zusammenfassenden Betrachtung der Ergebnisse sei angemerkt, dass die Publikation des Berichts mehr als 15 Jahre zurückliegt. Im Jahre 2004 fehlten im Kanton Zürich noch wichtige gesetzliche Rahmenbedingungen bezüglich möglicher Interventionen und Massnahmen bei Schulschwierigkeiten, insbesondere wenn es sich bei der Massnahme um einen befristeten Schulausschluss handelte. Auf diesen Umstand wurde auch in der Studie selbst hingewiesen (vgl. Mettauer & Szaday, 2005, S. 20). Die Befragung richtete sich zudem ausschliesslich an Schulgemeinden der Oberstufe. Aufgrund von fehlenden, neueren Untersuchungen wird der Bericht an dieser Stelle trotzdem mit der geltenden Vorsicht bezüglich der aktuellen Aussagekraft zu Rate gezogen. Anbei folgt eine zusammenfassende Betrachtung der wichtigsten Ergebnisse des Berichts:

Knaben waren bei Schulausschlüssen übervertreten

Bei der Aufteilung nach Geschlechtern wurde festgestellt, dass 79.3% der Schulausschlüsse Knaben betrafen, dies bei einer damaligen Geschlechterverteilung von 51.1 % Mädchen und 48.9% Knaben (vgl. Mettauer & Szaday, 2005, S. 5).

Mehr als die Hälfte der Ausschlüsse auf der Oberstufe erfolgten in der 3. Klasse

In 53.2% der Fälle erfolgte der Schulausschluss in der 3. Klasse der Oberstufe. 36.7% der Fälle wurden in der 2. Klasse der Oberstufe und 10.1% der Fälle in der 1. Klasse der Oberstufe gezählt (vgl. Mettauer & Szaday, 2005, S. 6).

Bei mehr als 70 % der Schulausschlüsse handelte es sich um definitive Ausschlüsse

In 70.6% der Fälle war der Schulausschluss definitiv, Diese SuS kehrten nach dem Schulausschluss (auch nach einem zunächst befristeten Schulausschluss nicht mehr zurück in ihre Schule). In 29.4% der Fälle war der Schulausschluss befristet (die SuS kehrten danach wieder in ihre Schule zurück) (vgl. Mettauer & Szaday, 2005, S. 7).

Aktive oder passive Schulverweigerung wurde am häufigsten als Auslöser für den befristeten oder definitiven Schulausschluss genannt

Bei der Benennung von Gründen für den Schulausschluss konnten die Befragten Mehrfachnennungen vornehmen. In 32.8% der Fälle wurde aktive Schulverweigerung (Absentismus) als ein Auslöser des Schulausschlusses angegeben. Passive Schulverweigerung in Form von Schulumüdigkeit, Desinteresse am Stoff, fehlende Motivation oder Leistungsverweigerung wurde in 22.4% der Fälle genannt. In 19.8% der Fälle wurden Verstösse gegen die Klassenregeln und Stören des Unterrichts als Begründung angegeben. Ebenfalls in 19.8% der Fälle wurden schlechtes Benehmen wie Frechheit, Lügen, Stehlen und Delinquenz als Begründung angegeben. Weitere genannte Begründungen waren Konflikte mit der LP, mit anderen SuS oder Drogenkonsum. Eine schwierige familiäre Situation und unkooperative Eltern wurden vor allem bei definitiven Ausschlüssen als Auslöser genannt (vgl. Mettauer & Szaday, 2005, S. 10f).

Bei den definitiv ausgeschlossenen Knaben wurde die Entfernung des Schülers am häufigsten als Ziel des Ausschlusses genannt.

Auch bei der Benennung der Zielsetzungen eines Schulausschlusses konnten die Befragten Mehrfachnennungen vornehmen. Bei den Knaben wurde in 61.1% der Fälle die Entfernung des SuS aus der Schule als Ziel eines definitiven Ausschlusses genannt. Bei den Mädchen wurde diese Zielsetzung in 46.6% der Fälle genannt. Die Reintegration wurde sowohl bei den befristeten als auch bei den definitiven Ausschlüssen nur in 8.4 % der Fälle als Ziel genannt (vgl. Mettauer & Szaday, 2005, S. 12 f.).

3.1.3. Wirkung von Schulausschlüssen

Für die Wirkung von zeitlich begrenzten Ausschlüssen (Timeouts) liefert der oben zitierte Bericht keine Daten, welche eine Erfolgsquote bezüglich der Reintegration nach der Massnahme beschreiben würde. In einer qualitativen Untersuchung der Pädagogischen Hochschule Thurgau zur Integration nach einem vorübergehenden Ausschluss wurde festgestellt, dass nur bei einem Drittel der in der Studie begleiteten Fälle die Zielsetzung der Reintegration in die Regelschulklasse erreicht werden konnte. In einem weiteren Drittel kam es zu Versetzungen in andere Schulklassen, der restliche Drittel der Fälle kam es zu anderen Lösungen (Sonderschule/Praktikum/Soziale Betreuung auf dem Bauernhof) (vgl. Brügglen, Maeder, & Kosorok Labhart, 2010).

Eine etwas höhere Reintegrationsquote aus einer Timeout-Lösung weist ein Regierungsbericht des Fürstentums Liechtenstein aus demselben Zeitraum aus. Demnach konnten immerhin 46% der Jugendlichen nach einem schulischen Timeout wieder in ihre Stammklassen eingegliedert werden (vgl. Pädagogische Arbeitsstelle Liechtenstein, 2010, S. 28).

Auch zur Wirkung von definitiven Schulausschlüssen bzw. der Zuweisung in eine separierte Sonderschule auf die betroffenen SuS macht der Bericht von Mettauer und Szaday keine Aussagen. Einige der befragten Oberstufenschulgemeinden betonten in Stellungnahmen zur Befragung, dass der Ausschluss als notwendig angesehen wurde, um die verbleibende Klasse zu entlasten (vgl. 2005, S. 19). Sie erachteten den Schulausschluss als eine schwerwiegende, aber in gewissen Fällen notwendige Massnahme, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können (vgl. 2005, S. 22).

Auf eine fehlende Untersuchung bezüglich der Wirkung eines Schulausschlusses auf die betroffenen SuS macht auch Werner Hürlimann aufmerksam, er bezeichnet allgemein Daten in diesem Forschungsbereich als «Desiderata», also erwünscht (vgl. 2006).

3.1.4. Fazit

Definitive Schulausschlüsse und Zuweisungen von SuS in Sonderschulklassen sind im Kanton Zürich als 'Ultima Ratio'-Lösungen zulässig und gesetzlich geregelt. Bevor eine solche Massnahme von der Schulpflege ausgesprochen wird, haben Lösungsversuche und Interventionen auf Ebene der Klasse und der Schule zu erfolgen, unter Einbezug der Erziehungsberechtigten. Bis und mit der Massnahme einer zeitlich begrenzten Auszeit (Timeout) zielen die Interventionen neben einer erwünschten Beruhigung der Situation in der betroffenen Schulklasse sowie in der betroffenen Schule auch in Richtung der vom temporären Ausschluss betroffenen SuS. Es wird erhofft, dass sich die SuS besinnen und nach dieser Auszeit wieder den Anschluss in der Regelklasse finden. Dies scheint denn auch zumindest teilweise zu gelingen.

Über die Wirkung von definitiven Schulausschlüssen beziehungsweise einer definitiven Zuweisung in eine Sonderschulklasse auf die betroffenen SuS liegen hingegen keine konkreten Studien vor. Die Zielsetzung einer solchen Massnahme scheint denn auch mindestens primär auf die Entfernung der störenden SuS aus der zu schützenden Schulklasse und Schule zu zielen. Die Reintegration der betroffenen SuS in eine Regelschulklasse wird jedenfalls nur noch in seltenen Fällen als Zielsetzung für einen weiteren Aufenthalt in einer Sonderschulumgebung ausgesprochen.

Bei der Begründung für Schulausschlüsse und Zuweisungen in Sonderschulen erhält aktive (Schulschwänzen, Absentismus) und passive Schulverweigerung (Leistungsverweigerung, Schulmüdigkeit) gemäss dem Umfragebericht von Mettauer und Szaday eine grosse Bedeutung (vgl. Mettauer & Szaday, 2005, S. 10f). Aktuelle Zahlen aus dem unmittelbaren Arbeitsumfeld des Autors bestätigen die Aussage des etwas in die Jahre gekommenen Berichts. Eine eigene Recherche des Autors hat ergeben, dass bei den seit 2013 rund 60 in die Oberstufenklasse der Sonderschulklasse eingetretenen Jugendlichen bei über drei Vierteln der Fälle «Absentismus», «Verweigerung», «fehlende Motivation» «(starke) Vermeidungshaltung» o.ä. zur Hauptsache oder zumindest als Mitbegründung bei der Anmeldung unter Indikation und/oder im standardisierten Abklärungsverfahren (SAV) des Schulpsychologischen Dienstes genannt worden sind. Es lohnt sich entsprechend, in den folgenden Abschnitten die Thematiken der aktiven und passiven Schulverweigerung sowie der Handlungs- und Lernmotivation näher zu betrachten.

3.2. Formen und Ursachen von Arbeits- und Schulvermeidung

Bei der Benennung von arbeits- und schulvermeidendem Verhalten existieren in der Praxis eine Vielzahl von Begrifflichkeiten. Dabei werden Ausdrücke oft synonym verwendet, oder aber mit einer mehr oder weniger scharfen Eingrenzung der genauen Bedeutung.

In einer Begriffsanalyse nennt Ricking hierbei die Termini Schulverweigerung, Schulphobie, Schulschwänzen, Schulabsentismus, Schulbesuchsverhalten, Schul- und Unterrichtsmeidung, Schulversäumnis sowie Schulpflichtverletzung (2003, S. 61). Weiter werden in der Literatur Begriffe wie

Schulmüdigkeit, Schulverdrossenheit oder auch Schulaversion u.v.a. verwendet. Um eine Übersicht und Klassifikation der verschiedenen Ausprägungen der Schulvermeidung zu erhalten, schlagen Schreiber-Kittl und Schröpfer eine begriffliche Grobeinteilung zwischen passiver und aktiver Schulvermeidung vor (vgl. 2002, S. 38).

3.2.1. Klassifikation von Schulverweigerung

Passive Schulverweigerung

Bei der passiven Form der Schulverweigerung sind die SuS im Grundsatz physisch im Unterricht anwesend. Sie beteiligen sich aber nur ungenügend oder überhaupt nicht am Unterrichtsgeschehen und es kann zu als störend wahrgenommenen Ersatzhandlungen kommen.

Innerhalb der passiven Schulverweigerung kann zwischen der verdeckten und der offenen Form der passiven Verweigerung unterschieden werden. Bei der offenen, passiven Schulverweigerung kommt es zu Unterrichtsstörungen, indem die SuS beispielsweise die Hausaufgaben mit Absicht nicht erledigen, sich der Kommunikation verweigern oder aber demonstrativ keiner oder einer anderen Beschäftigung im Unterricht nachgehen als von der LP vorgesehen (vgl. Lenz, 2015, S. 37).

Bei der verdeckten, passiven Schulverweigerung fehlt die provokative Komponente. Die betroffenen SuS fallen nicht durch direkt wahrnehmbare Unterrichtsstörungen auf. Vielmehr kapseln sie sich stillschweigend vom Unterrichtsgeschehen ab (vgl. ebd.). Sie träumen vor sich hin oder gehen, möglichst ohne aufzufallen, einer stillen Ersatzbeschäftigung nach. Die SuS wirken desinteressiert, sie entziehen sich geistig den schulischen Anforderungen. Die verdeckte, passive Schulverweigerung geschieht oft leise und subtil. Die SuS vermeiden dabei, aufzufallen. «Weil sie insgesamt kaum verhaltensauffällig sind, wird diese Form der Verweigerung von den Lehrkräften häufig nicht als solche erkannt» (Schreiber-Kittl, 2001, S. 18).

Auch einige Formen des schulaversiven Verhaltens können zur Kategorie der passiven Schulverweigerung gezählt werden. Hermann Rademacker verwendet Schulaversion als Oberbegriff aller Formen des «Sich-Nicht-Einlassens auf Schule und ihre Erwartungen oder auch der Ablehnung oder Abkehr von Schule, schulischem Lernen und schulischen Anforderungen» (Rademacker, 2008, S. 232). «Ausdrucksformen der Schulaversion können Störungen des Unterrichts ebenso wie Nicht-Beteiligung an schulischen und unterrichtlichen Aktivitäten, Zu-spät-kommen, Schulpflichtverletzungen und gehäufte Schulversäumnisse sein» (vgl. ebd.)

Während Unterrichtsstörungen und Verspätungen einen Grenzfall bei der Kategorisierung zwischen passiver und aktiver Schulverweigerung darstellen - entscheidend bei der Einteilung können Häufigkeit und Ausmass sein – sind Schulversäumnisse eindeutig der Kategorie der aktiven Schulverweigerung zuzuschreiben.

Aktive Schulverweigerung

Bei der aktiven Schulverweigerung kommt es zu aggressivem und- oder destruktivem Verhalten der betroffenen SuS gegenüber Mitschüler/innen und- oder Lehrkräften. Die SuS bleiben dem Unterricht stunden- tage- oder gar wochenweise fern. Auch gehäufte Verspätungen oder auch das Verhalten von «Später-Kommen und Früher-Gehen» wird zur Kategorie der aktiven Schulverweigerung gezählt

(vgl. Thimm, 2000, S. 163 f.). Bleiben SuS physisch vom Unterricht fern und liegt hierbei eine Verletzung der Schulpflicht vor, benutzt Ricking den Oberbegriff «Schulabsentismus» (2003): «Schulabsentismus liegt vor, wenn eine Schülerin beziehungsweise ein Schüler aus einem gesetzlich nicht vorgesehenen Grund der Schule fernbleibt, unabhängig davon, ob er/sie dies mit Wissen oder Einverständnis seiner Eltern tut, und auch unabhängig davon, ob dieses Fernbleiben durch eine Entschuldigung legitimiert wird» (2004, S. 46).

Schulschwänzen/ Schulverweigerung/Zurückhalten

Ricking teilt die aktive Schulverweigerung in der Ausprägung von Schulabsentismus in drei Formen ein (1997, S. 232). Beim **Schulschwänzen** befinden sich betroffene SuS weder im Unterricht noch in der Obhut der Eltern, diese sind über dem Fernbleiben des SuS im Unterricht nicht direkt informiert. Bei der **Schulverweigerung** hingegen verbleiben die SuS im Wissen der Eltern zu Hause. Die Eltern missbilligen zwar das Verhalten der SuS, können aber nicht im genügendem Masse Einfluss auf einen Schulbesuch ihrer Tochter oder ihres Sohnes nehmen. Eine besondere Form des Absentismus nimmt das **Zurückhalten der Eltern** ein. Anders als in den beiden anderen Formen geht hier die Initiative nicht vom SuS sondern zumindest anteilmässig auch von den Eltern aus. In der folgenden Tabelle sind die drei von Ricking beschriebenen Absentismusformen mit den zugrunde liegenden, bekannten Bedingungen und Begründungen aufgeführt. Im Abschnitt 3.2.3 werden mögliche Ursachen der beiden Absentismusformen Schulschwänzen und Schulverweigerung näher erläutert.

Tabelle 4: Absentismusformen nach Ricking (1997, S232)

	Schulschwänzen	Schulverweigerung	Zurückhalten
Initiative	Initiative der Jugendlichen	Initiative der Jugendlichen	Initiative der Eltern oder der Eltern sowie der Jugendlichen
Rolle der Eltern	Eltern wissen i. d. R. nichts vom Schulschwänzen	Eltern wissen um die Schulverweigerung aber missbilligen sie	Oft Einverständnis zwischen Eltern und Schüler
Aufenthalt	Aufenthalt ausserhäuslich	Aufenthalt zu Hause	Aufenthalt i.d.R. zu Hause
Kontext	Dissoziale Störung (Disziplinprobleme, Delinquenz, Aggression)	Trennungsangst, Angst vor der Schule, vor Lehrpersonen oder Mitschülern und Mitschülerinnen, Versagensängste	Kulturelle Divergenz, Desinteresse oder Aversion der Eltern
Schulversagen	Trifft häufig zu	Trifft selten zu	Uneinheitlich
Schulangst	Keine ausgeprägte Schulangst	Ausgeprägte Schulangst, häufig von somatischen Beschwerden maskiert: Schwere Angstsymptome vor dem Schulbesuch	Uneinheitlich

3.2.2. Evolution: vom passiven Rückzug zum Dropout

Sowohl Thimm als auch Ricking beschreiben das Risiko einer Eskalation bis hin zu einem Schulabbruch, wenn frühe Formen von Schulverweigerung unerkannt bleiben oder keine Massnahmen ergriffen werden. Thimm spricht von einer nachweisbaren Mehrzahl von Entwicklungen (hineinrutschen, driften), welche schliesslich in einen Totalausstieg führen können. Diese führen von anfänglicher Schulunlust über zunächst passiven Formen des Ausklinkens zu Unterrichtsstörungen und punktuell Schwänzen bis hin zur verfestigten Schulaversion und Schulverweigerung (2000, S. 163). In einer Gesamtbetrachtung fasst Geist unter Berufung von Studien von Schreiber-Kittl/Schröpfe, Ricking und Wagner zusammen: «Schulverweigerung und ihre Vorläufer beginnen zum Teil schon in der Grundschule, aktive Schulverweigerung setzt etwa im Alter von zwölf Jahren ein» (2012).

In der nachstehenden Tabelle sind die Stufen der Schulverweigerung nach Thimm bzw. die Stadien der Entkopplung von Schule nach Ricking dargelegt.

Tabelle 5: Stufen bzw. Stadien der Schulverweigerung nach Thimm bzw. Ricking

Stufen der Schulverweigerung (Thimm, 2000, S. 163 f.)	Stadien der Entkopplung von Schule (Ricking, 2011, S. 8)
1) Schulverdrossenheit Passive Formen des Rückzugs (Toiletten- und Arztbesuche während der Unterrichtszeit, Träumen, Schlafen). Moderate Torpedierung von Unterrichtsabläufen (Krach machen, Sabotage von Unterricht, Grenzerprobung).	1) Schulaversion Negative Stimmung gegenüber schulischen Anforderungen, Schulunlust, Motivationsprobleme, Lernverweigerung, Zuspätkommen, Unterrichtsstörungen, Schulversagen, Schulangst
2) Aktionistische Schulverweigerung Häufige, auch provokante Attackierung des Unterrichts.	2) Schulschwänzen In unterschiedlicher Intensität wiederkehrende Versäumnisphasen, Schulversagen, Kontakt zu schulaversiven Peers, weiteres Risiko-Verhalten (z.B. Aggressivität, Delinquenz, Drogenkonsum)
3) Vermeidende Schulverweigerung Dauerhafte, letztlich schwer umkehrbare Abwesenheit aufgrund von prägenden Erfahrungen in schulischen und/oder ausserschulischen (etwa familialen) Milieus, die über das Gelegenheitsschwänzen hinaus gehen. Gelegenheitsschwänzen und Regelschwänzen.	
4) Totalausstieg Schulabbruch	3) Dropout Weitgehende oder völlige Entkopplung von der Schule, Abbruch des Schulbesuchs

In beiden Modellen wird sichtbar, dass ein Schulabbruch aufgrund von Absentismus zumeist eine Vorgeschichte hat und SuS dabei verschiedene Stadien durchlaufen. Die Tragweite einer negativen Entwicklung bringt Ricking wie folgt auf den Punkt: «Schulabsentismus ist als zentraler Prädiktor für Dropout evident. Ein beträchtlicher Anteil der Schüler mit hohen Fehlquoten erwirbt den Schulabschluss nicht, verlässt die Schule vorzeitig und weist sehr viel schlechtere Integrationschancen für das Berufsleben auf» (2011, S. 8).

3.2.3. Ursachen von Arbeits- und Schulverweigerung

Die Gründe für verweigerndes Verhalten und Absentismus von SuS sind vielfältig und oft komplex. Ricking streicht dabei die Wechselwirkung zwischen Familie, der Schule, der Peers, des Milieus und des Individuums hervor (vgl. 2016, S. 2).

In Anlehnung an Thimm nennt Mutke die in der folgenden Abbildung verzeichneten Faktoren, welche bei Schulabsentismus Einfluss nehmen können:

Abbildung 1: Faktoren bei Schulabsentismus (Mutke, 2009)

Bei der Begründung von Schulabsentismus ist zwischen dem «Schulschwänzen» und der «Schulverweigerung» zu unterscheiden.

Ursachen von Schulschwänzen

Beim Schulschwänzen ersetzen die betroffenen SuS den Schulbesuch mit einer ihnen angenehmer scheinenden Tätigkeit, welche sie selbst bestimmen können. Oft steht dies im Kontext einer erfahrungsbedingten Schulaversion, welche von negativen, abweisenden Gedanken und Gefühlen gegenüber der Schule geprägt ist und welche stark demotivierend wirken. Die Schulbiografie der betroffenen SuS ist gekennzeichnet durch belastete, leistungsthematische Erfahrungen wie schlechte Noten, Klassenrepetitionen, Akzeptanzproblemen, Schulstrafen, Schulausschlüssen und konfliktreichen Interaktionen. Vielfach daran gekoppelt sind familiäre Umgebungen, welche eine Bildungsdistanz aufweisen und durch mangelnde Aufsicht und Unterstützung sowie unzureichenden, sozio-emotionalen Haltestrukturen markiert sind (vgl. Ricking, 2016, S. 2). Schulabsentismus in ausgedehnter Form stellt eine Gefährdung der weiteren Entwicklung der SuS dar. Frings spricht gar von einem erhöhten delinquenten Potential, welches sich bei Schulschwänzern einstellen kann (vgl. 2007, S. 215).

Ursachen für Schulverweigerung

Bei der Schulverweigerung spricht Ricking hingegen von einer angstbedingten Vermeidung. Die Betroffenen hegen ein hohes Bedürfnis nach Sicherheit, welches sie zu Hause erhalten, scheinbar aber nicht in der Schule. Nicht selten treten bei den betroffenen SuS somatische Begleiterscheinungen wie Kopf- und Bauchschmerzen und Schlafstörungen auf (vgl. 2016, S. 2). Als Angstquellen nennt Ricking Furchteinflüsse wie etwa Mobbing durch andere SuS oder LP, Versagensängste oder auch emotionale Störungen (z.B. Trennungsängste), welche sich zu einem langandauernden Meidungsverhalten entwickeln können (vgl. Ricking, 2016, S. 2 f.).

3.2.4. Aktivierender Unterricht als Präventionsbaustein

Auch wenn Schulabsentismus nicht nur ein Problem der Schule allein ist, kann die Schule von sich aus einen wichtigen Beitrag leisten, Verweigerung und Absentismus einzudämmen beziehungsweise dem Verhalten gegenzusteuern. Zu nennen sind hierbei Komponenten der standardisierten Erfassung von Fehlzeiten, der Schaffung eines Absenzen-Managements mit festgelegten Handhabungsrichtlinien, der Früherkennung erster Anzeichen von Unterrichtsvermeidung, der Schaffung eines angstfreien Klimas in der Schule und der Klasse, der hohen didaktischen Qualität im Unterricht – mit für SuS spannenden und anregenden Themen und Unterrichtsformen, der Pflege von positiven Beziehungen – in besonderem Masse zu SuS mit Risikoverhalten, der positiven Verstärkung bei einer hohen Anwesenheitszeit (Ebene Klasse und einzelne SuS), der möglichst institutionalisierten Kooperation mit den Eltern sowie der Zuhilfenahme von externen Fachpersonen im Falle einer drohenden Eskalation der Lage (vgl. Ricking, 2011, S. 9 f.).

Im Kontext diese Masterarbeit sind die Komponenten des sicheren Klassenklimas sowie der anregenden Unterrichtsinhalte herauszustreichen. Ricking postuliert hierzu als Leitlinie einen aktivierenden Unterricht (2016, S. 6). Besonderen Erfolg verspricht hierbei ein Unterricht, «der an der Erfahrungswelt der Schüler ansetzt, der das jeweilige Leistungsniveau beachtet, in dem die Schüler Ideen selbst entwickeln und in den Unterricht einbringen können, der Beziehungen zu Dingen und Mitschülern handelnd erfahren und produktorientiert umsetzen lässt». Explizit führt er dabei als Beispiele Projekte und handlungsorientierter Unterricht auf (ebd.).

3.2.5. Fazit

Schulverweigerung und Absentismus stellen für die betroffenen SuS eine ernstzunehmende Gefahr hinsichtlich ihrer weiteren Biografie dar. SuS, welche aufgrund von Schulverweigerung und Absentismus aus der Regelschule ausgeschlossen worden sind, haben oft bereits einmal sämtliche Stufen/Stadien – von der passiven Arbeitsverweigerung bis hin zum ausgedehnten Fernbleiben vom Unterricht und dem daraufhin erfolgten Dropout, durchlaufen. Es ist dringliche Aufgabe der Sonderschule, die Betroffenen SuS nach einer (oft unfreiwilligen) Zuweisung aufzunehmen und neben klaren Leitlinien bezüglich Fehlzeiten ein sicheres Erlebnis- und Lernklima zu schaffen. Es gilt den Unterricht so zu gestalten, dass Schule (wieder) zu einem positiv besetzten Ort werden kann und die SuS sich selbstwirksam in ihrem Lernen, Tun und Handeln wahrnehmen können.

Pointiert gesagt geht es darum, dass die SuS einen aktiven Unterrichtsbesuch für sich selbst als relevant ansehen und die Schule den «Wettbewerb» zwischen einem Aufenthalt der SuS im Unterricht oder ausserhalb des Unterrichts für sich entscheidet.

Eine übergeordnete Bedeutung erlangen hierbei motivatorische Komponenten des Handelns. Im nächsten Abschnitt wird auf diesen Bereich näher eingegangen.

3.3. «Geht da was?» - Handlungs- und Lernmotivation

Ob eine Wiedereingliederung in das System Schule bei zuvor auf Grund von Schulverweigerung und Absentismus 'gescheiterten' SuS sich erfolgreich gestalten lässt, hängt zu einem grossen Teil davon ab, ob und wie sich die Eigenmotivation der SuS zu einem regelmässigen Unterrichtsbesuch steigern lässt.

Eine Strategie, welche vornehmlich auf repressive Handlungen im Falle einer Fehlzeit von SuS setzen würde, verspricht kaum Aussicht auf Erfolg. Im Gegenteil wäre zu befürchten, dass die im Umgang mit Repressalien bestens geübte SuS schon gar keine Bindung zum System Schule aufbauen würden und sofort wieder abdriften würden. Selbst wenn es gelingen sollte, die SuS mit erweitertem Druck zu einem regulären Unterrichtsbesuch zu zwingen (z.B. unter Androhung einer Platzierung in einer geschlossenen Institution), wäre ein Aufenthalt der SuS, welcher sich rein durch den Zwang begründen würde, kaum gewinnbringend. Widerstandsformen wären zumindest im Bereich der passiven Schulverweigerung vorprogrammiert (siehe Abschnitt 3.2.1), und es würde bei den SuS kaum zu einer Überwindung der Problematik kommen.

Die Arbeits- und Lernmotivation hingegen scheint bei der Prävention und Handhabung von Schulverweigerung eine entscheidende Rolle zu spielen. Ricking nennt Motivationsprobleme denn auch bereits im ersten von drei Stadien der Schulentkoppelung von SuS als Auslöser von Schulaversion (vgl. Ricking, 2011, S. 8).

SuS, welche über längere Zeit dem Unterricht in Form von Absentismus ferngeblieben sind, sind bestens darin geübt, entgegen den Regeln des Systems selbstbestimmt-motiviert zu handeln.

Aus diesem zunächst als gefährlich einzustufenden Umstand eröffnen sich durchaus auch Chancen für die Schule, wenn es gelingt, bei den SuS anzudocken und die Unterrichtsformen und Inhalte so gestaltet sind, dass die Eigeninitiative, das Eigeninteresse und der Drang nach Selbstbestimmung der SuS gebührend Platz findet. Die Lebenswelt der SuS ist bei der Unterrichtsgestaltung dabei möglichst einzubeziehen (vgl. Schulze & Wittrock, 2018, S. 20). Sie bietet aus eigener Erfahrung des Autors oftmals spannende und unentdeckte Einblicke in Interessen und Beschäftigungen der SuS. Diese können wertvolle Andockpunkte für die SuS – LP Beziehung einerseits aber auch für den konkreten schulischen Fachunterricht andererseits bieten.

3.3.1. Begriff «Motivation»

In der Literatur findet sich eine Vielzahl von Umschreibungen des Begriffs Motivation (Motivation: abgeleitet aus dem lateinischen Verb 'movere' – bewegen). Viele Autoren, so zum Beispiel Schuler, stützen sich auf folgende, kurzgefasste Definition: «Motivation erklärt Richtung, Intensität und Ausdauer menschlichen Verhaltens» (vgl. 2006, S. 386). Die Richtung kennzeichnet dabei die

Entscheidung für eine Handlung, die Intensität beschreibt die Bereitstellung der Energie, um die Handlung durchzuführen, und die Ausdauer ist die Hartnäckigkeit im Hinblick auf mögliche Widerstände (vgl. Schuler H. , 2006, S. 386).. Während die Motivation dabei eine situationsabhängige Variable beim Handeln darstellt, gilt das Motiv (das Streben nach einem Zielzustand) als relativ stabiles, überdauerndes Persönlichkeitsmerkmal (vgl. Heckhausen, 1998).

Für eine Betrachtung von motivationalen Schwierigkeiten bei Teenagern scheint diese Umschreibung von Motivation durchaus geeignet zu sein. Nicht selten werden SuS mit Motivationsschwierigkeiten von Erwachsenen als orientierungslos (Richtung), antriebslos (Energie) und dünnhäutig/faul (Hartnäckigkeit/Ausdauer) bezeichnet.

Wie lassen sich nun SuS zum Handeln 'movere' - bewegen? Wie kann bei SuS eine Zielorientierung erfolgen und Antrieb sowie Ausdauer angeregt und unterstützt werden?

3.3.2. Selbstbestimmungstheorie zur Motivation

Um das Zusammenspiel zwischen dem oben beschriebenen Drang nach Selbstbestimmung und der Handlungsmotivation besser zu verstehen, empfiehlt sich ein Blick auf die Selbstbestimmungstheorie zur Motivation (engl. Self-Determination Theory, SDT) von Deci und Ryan (1985).

Die Autoren stützen sich bei ihrer Theorie auf das Konzept der Intentionalität, um Verhaltenssteuerung zu erklären (vgl. Deci & Ryan, 1993, S. 224). «Menschen gelten dann als motiviert, wenn sie etwas erreichen wollen - wenn sie mit dem Verhalten einen bestimmten Zweck verfolgen. Die Intention zielt auf einen zukünftigen Zustand, gleichgültig ob er wenige Sekunden oder mehrere Jahre entfernt liegt» (ebd.). Handlungen ohne erkennbares Ziel (z.B. dösen, 'herumhängen') oder auch Handlungen, welche aus einem unkontrollierten Handlungsimpuls entspringen, sind nicht durch eine klare Intention gesteuert und gelten daher als amotiviert (ebd.).

Im Unterschied zu den davor entwickelten Motivationstheorien unterscheiden Deci und Ryan aber nicht nur zwischen amotiviertem und motiviertem Handeln (allenfalls mit einer Angabe zur 'Motivationsstärke') (vgl. ebd.). Die Autoren schlüsseln in Ihrer Theorie das auf Intention basierte motivierte Handeln qualitativ weiter auf: «Insbesondere gehen wir davon aus, dass sich motivierte Handlungen nach dem Grad ihrer Selbstbestimmung bzw. nach dem Ausmass ihrer Kontrolliertheit unterscheiden lassen» (1993, S. 225).

Deci und Ryan haben mit Ihrer Theorie die für die Betrachtungsweise der Problemstellung dieser Arbeit wichtigen Unterscheidung zwischen der intrinsisch (von innen her) und der extrinsisch (von aussen her) begründeten Motivation geprägt.

Intrinsische Motivation

Eine intrinsisch motivierte Handlung geschieht aufgrund eines inneren Antriebs, eines eigenen Bedürfnisses, aus Freude an der Sache selbst. Schiefele und Köller beschreiben dies wie folgt: «Intrinsische Motivation wird üblicherweise als der Wunsch oder die Absicht definiert, eine bestimmte Handlung durchzuführen, weil die Handlung selbst als interessant, spannend, herausfordernd usw. erscheint» (2001, S. 304).

Intrinsisch motivierte Handlungen sind im höchsten Masse selbstbestimmt und nicht von aussen kontrolliert. «Die intrinsische Motivation erklärt, warum Personen frei von äusserem Druck und

inneren Zwängen nach einer Tätigkeit streben, in der sie engagiert tun können, was sie interessiert» (Deci & Ryan, 1993, S. 226). Die Handlung erfolgt aus freien Stücken und ohne konkrete Aussicht auf positive Folgen.

Extrinsische Motivation

Demgegenüber geschieht eine extrinsisch motivierte Handlung aufgrund eines äusseren Anreizes, sei dies zum Zwecke der Erlangung einer positiven Folge (auch Belohnung) oder der Vermeidung von negativen Folgen (auch Zwang) (vgl. Schiefele & Köller, 2001, S. 305).

Auch extrinsisch motivierte Handlungen können durchaus mit einem hohen Mass an Selbstbestimmung durchgeführt werden. Deci und Ryan nennen hierbei vier Stadien der Internalisation und Integration von extrinsisch motivierten Handlungen: Erfolgt eine Handlung rein aufgrund einer externalen Regulation (Stadium I), so ist die Selbstbestimmung bei der ausführenden Person niedrig, die äussere Kontrolle ist hoch (vgl. Deci & Ryan, 1993, S. 227). Bei der Introjektion (Stadium II) geschieht die Handlung aufgrund von internen Anstössen und innerem Druck, wobei im Unterschied zum Stadium I kein äusserer Handlungsanstoß nötig ist. «Man tut etwas ... weil man sonst ein schlechtes Gewissen hätte» (ebd.) Die Ebene der Kontrolle übernimmt die ausführende Person selbst (vgl. Deci & Ryan, 1993, S. 228). Die nächste Stufe der Integration ist die identifizierte Regulation (Stadium III). Die Handlung erfolgt hier aus einem Gefühl der persönlichen Relevanz heraus. Die Werte und Ziele der Handlung werden von sich selbst als wichtig betrachtet, man identifiziert sich mit den Absichten der Handlung (vgl. ebd.). Die höchste Stufe der Internalisation und Integration von extrinsisch motivierten Handlungen ist im Stadium IV erreicht. Bei der integrierten Regulation ist der Grad an Selbstbestimmung am höchsten. Ziele, Normen und Handlungsstrategien sind bei der ausführenden Person integriert und die Handlung erfolgt in hohem Masse freiwillig. Die Selbstbestimmung ist bei dieser Form hoch und mit intrinsisch motivierten Handlungen vergleichbar. Der einzige Unterschied zur intrinsischer Motivation ist, dass der Anstoß zur Handlung nicht aus sich selbst erwächst sondern extern gegeben ist (vgl. ebd.). In der Abbildung 2 sind die vier genannten Stadien zusammen mit dem Selbstbestimmungsgrad anschaulich abgebildet,- die integrierte Regulation (Stadium IV) steht dabei im Bereich der extrinsich motivierten Handlung links, die externe Regulation (Stadium I) rechts.

Abbildung 2: Selbstbestimmungskontinuum von handlungsbezogenen Werten (vereinfacht nach Deci & Ryan, 1993) Quelle: (Universität Würzburg, 2021)

Für die Ausgangslage und Fragestellung dieser Masterarbeit scheinen diese Überlegungen von hoher Bedeutung zu sein. Die betroffenen SuS sind in der Vergangenheit oft gegen den Widerstand der Eltern, Schule und Behörden dem Unterricht ferngeblieben und sie haben einen hohen Drang nach Selbstbestimmung zu Tage gelegt. Betrachtet man die Bedingungen und Bestimmungen, welche zu einem Schulausschluss und der Zuweisung in eine Sonderschule führen (vgl. Abschnitt 3.1), so ist davon auszugehen, dass die ehemalige Schule zumindest die externe Regulation (Stadium I) in Form von Zwang und Kontrolle sowie eventuell auch die Introjektion (Stadium II) in Form eines Appells an das (schlechte) Gewissen der SuS verstärkt zu steuern versucht hat. Scheinbar aber ist es nicht oder nur ungenügend gelungen, bei den SuS einen Übergang in die Stadien III (identifizierte Regulation) und IV (integrierte Regulation) der Motivation zu erreichen. Da selbst eine hohe externe Regulation nicht zu einem als genügend betrachteten Unterrichtsbesuch geführt hat, ist es schliesslich zum Schulausschluss gekommen.

Dieser mögliche Ablauf wird von Deci und Ryan, welche sich auf eine Studie von Vallerand und Bissonnette stützen, bestätigt. Demnach führt der Einsatz von kontrollierten Formen der extrinsischen Motivation (externe oder introjizierte Regulation) sehr viel häufiger zu einem vorzeitigen Schulabbruch als autonome Formen der Motivation (vgl. Deci & Ryan, 1993, S. 233).

Ein Schulbesuch auf Volksschulebene findet per se extrinsisch motiviert statt, der externe Antrieb ist hierbei nur schon durch die gesetzlich vorgeschriebenen Schulpflicht heraus gegeben. Aus der Selbstbestimmungstheorie zur Motivation und verschiedenen dazu durchgeführten Untersuchungen aber weiss man, dass es unter günstigen Voraussetzungen möglich ist, extrinsisch motivierte Tätigkeiten in als hochgradig selbstbestimmt wahrgenommene Handlungen zu überführen (vgl. Deci & Ryan, 1993, S. 227 ff.). Handlungen auf dieser Stufe der integrierten Regulation versprechen im hohen Masse Lernerfolg: «Empirische Befunde aus Labor- und Felduntersuchungen belegen, dass eine auf Selbstbestimmung beruhende Lernmotivation positive Wirkungen auf die Qualität des Lernens hat» (Deci & Ryan, 1993, S. 223).

Kompetenz – soziale Eingebundenheit - Autonomie

Bei der Selbstbestimmungstheorie zur Motivation gehen Deci und Ryan von drei grundlegenden, psychologischen Bedürfnissen aus, deren Erfüllung für die Entwicklung persönlicher Ziele, Motiven, Interessen von entscheidender Bedeutung sind und somit auch einen positiven Einfluss auf das allgemeine Wohlbefinden der Person hat (vgl. Krapp & Ryan, 2002, S. 72 f.).

Das Bedürfnis nach **Kompetenzerfahrung** beschreibt dabei das Gefühl, dass sich die betroffene Person mit ihrem Verhalten etwas bewirken kann und sich in der Lage sieht, «den vorgegebenen oder selbstgewählten Anforderungen gerecht werden zu können» hat (Krapp & Ryan, 2002, S. 72). Vielfach wird in diesem Zusammenhang auf eine optimierte Passung zwischen Lernvoraussetzungen der SuS und den Lerninhalten hingewiesen, bei welcher sich bei den SuS ein Gefühl der Selbstwirksamkeit einstellen kann.

Die **sozialen Eingebundenheit** ist das Bedürfnis, mit anderen Personen, welche man für sich selbst als wichtig betrachtet, verbunden zu sein und sich als relevanten Teil der Gruppe zu fühlen (vgl. ebd.).

Das Bedürfnis nach **Autonomie** ist das Bestreben nach Selbstkontrolle und Selbstbestimmung. Es ist das Gefühl, selbst darüber entscheiden zu können, was zu tun ist, ohne dabei von aussen kontrolliert und fremdgesteuert zu sein (Krapp & Ryan, 2002, S. 72).

Die Befriedigung dieser drei Bedürfnisse zusammen führt gemäss Deci und Ryan zu einem hohen Mass an intrinsischer Motivation (vgl. Deci & Ryan, 1993, S. 231). Sie fassen dies wie folgt zusammen: «Umwelten, in denen wichtige Bezugspersonen Anteil nehmen, die Befriedigung psychologischer Bedürfnisse ermöglichen, Autonomiebestrebungen des Lerners unterstützen und die Erfahrung individueller Kompetenz ermöglichen, fördern die Entwicklung einer auf Selbstbestimmung beruhenden Motivation» (Deci & Ryan, 1993, S. 236). Abbildung 4 illustriert die beschriebenen Bedürfnisse der Kompetenz, sozialen Eingebundenheit und Autonomie als Faktoren zum motivierten Handeln.

Abbildung 3: Faktoren zum motivierten Handeln. Eigene Darstellung (nach Deci & Ryan, 1993)

3.3.3. Alles im Fluss- Die Flow-Theorie

Bei der Passung von Lernvoraussetzung und Anforderung sowie der als intrinsisch wahrgenommenen Motivation zur Handlung ist mit der Selbstbestimmungstheorie der Motivation einhergehend die von Mihaly Csikszentmihalyi entwickelte Flow-Theorie zu nennen. Flow (zu Deutsch: fließen) wird hierbei als umfassendes Gefühl des völligen Aufgehens in einer Tätigkeit bezeichnet (vgl. Csikszentmihalyi & Schiefele, 1993, S. 209). «Das Handeln wird als ein einheitliches „Fliesen“ von einem Augenblick zum nächsten erlebt» (ebd.).

Im Flow-Erlebnis verschmelzen Handlung und Bewusstsein. Die Aufmerksamkeit wird vollständig auf die Tätigkeit fokussiert. Gedanken an die eigene Person (auch Ängste, Zweifel und Sorgen) rücken in den Hintergrund (Selbstvergessenheit). Es herrscht ein Gefühl der Kontrolle über die eigene Handlung und der Umwelt. Man fühlt sich kraftvoll und leistungsfähig (vgl. Csikszentmihalyi & Schiefele, 1993, S. 210). «Beim Flow-Erleben sind alle Gedanken und Empfindungen im Einklang und auf eine Handlung gerichtet. Störende Einflüsse bleiben ausgeblendet» (ebd.). Die Autoren charakterisieren die Komponenten des Flow-Erlebnisses mit Handlungen, welche intrinsisch motiviert

vollzogen werden. Zur Erreichung des Flow-Erlebnisses werden in der Theorie folgende zwei Bedingungen genannt (vgl. Csikszentmihalyi & Schiefele, 1993, S. 209).

Passung von Fähigkeit und Anforderung

Zumindest aus subjektiver Sicht der handelnden Person müssen die gestellten Anforderungen und die eigene Leistungsfähigkeit einigermaßen im Gleichgewicht sein. Zu wenig Anforderung führt zu Langeweile, zu hohe Anforderung zu Angst, und es wird sich kein Flow-Erleben einstellen können (siehe Abbildung 4). Wichtig ist hierbei zu beachten, dass sowohl die eigene Fähigkeit als auch die Aufgabenstellung bei der Tätigkeit subjektiv als hoch eingeschätzt wird. Bei einer solchen Kongruenz kann sich ein Flow-Erleben einstellen. Wenn aber sowohl die Anforderung als auch die eigene Fähigkeit als niedrig empfunden wird, so führt dies eher zu Apathie (vgl. Csikszentmihalyi & Schiefele, 1993, S. 211).

Abbildung 4: Flow Kanal, eigene Darstellung nach Csikszentmihalyi (1992, S. 75)

Eindeutigkeit der Handlungsstruktur

Damit der Flow-Zustand erreicht und aufrechterhalten werden kann, müssen die Handlungsmöglichkeiten und Zielsetzungen möglichst eindeutig geklärt sein. Dies ermöglicht es den handelnden Personen, zu jedem Zeitpunkt selbst (unter eigener Kontrolle) zu prüfen, ob die Handlung korrekt und adäquat ausgeführt wird. Ist dieser Umstand nicht erfüllt, so wird der Flow-Zustand unterbrochen (vgl. Csikszentmihalyi & Schiefele, 1993, S. 211). Die Aufmerksamkeit lässt sich dann nicht mehr exklusiv auf die Handlung fokussieren, und es stellen sich Gefühle des Zweifelns ein.

Krapp postuliert im Zusammenhang mit der Flow-Theorie konkret den Einsatz von lebensnahen Unterrichtsinhalten aus den Interessensgebieten der SuS selbst. Verschiedene Studien belegen, dass «die interessenorientierte Auseinandersetzung mit einem bestimmten Themengebiet besonders intensive und wirkungsvolle Lernprozesse in Gang setzt. Lernen aus Interesse führt zu vergleichsweise umfangreichen, differenzierten und tief verankerten Wissensstrukturen» (1992, S. 765). Auf einen entsprechend handelnden SuS bezogen sagt Krapp weiter: «Es fällt ihm leicht, seine Aufmerksamkeit auf den Lernstoff zu konzentrieren und er tendiert stärker als sonst dazu, ganz in der Beschäftigung mit einer Sache aufzugehen und Flow-ähnliche Zustände zu erleben» (ebd.).

Geradezu als Steilvorlage für die mit dieser Masterarbeit einhergehenden Produktentwicklung nennen Csikszentmihalyi und Schiefele bei der Beschreibung der Eindeutigkeit der Handlungsstruktur als Beispiel Spiele: «Es wird dabei unmittelbar einsichtig, warum Spiele so geeignet zum Erleben von Flow sind. Die Spielregeln legen meist genau fest, was man tun kann und was nicht und welche Ziele zu verfolgen sind» (1993, S. 211).

3.3.4. Spiele, Lernen und Motivation

Neben lebensnahen Unterrichtsinhalten können also auch Spiele in herausragender Form die Kriterien für ein Flow-Erlebnis erfüllen. Beim freien Kinderspiel handeln die Teilnehmenden intrinsisch motiviert, in hoher Autonomie, oft sozial eingebunden und sich als selbstwirksam spürend. Schuler identifiziert dazu an erster Stelle explizit folgendes, oft genanntes Merkmal für die Erklärung von kindlichem Spielgeschehen: «Freiheit – Zweckfreiheit, intrinsische Motivation, Motivation durch Flow-Erleben» (2010, S. 1). Weitere von Schuler genannte Erklärungsmerkmale für das Spielen sind das Gefühl der inneren Unendlichkeit, der Wechsel des Realitätsbezugs sowie die Ambivalenz zwischen Spannung und Lösung (vgl. ebd.).

Lassen sich diese positiv auf die Handlungsmotivation wirkende Merkmale des Spielens aber auch erhalten, wenn in der Schule im Rahmen des Unterrichts angeleitet gespielt wird und wo kann, darf und soll das Lernen dabei seinen Platz finden?

Petillon (2002) führt für eine kritische Betrachtung der Verknüpfung des Spiels mit Lernen im schulischen Unterricht vier Perspektiven zusammen. In Perspektive 1 spricht Petillon von einer aus kritischer Sicht der Spielpädagogik drohenden 'Verweckung' des Spiels, wenn das Spiel einem pädagogischen Zweck dienen soll (Instrumentalisierung des Spiels). Dem Spiel wird das Momentum, «die Freiheit genommen, derentwillen Kinder überhaupt spielen» (vgl. 2002, S. 3). Bei der Perspektive 2 kommen die Bedenken der Schulpädagogik zum Tragen. Hierbei wird befürchtet, dass das Spielen im Unterricht zu einer Verwässerung des schulisch geregelten Lebens und Lernens führt und alles nur noch Spass und Spielerei ist (vgl. 2002, S. 4). Perspektive 3 stellt eine empfehlende Haltung der Spielpädagogik dar. Spiele kommen den Bedürfnissen von Kindern entgegen. Sie bieten im Unterricht eine hohe Chance zur Aktivierung der SuS und zur Erschliessung von unterschiedlichsten Unterrichtsgegenständen. Damit das Spiel dabei nicht zur Spielerei wird, «muss es der Ernsthaftigkeit gerecht werden, die Kinder in das Spiel einbringen können» (vgl. ebd.). Bei der Perspektive 4 erfolgt schliesslich eine Empfehlung aus Sicht der Schulpädagogik: Spiele können im Unterricht einen Beitrag leisten, eine Lern-'Monokultur' zu überwinden. Spielen und schulisches Arbeiten können sich ergänzen und eine Synthese eingehen. Spiele können dabei eine Bereicherung an Lernzugängen darstellen und einen wichtigen Beitrag zur Förderung sozialer, kreativer und intellektueller Kompetenzen leisten (vgl. ebd.)

Petillon schlägt für eine Zusammenführung der Aussagen bei den genannten Perspektiven vor, den Lernbegriff in der Schule insofern zu öffnen, als dass Schule auch den Auftrag hat, überfachliche Kompetenzen und exekutive Funktionen von SuS zu fördern. Wenn hierbei das Spiel ernsthaft (auch im Sinne von einer konsequenten Regelanwendung) betrieben wird und es nicht zur Spielerei verkommt, dient dies einem echten Kompetenzzuwachs der SuS, aber auch das Spiel selbst droht nicht

wegen fehlender Anforderung und Spannung abzuflachen. Unter diesen Aspekten kann es den LP gelingen, Spiele in einen didaktischen und pädagogischen Zusammenhang einzubinden und dabei die bei den Perspektiven 3 und 4 genannten Chancen, welche Spiele bieten, beizubehalten (vgl. Petillon, 2002, S. 4 ff.). Diese Aussage trifft in einem sonderpädagogischen Umfeld mit SuS mit Verhaltensauffälligkeiten verstärkt zu. Die SuS weisen oft Schwierigkeiten im Bereich der exekutiven Funktionen auf,- insbesondere im Bereich der Selbstkontrolle/Impulskontrolle. Nicht zuletzt machen sich diese Schwächen auch im Spiel bemerkbar, etwa wenn Frust wegen eines verpatzten Spielzugs oder einer 'unfairen' Aktion einer anderen Spielperson aufkommt. Das Spielfeld kann also auch als Übungsplatz für den Umgang mit Freude, Wut, Sieg, Niederlage, Geduld etc. dienen. Passend zum gewählten Titel dieser Masterarbeit kann somit festgehalten werden, dass Spiele für das Lernen in der Schule förderlich sein können, es andererseits aber auch wichtig ist, überhaupt spielen zu lernen, sich an Regeln zu halten und sich mit Erfolg und Misserfolg in eine für sich selbst und dem Umfeld adäquaten Form auseinanderzusetzen.

3.3.5. Fazit

Bei der Entwicklung von Lernformen und Lerninhalte, welche für die SuS internalisiert motivierend wirken, ist es von hoher Bedeutung, Aufgabenstellungen und Umgebungen zu schaffen, bei denen die SuS an ihren individuellen Lernvoraussetzungen gemessen positive Kompetenzerfahrungen machen können. Sie sollen sozial in der Lernumgebung eingebunden sein (Mitschülerinnen und Mitschüler, LP, weitere Personen in der Schulumgebung), und mit dem Gefühl eines hohen Masses an Autonomie handeln können.

Die gestellten Anforderungen und die Kompetenzbewusstheit der SuS sollten bei der Aufgabenstellung dabei möglichst auf hohem Niveau korrelieren und die Aufgabenstellungen und Handlungsmöglichkeiten sollten so geklärt sein, dass die SuS selbstkontrolliert feststellen können, ob ihre Handlung den Erwartungen entspricht oder nicht.

Einen guten Ansatz können Problem- und Aufgabenstellungen sein, welche die SuS als lebensnah empfinden und welche aus dem Interessensgebiet der SuS entstammen oder immerhin in Bezug dazu stehen. Wenn SuS den beschriebenen Motivationstheorien entsprechend im verstärkten Masse mit einem Gefühl der Selbstbestimmung 'von sich aus' handeln können und ein Flow-Erlebnis erreichen, und wenn sie gar lernen, dass es sich zur Erreichung dieser Stufe der Selbstbestimmung lohnt, auch Tätigkeiten niedriger Stadien der motivatorischen Integration anzunehmen, so kann der Unterrichtsbesuch den betroffenen SuS nicht nur leichter fallen, er wird auch in mehrfacher Art und Weise ertragreicher sein.

Spielen stellt geradezu den 'Prototypen' intrinsisch motivierter Handlung von Kindern und Jugendlichen dar. Bei einer für die ausgewählte Zielgruppe angezeigten Ausweitung des Lernbegriffs und unter Hinzunahme des Auftrags, den SuS überfachliche Kompetenzen zu vermitteln, können Spiele einen didaktisch und pädagogisch begründbaren Beitrag leisten, Handlungs- und Lernprozesse von SuS zu aktivieren und zu fördern.

Das im Rahmen dieser Masterarbeit entwickelte Produkt scheint auf verschiedenen Ebenen die beschriebenen Anforderungen zum motivierten Handeln zu erfüllen: Aus einer problemorientierten

Fragestellung entsteht bei der Spielkartenentwicklung durch die SuS ein fertiges Handlungsprodukt (Zielorientierung). Die Rahmenbedingungen und Erwartungshaltungen lassen sich aus den Anforderungen für ein spielfertiges Kartenset klar formulieren (geklärte Bedingungen). Den SuS kann dabei inhaltlich und gestalterisch eine hohe Autonomie gewährt werden. Die SuS können sich bei der Ausgestaltung an den eigenen Kompetenzen messen und sich allenfalls durch die anderen SuS und auch durch die LP inhaltlich und formal inspirieren lassen, um dadurch einen Kompetenzzuwachs zu erlangen. Sie können die Ausführung selbstbestimmt vollziehen und dabei ihren Fortschritt eigenständig kontrollieren. Bereits während der Gestaltung sind die SuS in der Gruppe sozial eingebunden, dies gilt dann während dem Spiel mit den anderen Klassenmitgliedern nochmals verstärkt.

4. Produktentwicklung

In den folgenden Abschnitten wird das entwickelte Lernspiel «Tante Dilemma» näher erläutert und es werden die Produktentwicklungsschritte dargelegt.

4.1. Konzept und Aufbau des Lernspiels «Tante Dilemma»

«Tante Dilemma» ist ein Kartenbrett-Lernspiel für 2 - 4 Personen. Der Titel des Spiels ist ein Wortspiel, welches sich an den Begriffen «Tante-Emma-Laden» sowie «Dilemma» anlehnt. Die freie Enzyklopädie Wikipedia beschreibt einen «Tante Emma Laden» als ein kleines Einzelhandelsgeschäft, das oft von nur einer einzelnen Person geführt wird, der so genannten «Tante Emma» und welches Lebensmittel sowie weitere Artikel des täglichen Bedarfs anbietet (vgl. 2020).

4.1.1. Kurzgefasst – die Spielidee

Ein Schachbrettartiges Holzbrett (30cm x 30cm) kennzeichnet die Spielfläche. Das Spielbrett ist in fünf Reihen und fünf Spalten (quadratische Flächen) aufgeteilt. Zwischen jedem Quadrat ist ein kleiner Schlitz ausgespart, welcher dazu dient, eine oder zwei Spielkarten zu fixieren (siehe Abbildung 5). Die aufrecht ins Brett gesteckte Karten (Normgröße Jass-Spielkarten, ca. 6 cm x 9 cm) stellen angebotenen Produkte dar. Je nach Lerninhalt können dies Zahlen, Buchstaben, Texte, Illustrationen, Quartett-Karten usw. sein. Ein Kartenset besteht dabei aus 40 – ca. 70 Karten.

Möglichst viele Karten werden vor Spielbeginn von den Teilnehmenden in zufälliger Anordnung in die Schlitze gesteckt. Dabei ist zu achten, dass die beschrifteten oder illustrierten Flächen der Karten im Spiel sichtbar sind und dass es nicht zu verschlossene Quadrate kommt. Das untere, rechte Feld ist der Ein- und Ausgang des Shops (auch Kassenfeld), somit bleibt es mindestens auf den Seiten am Rand offen. Karten, welche bei der Bestückung des Bretts aufgrund dieser Regeln übrigbleiben, kommen auf den Recycling-Kartenstapel (siehe Abbildung 5, Mitte).

Abbildung 5: Spielbrett, Figuren und Karten, eigene Aufnahmen

Das Brett und die Karten bilden zusammen einen kleinen, labyrinthartigen Shop, den «Tante-Emma»-Laden. Die aus Holz gefertigten Spielfiguren bewegen sich gemäss gewürfelten Zahlen durch den Laden und 'kaufen' Karten mit Sujets, welche auf ihrer Einkaufsliste stehen (Arbeitsblätter). Als Währungseinheit dienen Unterlegscheiben, welche die Spielfiguren auf dem Kopf tragen.

Die Spielerinnen und Spieler werden durch die Spielfigur der «Tante Dilemma» überwacht. Diese Figur stellt sicher, dass die Regale immer wieder aus dem Recycling- Kartenstapel so aufgefüllt sind, dass keine Kunden eingeschlossen sind und dass nichts gestohlen wird. Ausserdem führt sie auf Wunsch Kunden zu spezielle Produkte, und sie bedient die Kasse.

Ziel der Spielenden ist es, vor Ladenschluss - die Öffnungszeit des Shops wird vorgängig von der Spielleitung festgelegt, möglichst viele korrekte Karten gesammelt zu haben und die damit verbundenen Aufgaben gelöst zu haben.

Die Spielteilnehmenden übernehmen während eines Spielzugs immer beide Rollen (Spielfigur und Shopbetreiberin/Shopbetreiber). Aus diesem Umstand und dem Fakt heraus, dass sich das Spielfeld bei jedem Spielzug aufgrund der gesammelten Karten leicht verändert, ergibt sich für die Teilnehmenden oft ein Dilemma (Rollenwechsel, Interessenkonflikt), welches zum Spielwitz beiträgt und die Teilnehmenden zum schnellen, flexiblen Umschalten animiert.

Um im Spiel erfolgreich zu sein, ist neben der Wissensanwendung strategisches und flexibles Handeln gefragt. Erfolg und Misserfolg können sich im Spiel schnell abwechseln, und die Spielteilnehmenden üben sich auf vergnügliche Art im Umgang mit Frust und Freude sowie in der sozialen Interaktion. Eine detaillierte Spielanleitung mit den Regeln der Zugabfolge und den Handlungsmöglichkeiten der Spielfiguren befindet sich im Anhang unter 11.3.

Eine wichtige Inspirationsquelle bei der Entwicklung der Spielidee ist das alle zwei Jahre aufkeimende Fussballkarten-Sammelfieber, welches auf den Schulhöfen im Vorfeld von wichtigen Fussballturnieren (insbesondere Europa- oder Weltmeisterschaften) Einzug hält. Der Digitalisierung der Spiel- und Kommunikationswelt von jungen Menschen zum Trotz scheinen die Fussballbilder und die dazugehörigen Sammelalben ungebremst eine Faszination bei Kindern und Jugendlichen im Schulalter auszuüben. Bei den Sammelalben geht es darum, die vorgedruckten Alben mit käuflich zu erwerbenden Karten möglichst vollständig zu befüllen. Dabei kommt es aufgrund von doppelt vorhandenen Karten und (künstlich) verknappten Karten zu Verhandlungs- und Tauschaktivitäten unter den Spielteilnehmenden. Der Erfolg dieser kommerzialisierten Spielidee ist frappant, seit den

1960er Jahren erfreut sich das Konzept hoher Beliebtheit, ohne dass sich dabei das Spielprinzip gross geändert hätte (vgl. Gödecke, 2011). Die Umsetzung des Handlungs- und Lernspiels «Tante Dilemma» ist also auch der Versuch, die Faszination, welche von Sammelalben- und Karten ausgeht – und gerade Kinder und Jugendliche zu einer intrinsisch motivierten Handlung anleitet - in eine im Unterricht einsetzbare Form zu überführen. Das Spielbrett symbolisiert dabei den Kauf- und Tauschraum, die Spielkarten entsprechen den Sammelbildern und die Arbeitsblätter kommen den zu befüllenden Sammelalben gleich. Abbildung 6 illustriert einige bekannte Fussballsammelkarten aus den 1970er und 1980er Jahren und ein Klebealbum.

Abbildung 6: Fussballsammelkarten und Klebealbum. Bildquelle: Wikimedia Commons, freie Lizenz

4.1.2. Spielkarten und mögliche Aufgabenstellungen

Je nach eingesetzten Spielkarten können die Aufgabenstellungen im Spiel «Tante Dilemma» unterschiedlich definiert sein. Die Spielkarten und Aufgabenstellungen können dabei einem schulischen Fachbereich zugeordnet werden. Es können aber auch Spielkarten und Aufgabenstellungen zum Einsatz kommen, welchen keinen direkten Bezug zum schulischen Lernen im engeren gefassten Sinne haben. Aufgabenstellungen können je spielteilnehmende Personen individualisiert sein, auch kooperative Formen sind möglich (z.B. zwei Spielteilnehmende bilden ein Team, welches gemeinsame Interessen verfolgt).

Nachfolgend hierzu einige Beispiele. Die in eckigen Klammern aufgeführten Kodierungen beim Lehrplanbezug kennzeichnen die Kompetenzen laut Lehrplan 21 der Volksschule Zürich (Volksschulamt, Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017).

Beispiele für Aufgabenstellungen aus dem schulischen Bereich.

Beispiel 1: Mathematisches Lernen – 2. Zyklus:

Rund 40 Karten sind mit je einer natürlichen Zahl im Zahlenbereich von 1 – 40 beschriftet (die gleichen Zahlen können auf mehreren Karten vorkommen).

Aufgabe der SuS ist es, im Spiel möglichst viele Karten zu sammeln, welche ohne Rest durch die Zahl 4 teilbar sind.

Lehrplanbezug: Die SuS «kennen die Produkte des kleinen Einmaleins» [MA.1.A.3.d.] (vgl. Volksschulamt, Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017).

Beispiel 2: Biologieunterricht, 3. Zyklus:

Rund 40 Karten sind mit jeweils einem Organ des menschlichen Körpers illustriert (die gleichen Organe können auf mehreren Karten vorkommen).

Aufgabe der einen Zweiergruppe ist es, im Spiel möglichst viele Karten zu sammeln, welche dem Atmungsapparat zugeordnet werden können. Die zweite Gruppe sammelt im gleichen Spiel möglichst viele Karten, welche dem Verdauungstrakt zugeordnet werden können. Überschneidungen der von den Gruppen benötigten Karten sind möglich und durchaus gewollt.

Lehrplanbezug: Die SuS «können die Organe als Komponenten eines Systems erkennen, das die vier zentralen Stoffwechselvorgänge Aufnahme, Transport, Umwandlung und Abgabe umschliesst» [NT.7.2.a] (vgl. Volksschulamt, Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017).

Beispiel 3: Mathematisches Lernen 1. und 3. Zyklus:

Rund 40 Karten sind mit je einer natürlichen Zahl im Zahlenbereich von 1 – 9 beschriftet (die gleichen Zahlen können auf mehreren Karten vorkommen).

Aufgabe der SuS im 3. Zyklus ist es, im Spiel mindestens vier Karten zu sammeln, aus welchen sich mit frei wählbaren Vorzeichen und Operatoren eine Rechnung formulieren lässt, welche zum Ergebnis (-5) hat: $(2 \times 4 - 3) \times (-1) = (-5)$, aber auch $7 - 10 - 8 + 6 = (-5)$ usw.

Aufgabe der SuS im 1./2. Zyklus ist es, mindestens vier Karten zu sammeln, welche mittels Addition und/oder Subtraktion den Wert 20 ergeben: $5 + 8 + 4 + 3 = 20$ aber auch $8 - 2 + 9 + 5 = 20$.

Lehrplanbezug 3. Zyklus: Die SuS «verstehen und verwenden die Begriffe ... Vorzeichen, positive Zahlen, negative Zahlen...» [MA.1.A.1.i] (vgl. ebd.).

Lehrplanbezug 1. Zyklus: Die SuS «können im Zahlenraum bis 20 ohne Zählen verdoppeln, halbieren, addieren und subtrahieren» [MA.1.A.3.a]. (vgl. ebd.).

Eine Differenzierung kann wie im Beispiel 3 in demselben Spiel auf Ebene Aufgabenstellung wie aber auch auf der Ebene der Spielkarten erfolgen. So lässt sich das Spiel erprobterweise mit SuS mit verschiedensten Lernvoraussetzungen aus unterschiedlichen Zyklen gemeinsam durchführen,

ohne dass dabei per se ein Nachteil bezüglich der Gewinnaussicht der einzelnen SuS entsteht. Dem gleichen Prinzip folgend lassen sich für beliebige Zyklen und Fachbereichen Karten und Aufgabenstellungen entwickeln.

Analog dem Beispiel 3 können Aufgaben in anderen schulischen Bereichen (Sprache, Mensch & Umwelt etc.) erstellt werden,- mit entsprechenden Karten, welche Buchstaben, Begriffe, Skizzen oder Bilder beinhalten,

Der Fantasie sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Es bleibt allerdings die Aufgabe der LP, die Karten und Aufgabenstellungen sorgfältig auszuwählen und die Anwendungsregeln klar zu definieren, damit die SuS real eine Aussicht auf die Lösung der Aufgabe haben. Dabei gilt auch hier der Grundsatz der möglichst eindeutigen Klärung von Handlungsmöglichkeit der Zielsetzung, damit die SuS ihre Handlung in Sicherheit ausführen können (vgl. Csikszentmihalyi & Schiefele, 1993, S. 211) (siehe auch Abschnitt 3.3.3).

Beispiele ohne direkten, schulfachlichen Bezug

Steht nicht die Übung einer schulfachlichen Kompetenz aus einem Themengebiets des Lehrplans im Vordergrund, sondern geht es primär darum, an überfachlichen Kompetenzen, z.B. im Bereich der sozialen Kompetenzen, Dialog- und Kooperationsfähigkeit (vgl. Volksschulamt, Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017) zu arbeiten und/oder den SuS ein gemeinschaftliches Spielerlebnis zu ermöglichen, so können auch Spielkarten mit Themen aus der von der Schule losgelösten Interessens- und Lebenswelt der SuS zum Einsatz kommen.

Beispiel 5: Fussballstars – Quartett (Spielform: «Trumpf-Stecken»), alle Zyklen

Rund 40 Karten sind mit Namen und Fotos von Fussballstars versehen. Ausserdem sind auf jeder Karte Parameter wie Torgefährlichkeit, Passgenauigkeit, Schusskraft, Abwehrverhalten verzeichnet. Aufgabe der Spielteilnehmenden ist es, eine möglichst schlagkräftige 7er- Mannschaft zusammenzustellen, indem die entsprechenden Karten im «Tante Dilemma» Shop gemäss den Spielregeln gekauft werden. Bei dieser Anwendung bietet es sich an, nach Ladenschluss gleich noch mit den Karten eine den SuS zumeist bekannte Spielform eines Quartetts (Trumpf-Stecken) ausspielen zu lassen.

Je nach Interessensgebiet der SuS lassen sich natürlich auch Quartette anderer Themengebiete analog verwenden. Die Abbildung 7 zeigt als Beispiel zwei Quartettsortimente aus dem Bereich Fahrzeuge aus der Jugendzeit des Autors. Wie bei den oben beschriebenen Fussballsammelkarten hat sich an der Beliebtheit und am Spielprinzip der Quartette über die letzten Jahrzehnte hinweg wenig verändert. Neben Quartetten aus dem Bereich Technik sind heute Quartette aus vielen weiteren Themenbereichen erhältlich, so z.B. aus den Bereichen Natur, Märchen, Filme, Helden etc.

Abbildung 7: Kommerzielle Quartettspiele aus den 1980er Jahren. Bildquelle: Wikimedia Commons, freie Lizenz

Das Beispiel der Quartettkarten liefert die Überleitung zu der für die Evaluation dieser Masterarbeit zentralen SuS-Handlung – der Produktion von eigenen Spielkarten. Die SuS recherchieren dazu in dem ihnen vorgegebenen oder freigestellten Themengebiet nach Informationen und gestalten ein Spielkartenset mit Aufgabenstellungen, welches sich im Spiel «Tante Dilemma» einsetzen lässt. In der Unterrichtspraxis des Autors hat sich herausgestellt, dass das Quartettschema SuS besonders positiv anspricht. Das Spielprinzip ist den SuS aus eigener Spielerfahrung in der Freizeit und in der Schule bestens bekannt und die schematischen Gestaltungsrichtlinien müssen kaum hinterfragt werden (Überschrift, Bildblock, tabellarische Daten).

4.1.3. Spielkartenproduktion

Spielkarten der Normgröße von ca. 6 cm x 9 cm finden sich zu verschiedensten Themen und in verschiedenen Ausführungen im Buch- und Spielehandel. Sie können aber auch selbst produziert werden.

Analoge Produktion

Ein für die Schule geeigneter und günstiger Ansatz ist es, im Handel erhältliche Blanko-Spielkarten mit Stiften zu illustrieren und zu beschriften. Aus dickem Papier (Papierdicke ca. 115g/m²) lassen sich solche Blanko-Karten auch gut selbst herstellen und ausschneiden.

Beim Einsatz von industriell hergestellten Blanko-Karten ist es wichtig, auf die Beschichtung zu achten. Unbeschichtete Karten eignen sich für die Beschriftung und Bemalung mit herkömmlichen Blei- und Buntstiften. Beschichtete (Matt oder Glanz) Karten eignen sich für eine Illustration mit Filzstiften. Sie sind meist gut abwischbar, sei es für Korrekturen oder für die Wiederverwendung.

Digitale Produktion

Spätestens für SuS am Ende des 2. Zyklus und im 3. Zyklus bietet es sich als alternative Methode zur analogen Produktion an, Karten mittels vorhandener Standardsoftware am Computer oder am Tablet/Mobiltelefon zu gestalten und in der schuleigenen Infrastruktur auszudrucken und zuzuschneiden (siehe Abbildung 8).

Abbildung 8: Digitale Kartenproduktion auf dem Mobiltelefon oder auf dem Computer. Eigene Aufnahmen

Der Einsatz mobiler Geräte bietet dabei den Vorteil, dass Karten auf Ausflügen und Exkursionen direkt produziert werden können und auf Zusatztechnologien wie die im Gerät integrierten Fotokamera zurückgegriffen werden kann. Die Karten werden dabei im Onlinespeicher (Cloud) gespeichert und können in der Schule dann bequem in der korrekten Grösse ausgedruckt und zugeschnitten werden.

Für diesen Zweck hat der Autor bei der Produktentwicklung von «Tante Dilemma» ein eigenes MS-Powerpoint Template in der richtigen Grösse entwickelt, welches zur Kartenproduktion zur Verfügung steht. Die Software MS-Powerpoint gehört zur Grundausstattung der Microsoft Office 365 Umgebung, für welche SuS zur Zeit im Kanton Zürich per Gesamtlizenzierung Zugriff haben. MS-Office lässt sich sowohl auf Desktop-PC's und Laptops der gängigen Betriebssysteme Microsoft Windows sowie macOS betreiben. Das Arbeiten ist aber auch auf den mobilen Betriebssystemen von Apple (iOS) beziehungsweise auf Android-Geräten möglich. Da die Daten dabei online in der Microsoft-eigenen Cloud (Microsoft OneDrive) gespeichert werden, ist eine nahtlose Überführung der Arbeit zwischen den einzelnen Umgebungen möglich.

Hierzu als Beispiel ein Anwendungsfall: Die Vorlage des Kartensets (Struktur der Elemente & Hintergrund) wird von den SuS am Laptop zusammengestellt. Die Fotos und Beschriftungen werden live 'im Feld' auf dem mobilen Gerät hinzugefügt. Fotos lassen sich dabei auch nativ von der geräteigenen Fotokamera in die Powerpointfolien einfügen und zuschneiden. Zurück in der Schule erfolgt wiederum am Laptop die Feinkorrektur. Die Karten werden auf dem Schuldrucker ausgedruckt (Seriendruck in der Kartengrösse auf dickem A4 Papier) und mit der Schneidmaschine oder einer Schere zu spielfertigen Karten zugeschnitten. Abbildung 9 illustriert zur Veranschaulichung des Prozesses die Kartenproduktion am Computer sowie die per Seriendruck gefertigte Kartenbögen und schliesslich die fertig ausgeschnittenen Karten (SuS-Arbeiten).

Abbildung 9: Kartenproduktion am PC durch SuS. Seriadruck und ausgeschnittene Karten. Eigene Aufnahmen

Die Tätigkeit der digital gestützten Kartenproduktion lässt sich im Lehrplan 21 in mehreren Bereichen verorten, so zum Beispiel im Fachbereich Deutsch – Schreiben: Die SuS «können Grundfunktionen von Programmen (z.B. verschieben, kopieren, löschen) nutzen, um ihre Produkte zu erstellen und zu bearbeiten (z.B. Text, Tabelle, Präsentation, Bild).» [D.4.D.1.d] (Volksschulamt, Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017). Aber auch z.B. Deutsch – Lesen: Die SuS «können Sachtexte im Rahmen einer Recherche beschaffen (z.B. im Internet, in der Bibliothek) und die darin enthaltenen Informationen mithilfe von Leitfragen für weitere Arbeiten nutzen (z.B. Referat).» [D.2.B.1.g] (ebd.).

Gestaltungsautonomie

Während sich für SuS ab dem 2. Zyklus die digitale Produktion von Spielkarten anbietet, schliesst dies nicht aus, dass auch ältere SuS die analoge Methode anwenden können. Es entspricht der Erfahrung des Autors, dass auch SuS der 2. und 3. Oberstufe die analoge Produktion der digitalen vorziehen, sei es, da es ihnen (noch) an den Fertigkeiten im Umgang mit Software fehlt oder sie sich bei der analogen Produktion gestalterisch freier fühlen. Bei der Wahl des Mediums ist folgender Aspekt zu beachten: Die Produktion von 40–50 Spielkarten aus einem bestimmten Themengebiet kann für am Computer geübte SuS eine erreichbare Aufgabenstellung darstellen. Bei der digitalen Produktion lassen sich fertiggestellte Karten sehr einfach kopieren und dann als nächste Karte inhaltlich anpassen (Änderung der Bild- und Textangaben, allenfalls auch Änderung des Kartenhintergrunds). Fertige Kartensets lassen sich so inklusive Recherche, Druck und Zuschneiden der Karten für geübte SuS in rund 90-180 Minuten Gesamtarbeitszeit herstellen. Hierbei gilt zu beachten, dass die Arbeit in für die SuS gut 'verdaubare' Portionen eingeteilt werden sollte, die

Kartenproduktion eignet sich auch sehr gut als Zwischenarbeit im Rahmen des schulischen Unterrichts. Dies gilt ebenso für die analoge Produktion der Karten. Allerdings stellt bei der rein analogen Produktion mit Blanko-Karten jede Karte ein Unikat dar, und jede Karte muss von Grund auf gestaltet werden. Je nach Anspruch und Grad der Detaillierung kann eine Aufgabenstellung, 40 Karten zu produzieren abschreckend und demotivierend wirken, - dabei wäre die Zielsetzung genau das Umgekehrte. Formen, bei welchen einzelne Kartensets in Partner- und Gruppenarbeit gestalten werden, können hier Abhilfe schaffen. Als Mischlösung lassen sich auch im analogen Verfahren Hilfestellungen für die Produktion einsetzen. Werden die Blanko-Karten digital selbst produziert, so lassen sich fixe Elemente wie Bild-Platzhalter und Tabellenzeilen und Spalten auf den Karten vordrucken. Die LP kann gegebenenfalls diese Vorarbeit leisten und den SuS so mit Layoutvorlagen bedruckte Blanko-Karten zur Verfügung stellen. Auch ist es möglich, statt Bilder und Illustrationen selbst zu gestalten, diese aus fremden Quellen zu sammeln und auf die Karten aufzukleben. Nicht zuletzt bieten sich auch Partner- und Gruppensettings an, gemeinsam ein Kartenset zu gestalten und den individuellen Workload so auf ein erträgliches Mass zu reduzieren.

4.1.4. Spielbrettproduktion

So wie die Spielkarten können auch das Spielbrett und die benötigten Spielfiguren mit schulüblicher Infrastruktur z.B. im Rahmen des Gestaltungsunterrichts hergestellt werden. Die Produktion kann hierbei als Einzelarbeit oder auch als Gruppenarbeit erfolgen. Die Fertigstellung eines spielfertigen Bretts nimmt je nach Auswahl der Materialien, der vorhandenen Infrastruktur, dem Ausarbeitungsgrad sowie den Voraussetzungen der SuS rund zwei bis vier Schullektionen in Anspruch. Im Anhang unter 11.3.1 ist ein Teil der Bauanleitung, welche sich noch in Entwicklung befindet, abgebildet.

4.2. Darstellung der Entwicklungsschritte

Die Basis des Kartenbrettspiels «Tante Dilemma» entstand während mehreren gemeinsamen Ferienaufenthalten des an einer Integrations- und Berufswahlklasse in Basel-Stadt unterrichtenden Biologie- und Werklehrers Andreas Schultheiss und des Autors der vorliegenden Masterarbeit. Gemeinsam wurde die Spielidee weiterentwickelt und auf erste Prototypen des Spielbretts konnte ab dem Jahr 2017 im Unterricht in noch rudimentärer Form gespielt werden.

Nach Aufnahme des Studiums an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) entschied sich der Autor im Jahr 2019, die Weiterentwicklung des Lernspiels mit dem Erkenntnisgewinn aus den absolvierten Modulen der HfH zu koppeln und das Lernspiel als Masterarbeit-Thema (Typ Entwicklungsarbeit/Evaluation in der Praxis) auszuwählen. In der Folge wurden Spielbrett und die Spielfiguren weiterentwickelt und es entstanden erste Kartensets. Zunächst kamen kommerziell eingekaufte oder von den LP produzierten Lernkarten zum Einsatz. Schnell einmal wurde aber klar, dass die Kartenherstellung durch SuS möglich sein musste, da bei dieser Arbeit ein wertvoller Teil der Lernhandlung geschieht und sich die Einsatzmotivation sowie die soziale Orientierung der SuS deutlich steigern liess. Nicht zuletzt auf diese Masterarbeit hin wurde vom Autor eine Methode entwickelt, mit welcher seitdem sowohl LP als auch SuS mit einfachen Mitteln, effizient und multimedial Kartensets produzieren können. Sowohl das Spielprinzip als auch die Methode der Kartenproduktion wurden

mehrfach, dem Prinzip von Reflexion und Aktion folgend (siehe Abschnitt 5) im Unterricht getestet. Bis Ende 2020 war eine Spielform so weit optimiert, dass sie für die Beantwortung der Fragestellung dieser Masterarbeit geeignet schien.)

Im Frühjahr 2021 konnte die Bearbeitung der theoretischen Grundlagen des Projektberichts dieser Masterarbeit abgeschlossen werden, und es folgte die Durchführung und Darstellung der Evaluation. In der folgenden Tabelle sind die wichtigen Entwicklungsschritte und Meilensteine aufgeführt.

Tabelle 6: Entwicklungsschritte

Zeitraum	Entwicklungsschritte
Vorlauf:	
2016/2017	Erste Ideen-Entwicklung, Erstellung Prototyp (Spielbrett, Karten, erste Spielformen), in Zusammenarbeit mit Andreas Schultheiss
Frühjahr 2019	Entscheid, die Entwicklung des Lern- und Handlungsspiels «Tante Dilemma» als Thema für die Masterarbeit auszuwählen
MA- Arbeit:	
30.03.2020	Einreichung der Skizze der Masterarbeit- Typ Entwicklungsarbeit. Formulierung erster Gedanken zu Fragestellung und Literatur
Ab Frühjahr 2020	Besuch von mehreren Methodenworkshops zur Masterarbeit an der HfH, Schwerpunkt: Entwicklungsarbeiten
	Laufende Anpassungen und Optimierungen des Spielkonzepts aufgrund von gewonnenen Erkenntnissen im Studium und in der Praxis
21.09.2020	Einreichung der Disposition zur Masterarbeit an Prof. Dr. phil. Markus Matthys. Präzisierung von Fragestellung, Zielsetzung und zu bearbeitende Theorie/Literatur
Ab Herbst 2020	Konzeption und Beginn Erstellung des Projektberichts mit der Literaturbearbeitung – unter Austausch mit Prof. Dr. phil. Markus Matthys.
	Anpassungen des Spielkonzepts und Ausarbeitung des Evaluationsvorgehens
	Entwicklung und Testing der Möglichkeit der Softwaregestützten Kartenproduktion
	Festlegung der Fragestellungen / Zielsetzungen, Konzept Evaluation
Dezember 2020 – Januar 2021	Entwicklung und Testing der für die Evaluation finalen Spielform (Spielbrett, Figuren, Regeln, Kartenproduktion)
April 2021	Abschluss der Theoriebearbeitung, Feinplanung der Evaluation
Mai 2021	Durchführung mit den SuS
Anfang Juni 2021	Durchführung der Interviews
Juni 2021	Abschluss des Projektberichts (Darstellung der Ergebnisse, Diskussion, Fazit, Reflexion und Ausblick)
Juni 2021	Review und Korrekturen am Bericht
25. Juni 2021	Abgabe der Arbeit (Spielset und Bericht)

5. Evaluation des Produkts

Die Entwicklung und Optimierung des Handlungs- und Lernspiels «Tante Dilemma» folgt in typischer Weise den Prinzipien der Aktionsforschung im Unterricht. Altrichter, Posch und Spann definieren Aktionsforschung in Anlehnung an Elliot (1981) Aktionsforschung wie folgt: «Aktionsforschung ist die systematische Untersuchung beruflicher Situationen, die von Lehrerinnen und Lehrern selbst durchgeführt wird, in der Absicht, diese zu verbessern» (2018, S. 11). Ein wesentlicher Bestandteil bildet bei der Aktionsforschung der Kreislauf von Reflexion und Aktion (siehe Abbildung 10). Initialer Einstiegspunkt kann dabei eine konkrete Fragestellung, eine Beobachtung oder auch eine spontane Idee sein. Bei der Durchführung der Aktion werden dem Untersuchungsgegenstand entsprechende Daten gesammelt. Die gewonnenen Daten werden interpretiert, und es wird daraus eine Theorie entwickelt. Zur Prüfung der Theorie wird das Produkt angepasst, und der Kreislauf beginnt von neuem (vgl. Altrichter, Posch, & Spann, 2018, S. 13 f.). Diese Methode erlaubt es, das Produkt aufgrund von klaren Erkenntnissen weiterzuentwickeln, um daraus dann wieder neue Erkenntnisse zu erlangen.

Abbildung 10: Der Kreislauf von Reflexion und Aktion. Quelle: (Altrichter, Posch, & Spann, 2018, S. 14)

In der vorliegenden Arbeit wird der Fragestellung (siehe Abschnitt 2.2.2) entsprechend, ein explizit ausgewählter, kleiner Teilbereich des Handlungs- und Lernspiels «Tante Dilemma» evaluiert. Eine Gesamtevaluation der verschiedenen Einsatzmöglichkeiten des Spiels im Unterricht würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, zumal sowohl die methodischen wie auch didaktischen Variationsmöglichkeiten wie unter 4.1.2 beschrieben sehr gross sind.

Im Fokus der Evaluation steht die Untersuchung, ob sich SuS, welche grosse motivatorische Schwierigkeiten im Unterricht aufweisen, sich von der Handlungs-idee angesprochen fühlen, personalisierte Spielkarten für das Handlungs- und Lernspiel zu entwickeln, und inwiefern sich dabei die im

Theorierteil beschriebenen Effekte zum selbstbestimmten, motivierten Handeln (siehe Abschnitt 3.3.2) sowie der Flow-Theorie (siehe Abschnitt 3.3.3) aus Sicht der SuS selbst und der LP einstellen. Es geht also um einen für die Weiterentwicklung der Produktidee elementaren Erkenntnisgewinn darüber, inwiefern die SuS die Aufgabenstellung der Kartenerstellung an sich als attraktiv empfinden, sie sich die Handlung selbst zutrauen und sie der Selbstbestimmungstheorie zur Motivation gemäss, die Aufgabe in einem möglichst hohen Stadium der Internalisation und Integration von extrinsisch motivierten Handlungen durchführen können. Bei der Wahl des Themas ihres Spielkartensets haben die SuS dabei die höchstmögliche Wahlmöglichkeit. Auch im Sinne einer gesicherten Handlungsmöglichkeit sind aber formale Kriterien sowie die Arbeitsmenge vorgegeben. Bei den Quartettparametern sollen zwischen drei bis fünf vergleichbare Kriterien zur Anwendung kommen. Es sollen im Minimum 40, im Maximum 50 Karten hergestellt werden, wobei eine einfache Verdoppelung einer jeder Karte zulässig ist. Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse können bei einer weiteren Durchführung in der Folge Parameter wie die Themenwahl (z.B. Eingrenzung aus einem Themenbereich eines Schulfachs) oder weitere, formale Vorgaben verändert werden und eine weitere Untersuchung angestellt werden, dies ist aber nicht Teil dieser Arbeit. Bei der Datenerhebung- und Aufbereitung kommt ein qualitativer Forschungsansatz mit Leitfadeninterviews, einem Kurzfragebogen und Unterrichtsbeobachtungen der LP zur Anwendung. Im Ansatz entspricht dies dem Prinzip einer Triangulation, wonach zu ein und derselben Situation Daten aus verschiedenen Perspektiven (LP-Perspektive, SuS-Perspektive, Perspektive des «Dritten») kombiniert zum Einsatz kommen (vgl. Altrichter, Posch, & Spann, 2018, S. 160). Zu vermerken gilt es allerdings, dass im vorliegenden Fall die dritte Person der Autor selbst ist und die Objektivität somit eingeschränkt bleibt.

Eine qualitative Erhebung ist für den vorliegenden Fall insgesamt darin begründbar, als dass die Messung von Motivation unscharfen Konzepten und Theorien unterliegt (vgl. Brunsting, 2011, S. 11), und daher eine qualitative Erhebung erkenntnisreichere Ergebnisse für die vorhandene Fragestellung erwarten lässt. Als Untersuchungsfeld der Evaluation dienen vier SuS der Tagessonderschule Intermezzo - zwei SuS der Oberstufenklasse sowie zwei SuS aus der Mittelstufenklasse.

Im folgenden Abschnitt werden zunächst die Lernvoraussetzungen der ausgewählten SuS erfasst und dargelegt. Es folgt eine Beschreibung der Durchführung der Unterrichtseinheiten. Die Beobachtungen dazu werden dargelegt und die Ergebnisse der qualitativen Forschung (Leitfadeninterview sowie Fragebogen) ausgewertet und diskutiert.

5.1. Erfassen der Lern- und Handlungsvoraussetzungen

5.1.1. Untersuchungsfeld

Als Untersuchungsfeld der Evaluation dienen je zwei SuS aus zwei Klassen der Tagessonderschule Intermezzo. Die Oberstufenklasse, welche durch den Autor selbst unterrichtet wird, besteht zum Zeitpunkt der Evaluation aus sechs SuS im Alter von 13 – 16 Jahren (2. Sek – 3. Sek). Die Mittelstufenklasse, welche durch eine schulische Heilpädagogin unterrichtet wird, besteht zum Zeitpunkt der Evaluation aus sechs SuS im Alter von 9 – 12 Jahren (4. Klasse Primar bis 6. Klasse Primar). Die Durchführung in der Mittelstufenklasse erlaubt eine objektive Stellungnahme durch eine erfahrene

schulische Heilpädagogin. Bei der Auswahl der SuS wird darauf geachtet, dass sowohl die Begründung der Zuweisung in eine Sonderschulklasse als auch das von den LP beobachtete Verhalten im Unterricht auf Schwierigkeiten im motivationalen Bereich hindeuten (Vermeidungshaltung/aktive oder passive Schulverweigerung/Absentismus).

5.1.2. Methodik der Erfassung

Bei der Beschreibung der SuS wurde in erhöhtem Masse auf eine konsequente Anonymisierung der Daten geachtet. Als Quellen für die Erfassung dienen Angaben der zuweisenden Stellen (SPD, KSB, ehemalige Schule). Weitere Quellen bieten die Indikation und Begründung des Übertritts, welche bei Aufnahme der SuS bei den Behörden, Eltern und abgebenden Schulen in der Tagessonderschule gesammelt werden. Ergänzt werden die Angaben durch Einschätzungen und Beobachtungen der zuständigen, pädagogischen Bezugspersonen an der Tagessonderschule selbst. Die Erfassung erfolgt der Übersicht halber in einer tabellarischen Form, sie enthalten Aussagen zur allgemeinen Beschreibung, der Indikation und Begründung der Sonderbeschulung wie auch der Beschreibung von Arbeitsverhalten, der aktiven Lernzeit, der Ausdauer und der Motivation der SuS im normalen Unterricht.

5.1.3. Schematische Beschreibung – SuS 1 (Oberstufe)

Tabelle 7: Beschreibung SuS 1

SuS 1	♂ 15 Jahre / Oberstufe 3. Sek
Allgemeine Beschreibung	
SuS 1 ist ein sehr hilfsbereiter Jugendlicher, der nach einem Wohnortwechsel seit Beginn der 3. Sekundarschule in die Oberstufenklasse der Tagessonderschule eingetreten ist. Er hat wenige Freizeitaktivitäten, interessiert sich aber für Automobile, Filme und historische Ereignisse, er verfügt dabei über ein breit gefächertes Wissen und kann beflissen davon erzählen.	
Indikation und Begründung der Sonderbeschulung	
SuS 1 war aufgrund von dissozialem Verhalten/Gewaltvorfällen und ausgedehntem Absentismus (Schulverweigerung) zunächst in eine Time-Out Klasse versetzt worden. Nachdem er auch dort den Unterricht verweigerte, wurde der Schulausschluss verfügt und es kam zu einer ersten Zuweisung in eine Sonderschule. Abermals widersetzte sich SuS 1 dem Unterricht, insgesamt blieb er auch aufgrund des Covid-19 bedingten Lockdowns und einem zwischenzeitlichen Wohnortwechsel für die Dauer von sechs Monaten komplett unbeschult. Per Beginn seines letzten Schuljahres ist SuS 1 in die Oberstufenklasse der Tagessonderschule (3.Sek) eingetreten.	
Arbeitsverhalten - Aktive Lernzeit – Ausdauer – Motivation	
SuS 1 hat den Wohnort- und Schulwechsel für einen Neuanfang genutzt. Nach anfänglicher Skepsis konnte er sich auch dank einer positiven Peer-Orientierung in der Klasse öffnen und Vertrauen in die Schule und auch in sich selbst fassen. Er besucht den Unterricht pflichtbewusst und beinahe immer pünktlich. Die Indikationen der vorherigen Schulen haben sich seit seinem Aufenthalt in der Tagessonderschule nicht bestätigt. Allerdings hegt SuS 1 oft eine offene Ablehnung Arbeitsaufträgen gegenüber. Er beklagt sich dann offen über sein Leben, und er verfällt in einen	

lethargischen Zustand. Verbal kündigt er in solchen Situationen an, alles hinzuschmeissen und nicht mehr in die Schule zu kommen. Bis anhin konnten diese Situationen aufgefangen werden, nicht zuletzt auch da er eigentlich ein pflichtbewusster Junge ist.

Wenn SuS 1 in die Aktivität findet, kann er für etwa 15 – 20 Minuten an einer Aufgabe arbeiten. Es ist ihm wichtig, dass er dabei in einem beinahe permanenten Austausch mit der LP steht und zeigen kann, was er tut. Kann die LP dem gerade nicht entsprechen, droht bei SuS 1 der Abbruch der Aktivität.

5.1.4. Schematische Beschreibung – SuS 2 (Oberstufe)

Tabelle 8: Beschreibung SuS 2

SuS 2	♂ 15 Jahre / Oberstufe 3. Sek
Allgemeine Beschreibung	
<p>SuS 2 ist ein sportlicher, kreativer und intelligenter Junge. Je nach Stimmungslage wirkt er offen und zeigt viel Humor, er kann aber auch verschlossen und kaum zugänglich sein. SuS 2 hört gerne Hip-Hop Musik, interessiert sich für Basketball und Rap Musik. SuS 2 verfügt über ein ausgeprägt gutes Auge für Grafik und Design. Er hat ein gutes, räumliches Vorstellungsvermögen.</p>	
Indikation und Begründung der Sonderbeschulung	
<p>Während der 1. Sekundarschule häuften sich bei SuS 2 Reklamationen der LP. SuS 2 arbeitete nur noch selektiv mit und es kam vermehrt zu heftigen, verbalen Auseinandersetzungen mit Erwachsenen. Zu Beginn der 2. Sekundarschule kam es immer mehr zu Verweigerungen und SuS 2 kapselte sich zunehmend ab. SuS 2 blieb nun oft dem Unterricht fern (Schulverweigerung). Nach dem Covid-19 bedingten Fernunterricht gelang es gar nicht mehr, SuS 2 in einen einigermaßen regelmässigen Schulbesuch zu integrieren. SuS 2 sagte Ende der 2. Sek selbst explizit, dass die Schule Bemühungen einstellen solle, ihn zum Schulbesuch zu motivieren. Nachdem auch der Einstieg in die 3. Sek der Regelschule nicht gelang, erfolgte der Ausschluss und die Zuweisung in die Tagessonderschule.</p>	
Arbeitsverhalten - Aktive Lernzeit – Ausdauer - Motivation	
<p>Der Schulbesuch von SuS 2 konnte im Verlauf des Aufenthalts einigermaßen stabilisiert werden, es kommt allerdings oft zu verspäteten Einstiegen. Zu unentschuldigtem Absenzen kommt es ca. 1-2 Mal pro Monat, SuS 2 meldet sich dann selbst und gibt an, in einer Krise zu stecken, den Draht zur Schule aber möchte er unbedingt behalten.</p> <p>Seine ausgeprägte LRS- Problematik macht ihm für seine berufliche Zukunft Angst, dies ist mit ein Grund, weshalb er sich manchmal vollständig zurückzieht. SuS 2 kann sich verbal eloquent, treffend und sehr reflektiert ausdrücken. Lese- und Schreibarbeiten verweigert er.</p> <p>In der Schule arbeitet er selektiv mit. Wenn ihn das Thema interessiert und die Anforderungen für ihn stimmig scheinen, kann er seine Intelligenz, seine Kreativität und sein Wissen in einigen Fachbereichen ausspielen und mit Elan für ca. 20-30 Minuten an einer Arbeit dranbleiben, dabei benötigt er immer viel Bewegung. Kleinste Ungereimtheiten zwischen Anforderung, Wohlbefinden und Sinnabwägung können aber unvermittelt zur totalen Verweigerung der Arbeit führen. Immer</p>	

wieder gelingt es, mit ihm verbindliche Abmachungen zu treffen, bis wann er etwas zu erledigen hat, an denen er sich dann auch orientiert.

5.1.5. Schematische Beschreibung – SuS 3 (Mittelstufe)

Tabelle 9: Beschreibung SuS 3

SuS 3	♀ 12 Jahre / Mittelstufe 6. Klasse Primar
<p>Allgemeine Beschreibung</p> <p>SuS 3 ist ein energiegeladenes, neugieriges und oft hilfsberechtigtes Mädchen. Sie spielt gerne Fussball. Sie erzählt viel von abendlichen Abenteuern, welche sie mit ihren Freunden erlebt. In der Schule und auch in der Freizeit orientiert sie sich stark an älteren Kindern und Jugendlichen. Ihr Umgang mit Erwachsenen und anderen SuS ist stark ambivalent. Sie kann sehr herzlich und fürsorglich wirken, aber auch schnell in Respektlosigkeit verfallen. Der Umgang mit Kritik fällt ihr schwer.</p>	
<p>Indikation und Begründung der Sonderbeschulung</p> <p>In der Regelschule spitzte sich die Situation mit SuS 3 Ende der 5. Primarklasse zu, nachdem sie immer öfter in arbeitsverweigerndes Verhalten verfiel. In der Klasse hatte sie zunehmend einen schwierigen Stand, auch da sie manipulatorisch wirkte. Dabei verstrickte sie sich in Argumentationskonstrukte, aus welchen sie ohne Hilfe nicht mehr herausfand.</p> <p>Trotz ideenreicher Unterstützungsmassnahmen im Helferteam war es nicht gelungen, die Situation einzudämmen und SuS 3 zum Lernen zu bewegen. Den Unterricht besuchte SuS 3 zwar regelmässig, aber widerwillig. Es kam immer öfter zu Verspätungen.</p> <p>Die Schule sah keine Basis mehr für eine sinnvolle Weiterbeschulung von SuS 3 und so kam es auf Beginn der 6. Primarklasse zu einem Ausschluss und der Zuweisung in die Mittelstufenklasse der Tagessonderschule.</p>	
<p>Arbeitsverhalten - Aktive Lernzeit – Ausdauer – Motivation</p> <p>SuS 3 besucht den Unterricht in der Tagessonderschule regelmässig, weiterhin kommt es oft zu Verspätungen. Die Indikationen der vorherigen Schule haben sich schnell auch in der neuen Schulumgebung bestätigt. Dank der reduzierten Klassengrösse und einer intensiven Begleitung sowie einem für SuS 3 lösungsorientierten, aber auch klar abgesteckten Rahmen konnte die Situation etwas aufgefangen werden. SuS 3 konnte einige Fortschritte im sozialen Verhalten und im Umgang mit anderen SuS und Erwachsenen erzielen, dies nimmt sie auch selbstwirksam positiv wahr. Bei enger Begleitung kann sie sich auch aufs Lernen einstellen und für ca. 20 Minuten am Stück aktiv mitarbeiten, wenn auch mit Mühe, die Konzentrationsspanne selbständig aufrecht zu erhalten. Im Klassenunterricht tendiert sie nach wie vor zu vermeidendem Verhalten, was auch schon in offen und aggressiv vorgetragene Verweigerung münden kann.</p>	

5.1.6. Schematische Beschreibung – SuS 4 (Mittelstufe)

Tabelle 10: Beschreibung SuS 4

SuS 4	♂ 10 Jahre / Mittelstufe 4. Klasse Primar
<p>Allgemeine Beschreibung</p> <p>SuS 4 ist ein sportlich begabter, bewegungsfreudiger Junge. Er bringt viel Energie in den Unterricht, welche es zu kanalisieren gilt. In der Freizeit spielt er aktiv in einem Fussballverein und er hat einen grossen Unternehmensdrang. Er mag Mathematik. Insgesamt handelt er oft selbstbestimmt, und er bekundet Mühe, sich einem angeordneten Setting anzupassen.</p>	
<p>Indikation und Begründung der Sonderbeschulung</p> <p>Seit Beginn seiner Schullaufbahn zeigte SuS 4 oppositionelle Tendenzen, welche er zunehmend offen ausgetragen hat. Den LP gelang es nicht immer, die hohe Energie von SuS 4 zu kanalisieren und es kam in der Folge zu aggressiven Handlungen von SuS 4 gegenüber Material und Personen.</p> <p>SuS 4 verweigerte Aufgaben, welche ihm nicht passten und er lief immer öfters aus dem Unterricht weg. Mehrere Massnahmen in der Schule und der Familie brachten keine gewünschte Veränderung und SuS 4 zeigte in der Schule zuletzt kaum mehr Aktivität.</p> <p>Nachdem es bei SuS 4 zudem häufig zu heftigen Wutausbrüchen kam, wurde im Herbst der 4. Primarklasse der Übertritt in die Tagessonderschule verfügt.</p>	
<p>Arbeitsverhalten - Aktive Lernzeit – Ausdauer - Motivation</p> <p>SuS 4 besucht den Unterricht in der Tagessonderschule regulär. Im Klassenverbund ist er oft überfordert und es kommt zu herausfordernden Situationen und zu diffusen Provokationen, bei denen nicht immer klar ist, ob sie von SuS 4 ausgehen oder gegen ihn gerichtet sind. Ein schulisches Lernen ist dann kaum möglich. Auch läuft er in solchen Situationen aus dem Unterricht davon. Nach einer Beruhigung kann SuS 4 aber recht reflektiert die Situation schildern und dabei seine eigenen Anteile ehrlich benennen.</p> <p>In 1:1-Situationen, bei Interesse und Zutrauen gelingt es SuS 4 öfter gut, sich zu fokussieren, zu kooperieren und in produktive Phasen (ca. 15 Minuten am Stück) zu kommen, er benötigt dabei aber die stetige Aufmerksamkeit der LP. Er ist stolz auf Lernerfolge und sucht viel Lob und Anerkennung.</p> <p>Für die unterrichtende LP stellt sich oftmals die Frage, ob er in Unterrichtssituationen etwas verweigert, weil er dazu keine Lust empfindet oder/und er es aufgrund seiner Voraussetzungen nicht leisten kann.</p>	

5.2. Einführung und Durchführung der Unterrichtseinheiten

In diesem Abschnitt wird dargelegt, wie die Unterrichtseinheiten mit den beschriebenen SuS und der beteiligten, schulischen Heilpädagogin (SHP) durchgeführt werden.

Es findet je eine Durchführung mit den ausgewählten SuS der Oberstufenklasse und eine mit den ausgewählten SuS der Mittelstufenklasse - hierbei unter Teilnahme der SHP dieser Klasse, statt. Die Dauer der Einführung beträgt je Gruppe rund 30 Minuten, danach können die SuS im Setting der

jeweiligen LP über eine Gesamtzeitdauer von einer Woche an der Kartenproduktion arbeiten. Als maximale Netto-Arbeitszeit ist eine Bearbeitungsdauer von 240 Minuten je SuS definiert.

Zunächst wird den SuS zur Einführung kurz das mit Quartetten bestückte Brettspiel präsentiert. Die Quartettkarten sind dabei gemischt. Präsentiert werden sowohl Karten aus kommerziell hergestellten Quartetten aber auch Karten, welche in der Prototyp-Phase von anderen SuS erstellt worden sind (siehe Abbildung 11). In einem relativ offenen Rahmen können die SuS über ihre eigene Quartett-spielerfahrung berichten und über ihre thematischen Vorlieben diskutieren.

Abbildung 11: Einführung mit den SuS. Foto. Eigene Abbildungen

Am Laptop und am Mobiltelefon wird nun von der LP demonstriert, wie die vorgelegten Karten von den anderen SuS hergestellt worden sind. Die Möglichkeit der Produktion auf Blanko-Karten wird ebenfalls demonstriert. Gemeinsam mit den SuS wird erörtert, dass ein komplettes Kartenset rund 40 – 50 Karten beinhalten sollte. Ausserdem folgt eine gemeinsame Betrachtung von Layout und Struktur von Karten (attraktive Farbgebung, Beschriftungen, einheitliches Layout, tabellarisch erfasste Bewertungskriterien).

Nun können die SuS eigene Vorschläge machen, zu welchem Thema sie ein Quartett herstellen möchten. Die LP bringt dabei unterstützend eigene Vorschläge ein, diese können einem in der Schule behandelten Thema entsprechen aber schulfremd sein (z.B. aus dem Bereich Sport, Natur, Musik, Superhelden etc.). Die Themen werden in der Gruppe kritisch daraufhin überprüft, ob sie den Kriterien eines Quartettspiels entsprechen (3-5 sinnvolle Bewertungskriterien für die Spielform «Trumpf-Stecken», wobei fantasievolle Lösungen zulässig sind) und ob sich genügend Informationsquellen im Schulumfeld, in vorhandenen Büchern oder im Internet finden lassen.

Hinweis:

Einer wichtigen Vorerkenntnis des Autors folgend wird in der Einführungsphase bewusst auf eine detaillierte Einführung des Brettspiels verzichtet. Das Brettspiel wird bei der Einführung den SuS nur kurz gezeigt und mit Karten bestückt, die Spielidee wird im Sinne eines 'Teasers' grob umrissen. Von einer Erklärung der genauen Spielregeln und einer Durchführung des Spiels wird dabei aber bewusst abgesehen. In ersten Gehversuchen mit anderen SuS und im Vorlauf zur Evaluation hat sich gezeigt, dass Quartettkarten (und die Aussicht, selbst solche gestalten zu können) an sich bereits eine hohe Faszination und Handlungsmotivation auf die SuS ausüben kann. Eine längerwierige Einführung des Brettspiels müsste somit in dieser Phase als Risikofaktor bewertet

werden, diese Bereitschaft wieder einzudämmen. Es würden damit nur neue und für die geplante Evaluation letztlich unnötige Herausforderungen an die SuS herangetragen werden, zumal die Probanden unter einer stark verkürzten Aufmerksamkeits- und Konzentrationsspanne leiden.

Das bei der Entwicklung des Handlungs- und Lernspiels «Tante Dilemma» als 'Nebenprodukt' entstandene Tool, mit welchem SuS Spielkarten selbst herstellen können, hat nun also für die vorliegende Evaluation eine bei Entwicklungsbeginn noch nicht angedachte Wichtigkeit für sich alleine erlangt. Der Entscheid, bei der Evaluation auf die Kontextnahme der Spielkarten mit dem Brettspiel weitgehend zu verzichten, folgt insofern auch den Leitlinien der Entwicklung bei der Aktionsforschung – dem Kreislauf von Aktion und Reflexion (siehe oben, Einführung zum Abschnittf). Dennoch ergibt sich durch die kurze Demonstration der Kombinationsmöglichkeit von Karten und Brettspiel bei den SuS eine verstärkte Motivationslage, dies nach der Fertigstellung dann auch mit den eigenen Karten zu versuchen.

Nach der Auswahl und Abnahme des Themas dürfen die SuS mit der Kartenproduktion innerhalb des von der LP vorgegebenen Settings beginnen. Dabei dürfen die SuS bei Bedarf einander unterstützen und auch die Unterstützung der LP in Anspruch nehmen. Die Zeitfenster, in denen die SuS an der Kartenproduktion während der vorgesehenen Schulwoche arbeiten, bestimmt die jeweilige LP. Dies allerdings unter der Prämisse, dass sie den SuS genügend Möglichkeiten einräumt, an den Karten arbeiten zu können (max. 240 Minuten). Diese zeitliche Freiheit ist bewusst so gewählt, da es einerseits zu beobachten gilt, ob die SuS von sich aus das Bedürfnis formulieren, an den Karten arbeiten zu dürfen. Andererseits sollte die Tätigkeit auch dem Anspruch genügen, unter der Planung der LP während dem Unterricht oder auch als spontane Zwischenarbeit eingesetzt werden zu können.

Die LP hat während der Durchführung den Auftrag, Beobachtungen bezüglich Motivation, Aufmerksamkeit, Ausdauer, Aktivität und Verhalten der SuS festzuhalten sowie besonderen Vorkommnisse/Auffälligkeiten für die spätere Befragung zu notieren.

5.3. Leitfadeninterviews / Fragebogen Erhebung

Nach der Einführung erfolgt ein erstes Kurzinterview mit der LP der Mittelstufenklasse, nach Beendigung der Kartenproduktion werden die teilnehmende SuS sowie die LP nochmals einzeln durch den Autor interviewt. Die Interviews folgen halb-strukturiert den Leitfaden, welche im Anhang unter 11.1 abgelegt sind.

Die Themen und Fragen in den Leitfaden orientieren sich an den unter formulierten Fragestellungen und Zielformulierungen (siehe Abschnitt 2.2) und decken Stichworte aus der Selbstbestimmungstheorie der Motivation sowie der Flow-Theorie ab (siehe Abschnitt 3.3).

Die Interview-Leitfaden dienen bei der Befragung als Vorlagen und Orientierung. Die Interviews können einen relativ offenen Verlauf annehmen und von den in den Leitfaden explizit formulierten Fragen abweichen, insgesamt sollten sie aber der Strukturierung folgen.

Dank der Strukturierung der Fragen in thematisch zuordenbare Blöcke sollte eine systematische Auswertung aufgrund der Vergleichbarkeit der Fragen möglich werden (vgl. Mayring, 2002, S. 70).

Die halboffene Form der Befragung erlaubt es, einen qualitativen Mehrwert gegenüber einem streng strukturierten Interview zu ermöglichen, indem bei der gesprächsartigen Erörterung Anregungen und Gedanken zu weiteren Punkten auftauchen können, welche bei den Vorüberlegungen zur Gestaltung des Interviews nicht berücksichtigt worden sind (vgl. Mayring, 2002, S. 70). Die Interviews werden per Audio-Aufnahme aufgezeichnet, um die Ergebnisse festzuhalten.

Zur Validierung erhalten die SuS zudem einen Fragebogen mit insgesamt zwölf Fragen (siehe Anhang 11.1.3). Die Fragen stammen aus der auf zwölf Items verkürzten Kurzsкала intrinsischer Motivation (KIM) (vgl. Wilde, Bätz, Kovaleva, & Urhahne, 2019, S. 45) und sind in die Bereiche Interesse/Vergnügen, wahrgenommene Kompetenz, wahrgenommene Wahlfreiheit und Druck/Anspannung eingeteilt (vgl. Wilde, Bätz, Kovaleva, & Urhahne, 2019, S. 35).

Dabei gilt nach Deci und Ryan (2003) Interesse/Vergnügen als Selbstberichtswert für die intrinsische Motivation. Wahrgenommene Kompetenz als ein Indikator für Kompetenzbedürfnis und wahrgenommene Wahlfreiheit als Vertreter des Autonomiebedürfnisses sind weitere positive Prädikatoren intrinsischer Motivation. Der Bereich Druck/Anspannung schliesslich stellt einen negativen Prädikator dar (vgl. Wilde, Bätz, Kovaleva, & Urhahne, 2019, S. 35).

Die Antworten erfolgen in einer fünfstufige Likert-Skala: trifft gar nicht zu, trifft wenig zu, trifft zum Teil zu, trifft gut zu, trifft vollständig zu. Da die SuS z.T. Schwierigkeiten beim Leseverständnis aufweisen, werden ihnen die Fragen auf dem Fragebogen vorgelesen.

Die angewandte Kurzsкала (KIM) ist eine Adaption des «Intrinsic Motivation Inventory» (IMI), beide Instrumente orientieren sich an den Aussagen der Selbstbestimmungstheorie der Motivation (vgl. Wilde, Bätz, Kovaleva, & Urhahne, 2019, S. 33).

5.4. Aufbereitungsmethode / Darstellung der Ergebnisse

Nach der Durchführung der Interviews werden diese schriftlich transkribiert. Dabei findet zur besseren Verständlichkeit und Auswertbarkeit eine vereinfachte, wörtliche Transkription in die hochdeutsche Sprache in Form einer literarischen Umschrift (vgl. Mayring, 2002, S. 89). Satzabbrüche, Stottern und Wortdoppelungen werden demnach ausgelassen. Die Interpunktion wird zugunsten der Lesbarkeit nachträglich gesetzt. Die Transkriptionen der Interviews mit den SuS und der LP befinden sich im Anhang unter 11.2. Damit sich die Aussagen vergleichen lassen, werden sie in der Folge tabellarisch zusammengestellt und einander gegenübergestellt. Dabei können Aussagen, welche Antworten anderer Fragen vorwegnehmen entsprechend umgeteilt werden. Daher ist es auch möglich, dass einzelne Antworten von SuS mehrfach in der Tabelle vorkommen. Die Tabelle der SuS wird unten mit den Daten aus den Unterrichtsbeobachtungen sowie den Antworten aus den Fragebogen angereichert und so erhält man eine auswertbare Übersicht. Die einzelnen Punkte erhalten zur einfacheren Identifizierung eine eindeutige Kodierung. Die Fragen für SuS sind von [S_A1] bis [S_E2] kodiert, diejenigen der LP mit [L_A1] bis [L_G1]. [S_] steht dabei für SuS, [L_] steht für Lehrperson, der Grossbuchstabe A – E bzw. A - G steht für den Frageblock, die Zahl steht für die Fragenummer innerhalb des Frageblocks. Die Daten aus den Unterrichtsbeobachtungen erhalten als Vorzeichen ein [U_], die Daten aus den Fragebogen ein [F_].

Die Daten werden in einem nächsten Schritt kategorienweise analysiert und interpretiert, und es lässt sich prüfen, inwieweit die im Abschnitt 2.2.3 formulierten Zielsetzungen im gesteckten Rahmen erreicht werden konnten. Dieser Prozess führt schliesslich zur Beantwortung der Fragestellungen dieser Masterarbeit.

5.4.1. Datenzusammenstellung SuS

Tabelle 11: Datenzusammenstellungen Interviews, Fragebogen, Unterrichtsbeobachtungen SuS

Bereich	Fragen	SuS 1	SuS 2	SuS 3	SuS 4
Tätigkeiten	S_A1: Was hast du hergestellt?	Also ich habe ein Film-Auto Quartett erstellt. Es sind Autos, welche in berühmten Filmen eine Rolle spielen, wie zum Beispiel The Fast and The Furious 8 oder 7 oder für Sie der DeLorean aus Back to the Future	Also Basketballspieler, NBA, ich habe verschiedene Mannschaften gemacht, von jeder Mannschaft fünf Spieler. Ich wollte halt 50 Karten machen, habe dann aber bei 40 aufgehört.	Ich habe auf eritreisch Wörter geschrieben und auf den anderen Karten dazu Bilder gemalt.	Ich habe ein Autoquartett gemacht.
	S_A2: Wie bist du auf diese Idee gekommen?	Ich habe ja immer schon Autos gemocht, und statt nur irgendwelche Autos zu nehmen dachte ich, es sei spannender für die anderen in der Klasse, wenn die Autos aus bekannten Filmen kommen.	Ich weiss nicht, ich habe halt in letzter Zeit viel NBA geschaut.	Also wir hatten ja Karten angeschaut mit Quartetten und so aber eben auch wie Memory Karten, und ich finde das einfacher für mich, es interessiert mich halt mehr. Meine Lehrerin möchte auch gerne Eritreisch lernen, da hatten wir die Idee.	Ich habe eines bei der Einführung gesehen und finde es cool. Ich habe eben zu Hause keine Quartette und dann kann ich es auch mal nach Hause nehmen. Ich finde es ist eine kreative Arbeit und macht halt Spass. Ich mache das nicht so viel am Compi in der Schule und mache es gerne.

	S_A3: Welche Methode hast du angewendet, weshalb?	Mit dem Computer. Ich zeichne nicht gerne und am Computer kann man Karten kopieren	Ich hab's natürlich mit dem Compi gemacht. Designtechnisch ist es lustiger, auch mit Bildern. Ich habe ja je Mannschaft einen speziellen Hintergrund gemacht.	Ich wollte schon auch mit dem Compi aber das ist noch schwierig für mich und ich hätte es nicht geschafft. Mit dem Zeichnen geht es halt schneller und ich habe es auch geschafft	Mit dem Compi. Mit Autos ist das schon schwierig von Hand und ich bin nicht gerade der Beste beim Zeichnen
	S_A4: Was könnte man an der Methode verbessern?	Eigentlich nichts, wenn man weiss, wie es geht, es ist fast alles möglich. Manchmal braucht man Hilfe, aber das ist kein Problem, wenn man es verstanden hat. Und dann geht es wieder schnell.	Es ist recht gut ausgelegt, vom Schriftlichen her, aber grafisch kann Photoshop schon mehr, aber es ist schon ok. Ich bin trotzdem erstaunt, wieviel möglich ist, und man ist halt schnell.	Nichts, es ist einfach	Nichts, alles gut
	S_A5: Wenn du nochmals beginnen würdest: Wie würdest du vorgehen?	Nein, alles gut. Vielleicht würde ich wie SuS 2 einen Hintergrund in den Karten machen, das sieht gut aus. Ich schneide lieber mit der Schere als mit der Schneidmaschine. Man denkt man sei schneller, aber wenn man ein Fehler macht dann ist das ganze Blatt versaut, und es wird nicht schön.	Ja, ich habe halt eben nicht das mit den Statistiken farbig gemacht. Dort hätte ich halt zuerst eine Tabelle machen müssen, und entscheiden, welche Farbe ich für welchen Wert nehme, als je besser eine andere Farbe und so. Das würde ich jetzt so machen, aber hier habe ich das halt nicht machen wollen, das ist mir zu viel gewesen und dann habe ich aufgehört.	Ich würde grösser und verständlicher schreiben. Diejenigen, welche es gesehen haben, haben ein bisschen Mühe, es gut zu lesen. Also sie haben es nicht gesagt, aber ich habe es halt so bemerkt und sie können ja nicht Eitreisch.	Vielleicht sollte man zuerst nicht alle Karten machen, wenn man ausdruckt. Wenn man etwas bemerkt, muss man sonst bei allen Karten das korrigieren. Besser am Anfang nur 10 Karten machen, und schauen, wie es wird.

Orientierung / Ergebnis	S_B1: Wovon hast du dich bei der Gestaltung inspirieren lassen?	Ich habe andere Quartette angeschaut und die Kategorien gewählt	Ich habe einfach aus dem Kopf gearbeitet und mich halt an den Logos von den Teams orientiert.	Also ich habe halt die Karten einer anderen SuS gesehen, welche bei Ihnen schon früher Kärtlis von Hand beschriftet hat, mit Zahlen und so, das hat mir halt gefallen.	Halt eben von den gekauften Quartetten und auch von SuS 1. Ich habe dann viel Gegoogelt und schnell selbst Autos gefunden, auch so schnelle Autos.
	S_B2: Gefällt dir das Ergebnis?	Ja, schon	Ja, schon. Eigentlich schon. Ich hätte eigentlich halt mehr Karten machen wollen, aber es ist jetzt ok.	Ja, ich habe Freude und es auch lässig gefunden, es zu machen	Ja, sehr.
	S_B3: Hast du dein Kartenset an andere SuS gezeigt? Gab es Reaktionen?	Ja, schon klar, sie haben es sich angeschaut und wir haben auch schon einige Male mit meinem Quartett gespielt. Die anderen kennen aber einige Filme nicht. Ich habe auch das Quartett von SuS 2 angeschaut mit dem Basketball, ich finde eben die Hintergründe gut. Ich denke schon, dass es den anderen gefallen hat, sonst hätten sie es nicht gespielt.	Also an SuS 1. Er war halt zuerst auch unsicher, dann hat er aber selbst vieles herausgefunden. Er hat ja dann ega viel gearbeitet.	Ja, meiner LP und SuS 4, Sie finden es cool, dass ich es halt von Hand gemacht haben, sie finden es schön	Also ein Klassenkamerad, also ein 6. Klässler hat gesehen was ich mache. Ich freue mich mega, das Spiel dann auszuprobieren und auch das Quartett zu Hause zu haben, weil wir keines zu Hause haben. Vielleicht mache ich auch noch ein anderes, ich weiss ja jetzt, wie es geht.

	S_B4: Habt ihr (SuS) einander geholfen und/oder einander Tipps gegeben?	Ich habe SuS 2 einige Male etwas gefragt wegen dem Quartett oder auch Sie, SuS 2 ist gut am Compi, aber es ist auch einfach für mich	Also an SuS 1. Er war halt zuerst auch unsicher, dann hat er aber selbst vieles herausgefunden. Er hat ja dann mega viel gearbeitet.	Ich habe SuS 4 geholfen, er ist zwar gut am Compi aber er wusste nicht wie man Karten dupliziert und ich hatte das schon bei der Einführung gesehen.	Ein anderer SuS aus der Klasse hat mir Tipps gegeben, er ist auch gut am Compi. Er hat mir auch ein Tipp für ein Auto gegeben.
	S_B5: Hast du dein Quartett mit den anderen SuS gespielt? Gab es Reaktionen?	Ja wir haben das Quartett gespielt. Ich denke schon, dass es den anderen gefallen hat, sonst hätten sie es nicht gespielt.	Nein, es ist ja wie für mich noch nicht fertig.	Nein, aber ich bin gespannt, wie das geht, auch mit dem Quartett von SuS 4	Nein, noch nicht, aber ich freue mich darauf. Auch dass ich es zu Hause spielen kann
Autonomie / Selbstwirksamkeit / Motivation / Kompetenz	S_C1: Wie ist es dir während der Arbeit ergangen, wie hast du dich gefühlt?	Gut. Weil auch die Zeit ist schneller gegangen, weil es ja etwas ist, was mich interessiert	So als ob ich es mir selbst auferlegt hätte. Ich habe mich halt so gefühlt, wie in der Schnupperlehre als Hochbauzeichner.	Ich bin glücklich, dass ich es geschafft habe und dass ich es malen durfte.	Gaaanz gut. Ich habe mich noch nie so lebendig gefühlt in der Schule. Ich bin auch gut gewesen. Ich hatte sehr Freude, es zu machen
	S_C2: Warst du bei der Arbeit frei, konntest du selbst entscheiden, wie du die Arbeit angehen möchtest? -	Ich konnte selbst entscheiden. Ich wusste am Anfang nicht, was ich nehmen sollte, damit ich es denn auch 40 Karten schaffe. Dann habe ich einfach mal ausprobiert	Ich habe zwar den Auftrag erhalten, aber das Endergebnis ist definitiv von mir, ich konnte ja auch selbst entscheiden.	Ja, ich habe zuerst keine Ideen gehabt, aber dann ging es gut.	Ja, und es ist selbst erfunden und selbst gemacht

	S_C3: Was hat dir dabei Freude gemacht? Was fandest du mühsam?	Alles gut.	Also am Schluss ist es mir etwas verleidet, weil ich mich selbst kritisiert habe und irgendwie hat es mich gestört, dass ich nicht von Beginn weg das mit den Farben bei den Skills gemacht habe. Das hat mich heruntergezogen, und das wars dann halt. Jetzt hätte ich aber schon wieder Energie.	Eigentlich hat mir alles Freude gemacht, ich habe eigentlich nichts mühsam gefunden.	Ich habe alles cool gefunden
	S_C4: Konntest du dich gut auf die Arbeit konzentrieren?	Ja, schon klar, man muss sich ja konzentrieren, wenn man so etwas macht. Auch wenn es unruhig war, habe ich mich einfach auf das Programm konzentriert	Ja, schon noch. Also ich bin ja schnell abgelenkt, aber es ging eigentlich schon noch gut. Irgendwie hat es mich halt nicht gestört, und dann ist es einfacher.	Ja, es ging sehr gut, wenn es ruhig war, und sonst durfte ich auf dem Gang arbeiten, dort war es ruhiger als in der Klasse	Ja, sehr
	S_C5: Hast du dich motiviert gefühlt?	Ja, ich mache das ja gerne	Ja, bis dann zum Schluss halt. Aber manchmal bin ich schon vor dem Unterricht total auf das fixiert gewesen.	Ja, ich wollte ja auch zu Hause weitermachen oder bei der anderen LP, aber das ging halt jetzt nicht, weil meine LP wollte, dass ich das hier mache	Ja, schon

	S_C6: Fandest du die Arbeit eher einfach oder eher schwierig?	Nein, man findet ja dann auch neue Sachen heraus. Also, wenn man nicht weiss, wie es geht findet man heraus, wie es geht.	Also, ich habe ja selbst bestimmt, wie schwierig ich es mir mache. Daher war es halt gut. Also am Schluss habe ich es vielleicht auch übertrieben. Es war dann halt zu schwierig für mich, mit den Skills und so.	Es gab schwierige Momente beim Wörtli schreiben, beim Zeichnen wars einfacher. Ich habe dann einfach zuerst alles geschrieben und dann gezeichnet, dann gings einfacher	Zur Hälfte schwierig und zur Hälfte einfach, also Mitte
	S_C7: Hast du den Eindruck, bei der Arbeit etwas gelernt zu haben? (Was?)	Ja, man findet neue Sachen heraus, mit dem Compi und über die Autos und so.	Ja, voll, also gerade mit PowerPoint habe ich halt nie so intensiv geschafft. Nur für einen Vorträge in der Schule früher und so. Das war für mich halt neu. Sonst kenne ich mich halt schon gut aus mit Photoshop und so.	Oh, ja, Konzentration, und nicht herumlaufen	Ja, jetzt weiss ich ein bisschen besser was man mit dem Compi alles machen kann und dass wenn ich zu Hause den Mut habe ich auch eine eigenes Quartett machen kann. Auch das mit dem durchsichtigen Hintergrund und den Ebenen finde ich gut.
Flow Erleben	S_D1: Kennst du das Flow-Gefühl, wann tritt es bei dir auf?	In den Ferien wenn man frei hat oder auch nicht- wenn es langweilig ist, wenn man Sachen macht, die einem Interessieren. Beim Gamen geht die Zeit immer zu schnell vorbei.	Also ich weiss schon was sie meinen, aber gerade habe ich das Gefühl halt selten.	Beim Gamen immer	Also halt nicht in der Schule, aber wenn man etwas gerne macht.

	S_D2: Hattest du auch bei der Karteherstellung so ein Gefühl?	Ja, ich habe einmal den ganzen Nachmittag am Stück daran gearbeitet, das würde ich nicht machen, wenn es langweilig in der Schule ist.	Also ja, das hat es schon gegeben. Gerade wenn ich gut in die Arbeit gefunden habe. Das hat mich dann wie noch mehr motiviert und so.	Ja, also genau bei den Kärtli machen, es waren zwei Stunden vorbei und ich habe gedacht es waren nur 20 Minuten	Also hier jetzt ist die Zeit schon megaschnell gegangen, ich habe zwar eine Stunde für 10 Karten gebraucht, aber es waren halt wie 10 Minuten für mich.
	S_D3: Kennst du auch das umgekehrte, wenn die Zeit nicht zu verrinnen scheint?	Zum Beispiel wenn man auf etwas wartet, dann geht die Zeit ganz langsam. Wenn man auf ein Tram wartet, und das Tram kommt in sieben Minuten, dauert es wie eine Viertelstunde	Ja, beim Stillsitzen, das ist schlimm für mich, nicht bewegen und dann ist es mega lang.	Oh, ja, in der Mathe	Wenn ich mich auf irgendetwas freue und es kommt dann nicht oder erst in 10 Minuten, dann dauert das ewig wie drei Stunden.
	S_D4: Hattest du auch bei der Kartenherstellung so ein Gefühl?	Nein, sicher nicht, ich wollte ja noch mehr machen	Nein, ich durfte ja auch manchmal raus, mich bewegen.	Nein, überhaupt nicht, im Gegenteil	Nein, gar nicht.
Abschluss	S_E1: Für andere SuS: Hast du einen Tipp, wenn sie die Arbeit angehen?	Nein	Ja, halt einen guten Plan machen. Wie eine Vorlage. Man muss das durchdenken, wobei das ist halt beim kreativen Arbeiten, die besten Ideen kommen während man arbeitet, und dann ist es auch zu spät. Ich weiss nicht, das ist noch schwierig so.	Ja, man soll es an einem ruhigen Ort machen, weil man sonst vergisst, wo man gerade dran war.	Also mein Tipp ist, dass ich ihm helfe. Also wenn er Hilfe oder so braucht, soll er zu mir kommen, und ich helfe ihm halt. Und auch mit mehreren Menschen zusammen Quartette machen

	S_E2: Möchtest du noch etwas beifügen?	Ja, ich finde, man muss den SuS mehr solche Sachen geben, die sie interessieren.	Also es ist schon gut herausgekommen, aber es ist für mich halt wie ein Fehler, dass ich es dann nicht noch besser machen konnte. Aber eigentlich jetzt so mit ein bisschen Abstand bin ich auch stolz.	Nein, ist gut so.	Ja, ich möchte das Spiel so schnell wie möglich spielen
Daten aus den Unterrichtsbeobachtungen					
		SuS 1	SuS 2	SuS 3	SuS 4
Dauer, Menge, Einteilung der Arbeit*	U_1 Anzahl produzierte Karten	50	40 (wollte 50 machen)	40	48
	U_2 Gesamtzeitraum der Bearbeitung	5 Schultage	5 Schultage	4 Schultage	4 Schultage
	U_3 Netto-Bearbeitungszeit inkl. Ausdrucken und Zuschneiden der Karten	180 Minuten	200 Minuten	160 Minuten	220 Minuten
	U_4 Anzahl Bearbeitungsblöcke (Zeitgefäße, an welchen an den Karten gearbeitet wurde)	4	4	5	6
	U_5 Längster Bearbeitungsblock am Stück	90 Minuten	90 Minuten	70 Minuten	90 Minuten

	U_6 Besonderes	Fragt oft nach, ob er an den Karten arbeiten dürfe (auch bei Fachlehrperson)	Ist zweimal total erstaunt, wie schnell die Zeit bei der Arbeit verronnen ist. Nach 40 Karten: Hat Idee, Skills mit Farbcodes zu hinterlegen. Versuch gelingt, ist ihm aber zu aufwändig und er bricht dann das Ziel ab, 50 Karten zu machen.	Möchte auch zu Hause an den Karten arbeiten	Ist enorm fokussiert und erstaunlich ausdauernd
--	----------------	--	--	---	---

Daten aus den Fragebogen					
Legende F_1 – F_9: ++: Trifft vollständig zu +: Trifft gut zu 0: Trifft zum Teil zu -: Trifft wenig zu --: Trifft gar nicht zu.					
Interesse / Vergnügen	F_1 Die Tätigkeit der Kartenherstellung hat mir Spass gemacht	++	++	++	++
	F_2 Ich fand die Tätigkeit der Kartenherstellung sehr interessant	++	++	++	++
	F_3 Die Tätigkeit der Kartenherstellung war unterhaltsam.	++	++	++	++
Kompetenz	F_4 Mit meiner Leistung bei der Kartenherstellung bin ich zufrieden	+	+	++	++
	F_5 Bei der Tätigkeit der Kartenherstellung stellte ich mich geschickt an	+	+	++	+

	F_6 Ich glaube, ich war bei der Tätigkeit bei der Kartenherstellung ziemlich gut	+	+	++	+
Autonomie	F_7 Ich konnte die Tätigkeit bei der Kartenherstellung selbst steuern	++	++	++	++
	F_8 Bei der Tätigkeit bei der Kartenherstellung konnte ich wählen, wie ich es mache	++	++	++	++
	F_9 Bei der Tätigkeit bei der Kartenherstellung konnte ich so vorgehen, wie ich es wollte	++	++	++	++
Legende F_10 – F_12: ++: Trifft gar nicht zu +: Trifft wenig zu 0: Trifft zum Teil zu - Trifft gut zu --: Trifft vollständig zu					
Druck/Anspannung	F_10 Bei der Tätigkeit bei der Kartenherstellung fühlte ich mich unter Druck gesetzt	++	++	++	0*
	F_11 Bei der Tätigkeit bei der Kartenherstellung fühlte ich mich angespannt	++	++	++	++
	F_12 Ich hatte Bedenken, ob ich die Tätigkeit bei der Kartenherstellung gut hinbekomme	++	++	++	++

*SuS 4 gibt dazu spontan an, dass er halt z.T. am Anfang schon Angst hatte, es zeitlich nicht zu schaffen.

5.4.2. Interview mit der LP, Datenzusammenstellung

Tabelle 12: Datenzusammenstellungen Interviews LP

Bereich	Fragen	Antworten LP
Beobachtungen bei der Einführung	L_A1: Wie hast du deine SuS bei der Einführung erlebt (Fokus Motivation, Aufmerksamkeit, Aktivität und Verhalten)?	Die SuS haben sich sehr wohl gefühlt. Es kam zu keinen Störungen. Die Aufmerksamkeit war hoch. Sie scheinen sehr motiviert zu sein.
	L_A2: Gab es dabei Besonderheiten / Unerwartetes?	Also die SuS haben sich meiner Meinung nach pudelwohl gefühlt. Es ist zu null Störungen gekommen. Sie waren von der ersten Sekunde an aufmerksam, nicht abgelenkt. Ich habe das Gefühl, sie sind nun extrem motiviert, die Arbeit zu beginnen. Die aktive Gestaltung mit Beispielen und den Karten auf dem Brett war für die SuS sehr spannend. Die SuS durften partizipieren, und Sachen anfassen. Gerade für SuS 3 war es wichtig, dass sie das Gefühl bekommen hat, es zu schaffen. Ich denke, die Beispiele der Karten von anderen SuS hat sehr motivierend gewirkt. Auch die grosse Auswahl war hilfreich.
	L_A3: Denkst du, dass die SuS nun wissen, was von ihnen erwartet wird und sich in Sicherheit fühlen	Der Auftrag ist den SuS klar, auch der zeitliche Rahmen, das muss man dann aber auch steuern, damit sie sich nicht verlieren
	L_A4: Wie ist deine Prognose: Können die SuS nach der Einführung die Arbeit angehen?	Bei SuS 4 bin ich davon überzeugt, dass er mit Begeisterung an die Arbeit geht, auch wenn es ihm oft schwerfällt, die Spannung aufrecht zu erhalten, aber er scheint total angefahren zu sein. Bei SuS 3 wird entscheidend sein, dass sie merkt, dass sie Unterstützung erhält. Vielleicht hilft es ihr aber, wenn sie selbständig handeln kann und ihr etwas gelingt.

	<p>Die SuS durften nun während einer Woche an den Karten arbeiten. Dabei war ausgemacht, dass du frei bestimmst, wann die SuS daran arbeiten dürfen. Du solltest Ihnen dafür aber genügend Zeit einräumen, insbesondere, wenn sie selbst das Bedürfnis zur Arbeit formulieren.</p>	
Durchführung / Praktikabilität	<p>L_B1: Kurzgefasst: Wie war das für dich umsetzbar? – Wie waren die Settings - welche Zeitfenster hast du den SuS eingeräumt? Ist es insgesamt gelungen?</p>	<p>Es ist sehr gut umsetzbar gewesen und es ist sehr gut gelungen. Weil sie top-motiviert waren, habe ich sie sogar in anderen Bereichen zu mehr Kooperation bringen können, da es wie eine Belohnung gewesen ist, dass die SuS an den Karten arbeiten durften.</p> <p>Sie durften lektionenweise daran arbeiten oder auch einmal eine Doppelstunde, auch, weil sie am liebsten immer daran gearbeitet hätten, ich habe das etwas steuern müssen. SuS 4 hat enorm daran gearbeitet, SuS 3 ist etwas schneller gewesen, ist aber auch immer drangeblieben.</p>
	<p>L_B2: Welche Schwierigkeiten traten dabei auf (bei den SuS, bei der Gruppe, bei dir)?</p>	<p>Nein, es gab absolut keine Schwierigkeiten, die restlichen SuS waren einfach sehr neugierig</p>
	<p>L_B3: Gab es dabei Besonderheiten / Unerwartetes?</p>	<p>Ja, es war schon speziell, dass es zu spontanen Kooperationsformen kam, als ein anderer SuS auf einmal bei SuS 4 war und sie kurz zusammengearbeitet haben. Ich habe das schön gefunden und dann auch akzeptiert.</p>
Aktivität und Motivation - Autonomie – Flow	<p>L_C1: Wie hast du die SuS während der Kartenproduktion erlebt (Fokus: Fokus Motivation, Ausdauer, Aufmerksamkeit, Aktivität und Verhalten). Gab es Auffälligkeiten zu beobachten?</p>	<p>Absolut ruhig, null Störungen. Sie haben technische Fragen gestellt, wenn etwas unklar gewesen ist. Und sie haben selbständig, also selbstgesteuert gearbeitet.</p>
	<p>L_C2: Haben SuS von sich aus signalisiert, an den Karten arbeiten zu wollen?</p>	<p>Die SuS hätten am liebsten permanent daran gearbeitet. Sie haben dann auch bei der Fachlehrperson nachgefragt, da mussten wir sie etwas einbremsen</p>

	L_C3: Gab es bei der Arbeit eine Entwicklung (z.B. zunächst motiviert, dann gelangweilt / überfordert)?	Erstaunlicherweise nicht. Ich hätte erwartet, dass die Spannung abflacht. Gerade SuS 3, welche noch unsicher gewesen ist bei der Themenwahl und da Unterstützung gebraucht hatte. Es hat mich so erstaunt, dass sie reingefunden hat und nicht abgeschweift ist wie sonst.
	L_C4: Hast du das Gefühl, dass sich die SuS von sich aus angestrengt haben, die Karten 'gut' (schön, korrekt, logisch) zu gestalten?	SuS 4 hat extrem exakt gearbeitet und es ist ihm sehr wichtig gewesen, dass es ein schönes Produkt wird. Die Offenheit bei der Themenwahl und bei der Gestaltung hat ihn scheinbar angespornt, es top zu machen. SuS 3 stellt allgemein wenig Anforderung an sich selbst, wichtig ist, dass sie es schafft, es fertigzubringen, und das hat sie gut erreicht.
	L_C5: Ist die Arbeit den SuS leichtgefallen? War die Arbeit zu leicht – entsprach sie ihren Fähigkeiten – war sie überfordernd? (inwiefern?)	Die SuS können sich allgemein schlecht einschätzen, sie konnten hier aber ja selbst die Messlatte setzen, und das scheint mir hier enorm wichtig und bei dieser Arbeit exemplarisch. Sie haben sich danach orientiert.
	L_C6: Gab es Momente, bei denen du beobachten konntest, dass sich die SuS im positiven Sinne in der Arbeit verloren haben (Flow)?	Ja komplett und durchgehend, das hat mich sehr beeindruckt.
Orientierung / Kooperation	L_D1: Hatten die SuS das Bedürfnis, ihre Arbeit während der Bearbeitung anderen SuS oder dir zu zeigen?	Immer wieder. SuS 4 kann es kaum erwarten, das Spiel in der Klasse zu spielen. SuS 3 hat es eher für sich behalten, aber mir mit Stolz gezeigt.
	L_D2: Kam es bei der Erarbeitung zu spontane Kooperationsformen (Hilfestellungen oder Tipps von anderen SuS oder LP)?	Es kam zu spontanen Hilfestellungen und Kooperationen unter den SuS
	L_D3: Wie hat der Rest der Klasse auf die Tätigkeit der SuS reagiert?	Die restlichen SuS waren einfach sehr neugierig. Es kam zu spontanen Hilfestellungen und Kooperationen unter den SuS
Erkenntnisgewinn / Kompetenzzuwachs	<i>Die Themen der Quartettkarten mussten bei dieser Durchführung nicht explizit in einem Zusammenhang mit einem Schulfach stehen.</i>	
	L_E1: Inwiefern hast du das Gefühl, dass die SuS bei der Arbeit (trotzdem) etwas gelernt haben? (was?)	Also einen grossen Gewinn sehe ich beim Selbstwertgefühl der SuS, das ist gewachsen. Auch technisch mit dem Compi und so hat SuS 4 enorme Schritte gemacht. Es wurden auch viele für meine SuS sehr wichtigen Kompetenzen trainiert, beim Recherchieren, auswählen der Inhalte, dem Umsetzen, auch Zeitsteuerung, strukturiert vorgehen

	L_E2: Hast du selbst bei der Durchführung neue Erkenntnisse über die SuS gewonnen? (welche?)	Es war das Verhalten. Eine Bestätigung, wie wichtig es ist, das Interesse der SuS hineinzunehmen, auch die Art und Weise wie man ihnen etwas präsentiert: «Ihr dürft jetzt». Die SuS haben ja so gute Ideen, wenn man ihnen denn auch die Freiheit lässt, das ist total spannend. Und ich bin total baff, wie ausdauernd und selbständig diese zwei SuS arbeiten können, ich hätte es ihnen so nicht zugetraut. Und so lange, über mehrere Tage.
Vision	L_F1: Hast du Ideen oder Vorschläge für den Ausbau oder für Verbesserungen der Handlungsstruktur, wie wir sie durchgeführt haben?	Also für die zwei SuS schien das total stimmig zu sein, und es hat ja geklappt. Nein, eigentlich habe ich da bei der Durchführung nicht spontan das Gefühl gehabt, man müsste etwas anders machen. Natürlich kann man weiter eingrenzen, so z.B. thematisch, aber es sollte ja wie ich verstanden habe hier genau darum gehen, dass es offen ist. Aber es wäre spannend zu schauen, wie es dann ist, wenn man das Thema weiter eingrenzt. Aber es ist jetzt spannend gewesen zu sehen, welche Ideen sie selbst haben.
	L_F2: Könntest du dir vorstellen, dass es mit deinen SuS möglich wäre, die Idee der Kartengestaltung auch in einem fachlich engeren Rahmen durchzuführen (z.B. Vorgabe des Themas aus einem konkreten Schulfachbereich)? Welche Effekte würdest du erwarten?	Also ja klar, man könnte diverse Themen nehmen, auch in der Sprache. Oder Naturkunde natürlich. Ich denke, dass die SuS es auch es cool finden, und zum Lernen wäre das dann natürlich ideal. Das muss man unbedingt ausprobieren. Das könnte auch zu einer Routine bei der Aufarbeitung werden, zu einem Thema dann eigene Kärtli machen, auch in Gruppen und so. Und eben weil es nicht einfach Lernkärtli sind, sondern mit dem Spiel verbunden.
	L_F3: Hat dir die Art und Weise der Aufgabenstellung und die Durchführung Hinweise für künftige, eigene Unterrichtsformen gegeben?	Eine Bestätigung, wie wichtig es ist, das Interesse der SuS hineinzunehmen, auch die Art und Weise wie man ihnen etwas präsentiert: «Ihr dürft jetzt». Die SuS haben ja so gute Ideen, wenn man ihnen denn auch die Freiheit lässt, das ist total spannend.
Abschluss	L_G1: Möchtest du noch etwas beifügen?	Ja, wir müssen nun das Spiel spielen, ich kann die SuS kaum mehr zurückhalten

5.5. Auswertung

Bei der Auswertung lässt sich festhalten, dass sich die Aussagen der SuS (Interviews und Fragebogen), die Aussagen der LP (Unterrichtsbeobachtungen und Interviews) und die Beobachtungen des Autors in einem hohen Masse decken und somit gut kombinier- und verwertbar sind. Im Folgenden wird auf die zusammengestellten Daten sowie auf die Beschreibung der SuS Bezug genommen. Die Zeichen in den eckigen Klammern entsprechen der Kodierung innerhalb der Tabellen (siehe Abschnitt 5.4).

5.5.1. Aussagen aus Interviews, Fragebogen und Unterrichtsbeobachtungen

Bereich Tätigkeiten / Aktivität

Die SuS haben zwischen 160 und 220 Minuten an dem Kartenset gearbeitet [U_3], dies in einem Zeitraum von einer Woche [U_2] in vier bis sechs Unterrichtsblöcken [U_4]. Im Maximum haben sie zwischen 70 und 90 Minuten am Stück an den Karten gearbeitet [U_5]. Alle SuS haben die Aufgabe angenommen und innerhalb des gesteckten Zeitrahmens erledigt [S_A2], [U_1]. SuS 3 hat sich bei der Quartettform überfordert gefühlt, es konnte aber mit der Memory-Form eine für sie erreichbare Lösung gefunden werden [S_A2], sie wollte dann auch zu Hause daran weiterarbeiten [S_C5]. SuS 2 hat 40 Karten produziert. Er wollte eigentlich 50 Karten produzieren, aber er hat dies dann abgebrochen, da er sich in der Qualität ein noch höheres Ziel gesetzt hat, welches er dann im Moment nicht erreichen konnte [S_A1], [S_A5], [U_1], [U_6]. Die LP konnten bei den SuS eine durchgehend hohe Arbeitsbereitschaft feststellen, welche in einem z.T. erheblich höheren Ausmass lag als bei anderen schulischen Aktivitäten [L_E2], [L_B1]. Dies sowohl was die Gesamtbearbeitungsdauer wie auch die maximale Bearbeitungsdauer am Stück betrifft [U_2] bis [U_6]. Die SuS haben angegeben, dass sie sich konzentrieren konnten und Störungen um sich herum kaum wahrnahmen (SuS 1) oder sich selbst ein Platz gesucht haben, wo sie in Ruhe arbeiten konnten (SuS 3) [S_C4]. Die LP der Mittelstufenklasse nahm die SuS während der Arbeit als sehr konzentriert, fokussiert und ausdauernd wahr, es sei zu keinen Störungen oder (wie sonst zumindest bei SuS 3 üblich) zu Abschweifungen gekommen [L_C1], [L_C3].

Bereich Orientierung / Ergebnis

Bei allen SuS ist es zu spontanen Kooperationen unter den teilnehmenden SuS aber auch mit anderen Mitgliedern der Klasse gekommen [L_B3], [L_D3], [S_B4]. Die SuS haben sich thematisch und gestalterisch an eigenen Ideen und ihnen bekannte Spielsets orientiert oder auch an Spielsets von anderen SuS [S_A5], [S_B1]. Die eigene Themenwahl entspringt der Interessens- und Lebenswelt der SuS [S_A2]. SuS 3 benötigte dabei kurz als Anshub Unterstützung, um ein für sie umsetzbares Set in einer alternativen Form zu erstellen. Die SuS haben durchgehend eine positiven Bezug zu ihrem Produkt, sie haben angegeben, dass es ihnen gefällt [F_4], [S_B3]. SuS 2 findet es selbst ästhetisch schön. SuS 1 hat ausgesagt, dass das Ergebnis gut sei, da ja die anderen SuS auch damit spielen. SuS 2 ist ein wenig darüber enttäuscht, dass er das eigene, höher gesteckt Ziel nicht erreicht hat [S_B2]. SuS 4 kann es kaum erwarten, das Spiel nun im Klassenverband und zu Hause spielen zu können und er hat schon weitere Quartette geplant. Die SuS haben für eine weitere

Durchführung Verbesserungsvorschläge für ihre eigenen Kartensets oder auch führ Ihre Handlung dabei formuliert [S_A5].

Bereich Autonomie / Selbstwirksamkeit / Motivation / Kompetenz

Die LP der Mittelstufe gibt an, dass die SuS am liebsten permanent an den Karten gearbeitet hätten. Die SuS seien Top motiviert gewesen [L_B1]. Erstaunlich sei, dass die Spannungskurve nie abgefallen sei, die SuS hätten so ein gutes Gefühl der Selbstwirksamkeit gehabt [L_C1] , [L_C3]. Die hohe Motivation hat sich gemäss der LP bereits bei der für die SuS spannend wahrgenommene Einführung gezeigt [L_A2], bei welcher die SuS aufmerksam waren [L_A1]. Die Erwartungshaltung und Handlungsmöglichkeiten für die SuS waren geklärt [L_A3]. Auch die SuS selbst geben an, motiviert gewesen zu sein, und sich während der Arbeit gut und konzentriert gefühlt zu haben [L_C4]. SuS 1 sagt, das sei ja klar, dass man bei einer solchen Arbeit konzentriert sein müsse. Er gibt an, motiviert gewesen zu sein, da er es ja gerne macht, und er gibt auch gleich den Tipp an Lehrpersonen, dass sie mehr Sachen machen sollen, die die SuS interessieren [S_E2]. Alle SuS fühlten sich bei der Arbeit frei und autonom [S_C2] und [F_7] bis [F_9]. SuS 2 gibt an, dass es so gewesen sei, wie wenn er sich selbst den Auftrag gegeben hätte. Es habe ihn an eine Schnupperlehre erinnert [S_C1]. Bei ihm kam es gegen Ende zu einem Motivationsabfall, nachdem er sich selbst zu viel zugemutet hat [S_C3]. Die SuS fühlten sich nicht angespannt und trauten sich die Arbeit zu [F_10] bis [F_12]. SuS 4 gibt an, sich zum Teil unter Druck gefühlt zu haben. Er äusserte sich dazu, dass er etwas Angst hatte, es zeitlich nicht zu schaffen [F_10]. Die SuS haben sich qualitativ an ihren eigenen Kompetenzen gemessen und auch Ansporn gehabt, es gut und schön zu machen [L_C4]. Aus den Daten der Fragebogen lässt sich weiter herauslesen, dass sich die SuS selbst als gut und geschickt bei der Arbeit eingestuft haben [F_4] bis [F_6] und dass sie die Arbeit als unterhaltsam und interessant empfunden haben [F_1] bis [F_3]. Die SuS geben an, dass die Arbeit nicht zu leicht und nicht zu schwer gewesen sei oder dass sie aufkommende Probleme ja selbst oder mit Hilfe hätten überwinden können [S_C6].

Als Kompetenzgewinn bezeichnen die SuS selbst verbesserte Skills am Computer, aber auch eine Horzonterweiterung, was man mit Computer so machen kann. SuS 3 sagt aus, sie hätte gelernt, konzentriert zu bleiben und nicht herumzulaufen [S_C7]. Die LP der Mittelstufenklasse sieht bei den SuS ein gesteigertes Selbstwertgefühl, eine Kompetenzsteigerung bei der Arbeit am Computer wie auch in wichtigen Bereichen der exekutiven Funktionen [L_E1].

Bereich Flow Erleben

Während der Durchführung kam es zu Beobachtungen, welche darauf hindeuten, dass sich zumindest bei einigen SuS bei der Arbeit ein Flow-erleben eingestellt hat (z.B. SuS 3, [U_6]). Die LP hat diese Beobachtung im Interview bestätigt. Die SuS seien während der Arbeit komplett und durchgehend im Flow gewesen, das habe sie beeindruckt [L_C6]. Die SuS selbst konnten bei den Interviews das Flow- Erleben korrekt umschreiben und alle SuS haben angegeben, dass sie während der Arbeit an den Kärtchen in dieses Gefühl gekommen sind. SuS 2 sagt dazu aus, dass ihn dieses Gefühl dann wie noch mehr motiviert habe [S_D1] bis [S_D4].

Bereich Durchführung / Praktikabilität

Die LP gibt an, dass die Durchführung mit den SuS für sie sehr gut umsetzbar gewesen sei. [L_B1]. Hilfreich sei dabei gewesen, dass die SuS so motiviert waren. Somit war es für die SuS wie eine Belohnung, an den Karten arbeiten zu dürfen, und die SuS konnten in anderen Unterrichtsbereichen zu mehr Kooperation gebracht werden. Eine Steuerung sei nötig gewesen, da die SuS am liebsten immer daran gearbeitet hätten [L_B1].

Bereich Tipps / Ausbau- und Verbesserungsvorschläge

SuS 4 hat aufgrund seiner eigenen Erfahrung den Hinweis formuliert, dass es angebracht ist, ein Kartenset schon in einem frühen Stadium mit nur wenigen Karten auszudrucken, damit man erkennt, wie die Karten nach dem Druck aussehen und man so früh Korrekturen anbringen kann [S_A5]. SuS 2 weist darauf hin, dass es gut ist, wenn man sich zu Beginn einen klaren Plan macht. Er sagt aber auch, dass einem die Ideen manchmal erst beim Arbeiten kommen [S_E1]. SuS 1 hat für sich erkannt, dass es besser ist, die Karten mit einer Schere als mit der Schneidmaschine zuzuschneiden, da bei der Schneidmaschine das Risiko besteht, dass man das gesamte Blatt unsauber beschneidet und die Karten dann nicht mehr schön sind [S_A5]. Er empfiehlt den LP, mehr solche Sachen zu machen, welche die SuS interessieren [S_E1]. Die LP hat die Idee formuliert, dass man das System für diverse Themen gebrauchen kann, z.B. Sprache oder auch Naturkunde. Da die SuS Freude haben, die Kärtli zu produzieren, wäre das natürlich für das Lernen ideal [LF2].

Bereich Erkenntnisgewinn für die LP

Für die LP der Mittelstufe ist es erstaunlich gewesen, mit welcher Ausdauer und wie selbständig die SuS so lange an den Karten gearbeitet haben [L_E2]. Es habe sich bestätigt, dass es wichtig sei, die Lebenswelt der SuS im Unterricht einzubeziehen. Eine Erkenntnis sei, dass die SuS selbst ja gute Ideen hätten, wenn man ihnen dann auch die Freiheit dazu lässt [L_F3].

5.5.2. Ergebnisse aus den Fragebogen (isolierte Betrachtung)

Bei den Fragen zu Interesse / Vergnügen (Spas, Interesse, Unterhaltung) haben alle SuS mit 'Trifft vollständig zu' die positivste der möglichen Aussagen gewählt [F_1], [F_2], [F_3]. Bei den Fragen zur wahrgenommenen Kompetenz haben die SuS mit 'Trifft gut zu' oder wieder mit 'trifft vollständig zu' und somit mit der zweitpositivsten oder positivsten Stufe der Aussagemöglichkeit geantwortet [F_4], [F_5], [F_6]. Bei den Fragen zur Autonomie haben alle SuS dann wiederum mit 'Trifft vollständig zu' die positivste der möglichen Aussagen gewählt [F_7], [F_8], [F_9]. Bei den Fragen zu Druck / Anspannung haben die SuS mit 'Trifft gar nicht zu' die erste Antwortstufe gewählt (sie fühlten sich nicht unter Druck gesetzt, sie fühlten sich nicht angespannt, sie hatten keine Bedenken, dass sie es nicht gut hinbekommen würden) [F_10], [F_11], [F_12]. Einzig SuS 4 antwortete bei der Frage zum Druck mit 'Trifft zum Teil zu' und er hat somit die mittlere der möglichen Antworten in der fünfstufigen Likert-Skala gewählt [F_10]. Spontan hat er dazu vermerkt, dass er zu Beginn Angst hatte, es zeitlich nicht zu schaffen.

5.6. Interpretation

Die Unterrichtsbeobachtungen der LP, die Daten aus den Interviews mit der LP und die Daten aus den SuS-Interviews lassen den Schluss zu, dass die gestellte Aufgabenstellung und das Setting bei den SuS zu einer integriert-regulierten, extrinsisch motivierten Handlung gemäss der Selbstbestimmungstheorie der Motivation geführt haben. Es hat sich dabei bestätigt, wie wichtig es ist, die Interessens- und Lebenswelt von SuS bei der Arbeit einzubeziehen. Die SuS haben im hohen Masse freiwillig gearbeitet, Ziele, Normen und Handlungsstrategien schienen integriert gewesen zu sein. Eine integrierte Regulation stellt die höchste Stufe von extrinsisch motiviertem Handeln dar (vgl. Deci & Ryan, 1993, S. 228). Die SuS haben bei den LP nachgefragt, ob sie an den Kärtchen arbeiten dürfen. Die LP konnte die Handlung als eine Belohnungshandlung einsetzen. Ein SuS hat ausgesagt, dass er nun von sich aus weitere Kartensets zu Hause herstellen möchte – dies wäre dann gar eine intrinsisch motivierte Handlung, welche sich aus der extrinsisch angeleiteten Durchführung der Handlung im Unterricht ergeben hätte.

Die SuS selbst haben angegeben, bei der Arbeit ein Flow-Erlebnis verspürt zu haben. Die LP konnten diese Beobachtung bestätigen. Die Flow-Erlebnisse sind ein Hinweis darauf, dass bei der Aufgabenstellung die Passung von Lernvoraussetzung und Anforderung in einem hohen Masse erfüllt zu sein schien und dass weder Unter- noch Überforderung, auch Angst und Langeweile bei der Arbeit aufgetreten ist (vgl. Csikszentmihalyi & Schiefele, 1993, S. 209). Trotz (oder eben wegen) der hohen Autonomie der SuS bei der Themen- und Gestaltungswahl konnten bei den SuS wichtige Kompetenzzuwächse oder Kompetenztrainings festgestellt werden (Umgang mit dem Computer, Recherche, exekutive Funktionen), so dass bei der auf den ersten Blick vielleicht etwas beliebig erscheinenden Aufgabenstellung nicht einfach von einer 'Spielerei' gesprochen werden kann. Vielmehr hat die Aussicht der SuS, ein Spiel zu gestalten, zu den von Petillon ausgeführten Effekten geführt: Es konnte eine erhöhte Aktivierung der SuS festgestellt werden und neben den fachlichen Kompetenzen konnten auch soziale und kreative Kompetenzen gefördert werden (vgl. 2002, S. 4). Mit einer Arbeitsdauer von 160 – 220 Minuten über den Zeitraum einer Woche haben die SuS gemessen an ihren Voraussetzungen und Fähigkeiten äusserst ausdauernd an der Kartenproduktion gearbeitet. Mit einer maximalen Arbeitsdauer von 70 Minuten bis 90 Minuten am Stück haben die SuS ihre Aufmerksamkeitsspanne doppelt- bis dreifach so lange aufrechterhalten können, wie ansonsten durchschnittlich im Unterricht.

Die Durchführung konnte sowohl in der Klasse der Mittelstufe als auch in der Oberstufenklasse praktikabel und problemlos durchgeführt werden. Die hohe Motivationslage der SuS, an den Karten arbeiten zu 'dürfen', hat den LP einen hohen Handlungsspielraum bei der Wahl der Zeitgefässe und der Settings eingeräumt. Im Unterschied zu sonst ist es dabei kaum zu Störungen von den ausgewählten SuS gekommen, hierbei bewahrheitet sich auch die Aussage von Helmke, wonach die Klassenführung wenig Probleme aufwirft, wenn der Unterricht motivierend, weder unter- noch überfordernd ist und die SuS aktiv sind (vgl. Helmke, 2007, S. 177).

5.7. Methodenkritik

Die Durchführung und Evaluation mit nur vier SuS aus zwei Klassen desselben Schulhauses und mit den jeweiligen LP lassen natürlich kaum allgemeingültige Aussagen und Schlüsse zu. Eine Ausweitung der Durchführung und Evaluation auf mehr SuS und LP auch in anderen Schulen wäre nötig, um zu prüfen, ob sich dann ähnliche Effekte einstellen würden und wo/weshalb Unterschiede feststellbar wären. So könnte dann auch gerade mit den Fragebogen ein quantitativer Forschungsansatz zur Messung der Motivation der SuS verfolgt werden. Dies hätte bei dieser Entwicklungsarbeit jedoch den zeitlichen Rahmen gesprengt und wäre auch aufgrund der besonderen Situation mit den Covid-19 bedingten, weitreichenden Einschränkungen im Frühjahr 2021 nur schwer umsetzbar gewesen. Dennoch lassen sich aus den gesammelten und aufbereiteten Daten einige interessante Aussagen machen, gerade auch da die Beobachtungen, Einschätzungen und Aussagen der LP und der SuS in einem sehr hohen Masse korrespondieren. Die Antworten aus den Leitfadeninterviews wie auch die Unterrichtsbeobachtungen und die Antworten in den Fragebogen haben letztlich gut verwertbare Daten geliefert und sich zum Teil im Sinne einer Triangulation gegenseitig gestützt. Allerdings muss vermerkt werden, dass die Interviews durch den Autor selbst durchgeführt worden sind und dieser auch zumindest bei der Einführung mit den SuS aktiv beteiligt gewesen ist. Eine Beobachtung oder Befragung durch eine aussenstehende Drittperson hätte hier sicherlich objektivere Daten geliefert.

Für eine einfachere Auswertung wäre es zudem hilfreich gewesen, die Kategorisierung der Interviews trennschärfer vorzunehmen und diese untereinander (auch mit den Unterrichtsbeobachtungen und den Fragebogen) abzugleichen. Gerade aber auch der Umstand, dass die Interviews halb-offen als Leitfadeninterview durchgeführt worden sind, hat zugelassen, dass neue, zum Teil unerwartete Sichtweisen und Gedankengänge der SuS und der LP in Erscheinung getreten sind. Dabei ist es aus der Sicht des Autors zu beeindruckend reflektierten Aussagen von SuS gekommen, welche scheinbar über eine gute Sensorik verfügen und ziemlich exakt angeben können, weshalb sie etwas gut machen können und weshalb es ihnen manchmal nicht gelingt.

5.8. Zielüberprüfung

In diesem Abschnitt wird überprüft, inwieweit die unter 2.2 formulierten Ziele der SuS, der LP und des Autors erreicht werden konnten. Die Ziele und Aussagen zur Zielerreichung (kursive Schrift) werden in einer Tabelle festgehalten.

5.8.1. Zielüberprüfung: Ziele der SuS

Tabelle 13: Zielüberprüfung: Ziele der SuS

Ziel Nr.	Formulierung
S1	Die SuS gestalten personalisiert Spielkarten für das Lern- und Handlungsspiel und halten sich dabei an den formalen Vorgaben

<p><i>Zielerreichung S1:</i></p> <p><i>Das Ziel konnte von drei der vier SuS vollständig erreicht werden. SuS 3 hat in Absprache mit der LP eine alternative Form (Memory mit eritreischen Wörtern und Bildern) angewendet, damit sie die Handlung schafft, was ihr dann auch gelungen ist.</i></p> <p><i>Die SuS haben den Vorgaben entsprechend je zwischen 40 bis 50 Karten inhaltlich recherchiert und gestaltet. Die Bearbeitungsdauer lag im abgesteckten Rahmen von 160 – 240 Minuten über den Zeitraum einer Woche, gesteuert durch die jeweilige LP.</i></p>	
S2	Die SuS orientieren sich bei der Gestaltung der Spielkarten an den eigenen Interessen, sie lassen sich aber bei der Ausführung auch von den anderen SuS inspirieren und animieren
<p><i>Zielerreichung S2:</i></p> <p><i>Das Ziel konnte von allen SuS erreicht werden. Es kam inhaltlich wie auch gestalterisch mehrfach zu inspirierenden Orientierungen bei anderen SuS. Die Themen haben die SuS aus ihrer eigenen Interessenwelt gewählt</i></p>	
S3	Bei den SuS stellt sich bei der Erarbeitung ein «Flow-Erlebnis» ein (vgl. Abschnitt 3.3.3)
<p><i>Zielerreichung S3:</i></p> <p><i>Das Ziel wurde von allen SuS erreicht. Alle SuS haben angegeben, ein Flow-Erlebnis bei der Arbeit verspürt zu haben. Dies deckt sich mit den Beobachtungen und Aussagen der LP</i></p>	

5.8.2. Zielüberprüfung: Ziele der LP

Tabelle 14: Zielüberprüfung: Ziele der Lehrperson

Ziel Nr.	Formulierung
L1	Die LP nimmt die Anwendung und Durchführung des Lernspiels im Unterricht als praktikabel wahr
<p><i>Das Ziel wurde übertroffen. Dank der hohen Motivationslage der SuS konnte die Arbeit als 'Belohnung' für die SuS genutzt werden, dies hat den Spielraum bei der Durchführung weiter erhöht und die SuS liessen sich in anderen Unterrichtseinheiten zu einer erhöhten Kooperation bewegen.</i></p>	
L2	Die LP stellt bei der Anwendung der Kartenproduktion eine gesteigerte Handlungs- und Lernmotivation bei den ausgewählten SuS fest
<p><i>Das Ziel wurde erreicht. SuS mit einer durchschnittlichen Arbeitsausdauer von 15 – 20 Minuten haben von sich aus bis zu 90 Minuten am Stück gearbeitet, konzentriert und ohne Spannungsabfall. Alle SuS waren durchgehend motiviert.</i></p>	
L3	Die LP stellt bei der Anwendung der Kartenproduktion einen relevanten Kompetenzzuwachs bei den ausgewählten SuS fest
<p><i>Das Ziel konnte erreicht werden. Die LP hat einen hohen Kompetenzzuwachs beim Umgang mit dem Computer und beim Recherchieren festgestellt. Insgesamt nahm sie ein gesteigertes Selbstwertgefühl bei den SuS wahr. Ausserdem wurden für SuS in der Sonderschule wichtige</i></p>	

<i>Kompetenzen im Bereich der exekutiven Funktionen trainiert (Handlungsplanung, Zeitsteuerung, strukturiertes Vorgehen).</i>	
L4	Die LP erhält bei der Durchführung neue Einblicke in Interessen, Denkweisen und Fähigkeiten der ausgewählten SuS
<i>Das Ziel konnte teilweise* erreicht werden. Die LP war erstaunt, wie konzentriert und ausdauernd ihre SuS arbeiten konnten und welche guten Ideen die SuS selbst haben. Einen weiteren Erkenntnisgewinn gab es in Form einer Bestätigung, wie wichtig es ist, das Interesse der SuS im Unterricht einzubeziehen.</i> <i>*Für weitere Erkenntnisse hätte die Frage im LP- Interview [L_E2] wohl etwas konkreter formuliert sein müssen.</i>	
L5	Die LP formuliert Kritik- und Ausbauvorschläge zum Lern- und Handlungsspiel
<i>Das Ziel konnte teilweise erreicht werden. Die LP konnte keine konkreten Verbesserungspunkte ausmachen. Sie hat Ideen für weitere Durchführungen formuliert, auch für eine Verwendung mit schulfachlichen Themen (Sprache, Naturkunde). Da es scheint, dass die SuS die Kärtliherstellung toll finden, könnte das beim Lernen hilfreich sein.</i>	

5.8.3. Zielüberprüfung: Ziele des Autors

Tabelle 15 Zielüberprüfung: Ziele der LP

Ziel Nr.	Formulierung
A1	Der Autor erhält durch die theoretische Bearbeitung vertiefte Einblicke in Gründe und Überwindungsmöglichkeiten von schulverweigerndem Verhalten
<i>Das Ziel konnte erreicht werden. Unterrichtshandlungen, welche sich in langjähriger Ausübung des Berufs als zielführend erwiesen haben, konnten dank der intensiven Theoriebearbeitung auf eine neue, gesicherte Basis gestellt werden. Gerade die Unterscheidung zwischen verschiedenen Absentismusformen hat zu einem tieferen Verständnis für die eigenen SuS geführt, was die Basis einer gezielten Förderung ist. Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und die Flow-Theorie bieten dazu sehr gute Hinweise, wie man SuS mit verweigerndem Verhalten zu einer Lernhandlung gewinnen kann.</i>	
A2	Der Autor erhält aus der Anwendung und der Evaluation des Produkts Hinweise zur Optimierung des Produkts
<i>Das Ziel konnte teilweise erreicht werden. Untersucht wurde in dieser Arbeit ein Teilbereich des Produkts, die Herstellung der Karten durch die SuS. Alle SuS konnten die Handlung nachvollziehen und sie haben sich qualitativ an ihren Kompetenzen gemessen. Es gab keine konkreten Verbesserungsvorschläge seitens der LP und der SuS, sie waren mit den Möglichkeiten zufrieden. Die SuS selbst haben eigene Handlungsstrategien für eine weitere Durchführung formuliert, diese sind für den Autor wertvoll. Ebenfalls wertvoll sind die Ideen der SuS für alternative Gestaltungsformen (wie bei SuS 3) und der Ausblick der LP, dass sie die Kartenproduktion für andere Bereiche in ihrem Unterricht einsetzen möchte, dies entspricht auch der Grundidee des Handlungs- und Lernspiels des Autors.</i>	

Einen hohen Erkenntnisgewinn zum Produkt hat der Autor im Vorlauf zur Durchführung und Evaluation erhalten. Bei der Vorbereitung hat es sich immer wieder ergeben, dass im Sinne einer Aktionsforschung Erkenntnisse aus der Theorie in die Handlungsanleitung eingeflossen sind und diese dann wieder ausprobiert wurden.

5.9. Beantwortung der Fragestellung

Aus der Zielüberprüfung im letzten Abschnitt lassen sich zusammen mit den gesammelten Daten der Evaluation die Fragestellungen aus dem Abschnitt 2.2 beantworten:

Forschungsleitende Fragestellungen:

1) «Inwieweit lassen sich SuS, welche grosse motivatorischen Schwierigkeiten für das schulische Lernen aufweisen, bei der Erstellung von personalisierten Lernspielkarten zu einer forschenden und handelnden Aktivität animieren, wenn sie bei der Aufgabenbearbeitung mit hoher Selbstbestimmung, Kompetenzerfahrung und sozialer Eingebundenheit handeln können?»

Diese Fragestellung lässt sich in der vorliegenden Arbeit nicht allgemein beantworten, zumal die Datenlage bei einer Evaluation in nur zwei Klassen derselben Schule dünn ist. Trotzdem lässt sich festhalten, dass bei der Planung und Durchführung der Unterrichtseinheit konsequent darauf geachtet worden ist, den Kriterien aus der Selbstbestimmungstheorie der Motivation und den Überlegungen aus der Flow-Theorie und den sich daraus ergebenden Handlungsmodellen im höchstmöglichen Masse und konsequent zu folgen. Die ausgewählten SuS zeigen in der Schule oft Verweigerungsverhalten und drohen während der Arbeit sehr schnell, aus dem Arbeitsfluss zu fallen. Nicht nur ist es allen SuS bei der Durchführung aber gelungen, die Arbeit anzunehmen. Der Arbeitsfluss und ihre Motivation dazu konnte über die Dauer einer gesamten Woche auf vergleichsweise hohem Niveau aufrechterhalten werden. Die SuS haben dabei in einem erheblich höheren Masse als sonst am Stück konzentriert gearbeitet. Tatsächlich scheint es dabei einen Zusammenhang mit den wichtigen Stichworten aus den genannten Motivationstheorien zu geben. Genau zu diesen Bereichen haben sich die SuS denn auch während der Arbeit und in den Interviews und Fragebogen in positiver Weise und reflektiert geäußert (Selbstbestimmung, Interesse, Kompetenzerfahrung, soziale Eingebundenheit, eigene Fähigkeit, realistische Anforderung). Herauszustreichen ist dabei, dass alle SuS in einer oder anderen Form angegeben haben, dass es ihnen wichtig war, zu merken, dass sie es schaffen werden, die Aufgabe zu bewältigen (selbst wenn die Aufgabe eine für sie z.T. sehr hohe, zeitliche Anforderung darstellt). Gerade bei den ausgewählten SuS scheint also aufgrund einer negativen Erfahrungslage Angst vorzuliegen, Aufgaben nicht bewältigen zu können. Angst wäre wiederum ein Gefühl, welches verhindern würde, dass die SuS ein Flow-Erlebnis bei der Arbeit verspüren könnten. Die SuS konnten ihre Angst überwinden und alle haben ein Flow-Erlebnis verspürt. Auf die vier SuS bezogen lässt sich die Fragestellung 1 jedenfalls durchwegs positiv beantworten. Dies darf als optimistisch stimmende Grundlage angesehen werden, das Produkt weiterzuentwickeln und eine breit gefasste Evaluation durchzuführen.

Forschungsleitende Fragestellungen:

2) «Inwiefern gestaltet sich die Durchführung der Spielkartenproduktion für das Lernspiel «Tante Dilemma» in einer Sonderschulklasse aus der Sicht der Lehrperson als praktikabel und für SuS und dem eigenen Unterricht als gewinnbringend?»

Sowohl in der Klasse der Mittelstufenlehrerin als auch in der Klasse des Autors konnte die Durchführung problemlos unter der Leitung der jeweiligen LP durchgeführt werden. Eine Eigenart von Sonderschulklassen ist neben der hohen Heterogenität zwischen den SuS das Prinzip, wonach die SuS öfters von nur wenigen LP unterrichtet werden, auch in der Oberstufe. So kann der Unterricht von der LP auf die SuS zugeschnitten rhythmisiert werden, was bei der Durchführung sicherlich hilfreich war.

Trotz der hohen Heterogenität innerhalb der Klassen ist es den LP gelungen, die Durchführung mit den ausgewählten SuS im Rahmen des Unterrichts so zu gestalten, dass die SuS ruhig, ausgesprochen ausdauernd und zielorientiert arbeiten konnten. Herauszustreichen ist, dass es dabei zu spontanen, positiven Kooperationsformen unter den SuS gekommen ist.

Da die Motivationslage der SuS hoch war, stellte die Arbeit für die SuS eine Belohnung dar, sie waren gar bereit, dafür in anderen Bereichen des Unterrichts mehr Kooperation zu zeigen.

Die Frage nach der Praktikabilität darf hier also, zumindest was die Durchführung in den zwei Schulklassen betrifft, eindeutig positiv beantwortet werden.

Sowohl die Mittelstufenlehrperson wie auch der Autor stellten bei der Arbeit einen Kompetenzzuwachs bei den SuS fest. Neben fachlichen Kompetenzen im Umgang mit dem Computer und den thematischen Inhalten der Kartensets gilt es hier das Training und die Selbsterfahrung der SuS im Bereich der exekutiven Funktionen zu nennen. Explizit spricht die LP der Mittelstufe von Handlungsplanung, Zeitsteuerung und dem strukturierten Vorgehen. Gerade für SuS mit Verhaltensstörungen und einer kurzen Konzentrationsspanne sind dies wichtige Vorläuferfähigkeiten zum schulischen Lernen, welche es immer wieder zu trainieren gilt. Sowohl die SuS wie auch die LP haben also während der Durchführung profitiert. Umso mehr kann nun ein Benefit entstehen, wenn die Mittelstufenlehrperson versucht, das System auch für explizite Fachinhalte des Unterrichts zu nutzen (Kartenproduktion durch die SuS für konkrete Unterrichtsinhalte). Insofern kann auch die Fragestellung nach dem Gewinn der Durchführung für das schulische Lernen positiv beantwortet werden, zumindest was die Durchführung in den zwei Schulklassen betrifft.

6. Reflexion

Das Lern- und Handlungsspiel «Tante Dilemma» bietet vielerlei Einsatzmöglichkeiten im Unterricht. Angefangen bei der Spielbrett- und Spielfigurenproduktion im Gestaltungsunterricht über die Kartenproduktion durch die SuS und den verschiedenartig möglichen Spielformen lassen sich dabei unterschiedliche Kompetenzen der SuS trainieren. In der vorliegenden Arbeit musste sich der Autor bei der Evaluation auf einen Teilbereich fokussieren, um den Rahmen der Untersuchung nicht zu

sprengen. Noch zu Beginn der Arbeit, bis zur Abgabe der Disposition, war es dem Autor noch nicht ganz klar, in welchem Teilbereich der forschende Teil der Arbeit stattfinden soll. So dauerte es eine Weile, bis sich konkrete, prüfbare Zielsetzungen und Fragestellungen entwickelten. Fragestellungen und Zielsetzungen sind zentrale Bestandteile einer solchen Arbeit, und sie beeinflussen sämtliche nachfolgende Komponenten der Arbeit: Die Beschreibung der Ausgangslage, die Theoriebearbeitung, die Auswahl der Forschungsmethode, die Gestaltung der Durchführung und die Auswertungsmethodik. Solange Fragestellungen und Zielsetzungen noch nicht festgelegt sind, lässt sich eine solche Arbeit kaum zielführend verfassen. Somit war die Anfangsphase bei der Konzeptionierung des vorliegenden Projektberichts von einigen Zweifeln und Unsicherheiten des Autors geprägt: Da war zwar ein in der Rohfassung entwickeltes Spiel vorhanden, welches aus der Erfahrung heraus 'funktioniert' und SuS ansprach, in aktive Handlungen einzutreten. Wie konnte nun dieses Produkt aber in eine Masterarbeit des Typs Entwicklungsarbeit einfließen, und, den Vorgaben der Arbeit entsprechend, mit theoretischen Konzepten begründet und in der Praxis evaluiert werden?

In einer Form eines «Reverse Engineerings», also einer Art rückwärts gerichteten Betrachtung des Produkts hat sich der Autor mit der Frage auseinandergesetzt, weshalb das Spiel bei den SuS 'funktioniert' und was 'funktionieren' bei den SuS in separierten Sonderschulklassen genau bedeutet. Über einige Umwege gelang es mit Hilfe dieser Betrachtungsweise schliesslich, eine für den Autor sinnvoll erscheinende Fragestellung und damit verbundene theoretische Verortung vorzunehmen. Aus dieser sichereren Basis heraus liess sich in der Folge ein Entwicklungskonzept herausarbeiten, welches einen logischen Aufbau zugelassen und in der Evaluation eines kleinen, spezifischen Teilbereichs des Spiels gemündet hat.

Insofern haben sich beim Autor beim Verfassen der Arbeit also selbst Effekte der Selbstbestimmungstheorie zur Motivation und der Flow-Theorie bewahrheitet, wonach Handlungsmöglichkeiten und Zielsetzungen möglichst eindeutig geklärt sein müssen, und man das Gefühl haben muss, den gestellten Anforderungen gerecht werden zu können, um es, wie SuS 3 in der Evaluation so knapp und treffend formuliert hat, «zu schaffen».

Mit einer etwas trennschärferen Kategorisierung der Interviewfragen hätten bei der Evaluation evtl. noch präzisere Aussagen gewonnen werden können. Insbesondere aber wäre es gewiss nötig, den Rahmen der Evaluation auszubauen. Um weitere, auch allgemeingültigere Aussagen zu gewinnen, müsste die Durchführung an anderen Standorten und unabhängig von der Einflussnahme des Autors stattfinden. Auch die Untersuchung weiterer Komponenten des Spiels wären angebracht. Die bereits hier gewonnenen Daten und die Erkenntnisse daraus stuft der Autor aber trotzdem als sehr nützlich ein. Sie wirken ermutigend, die Entwicklung weiterzuführen. Auch erachtet der Autor es als einen Gewinn, das Spiel parallel zum Verfassen dieser Arbeit weiterentwickelt zu haben. Dabei sind in einem steten Kreislauf Theoriebearbeitung, Weiterentwicklung und das Testen in einer Wechselwirkung zueinandergestanden. Dies hat schlussendlich zu einem Produktausbau geführt, welcher es zugelassen hat, die Zielsetzungen zu erreichen und die Fragestellungen dieser Arbeit positiv beantworten zu können.

7. Schlussfolgerungen für die eigene Praxis

Die in der Reflexion beschriebene Selbsterfahrung des Autors und die Erkenntnisse aus der bearbeitenden Theorie und der Evaluation kann der Autor direkt in den eigenen Unterricht einfließen lassen. Dies insbesondere, wenn es darum geht, zu verstehen, weshalb sich SuS manchmal damit schwertun, in die Arbeit zu finden und an einer Arbeit dranzubleiben und wie sich dies evtl. überwinden lässt. Somit beschränkt sich der Erkenntnisgewinn nicht nur auf die betrachtete Teilkomponente des Spiels «Tante Dilemma». Vielmehr können die in dieser Arbeit gemachten Erfahrungen als inspirierend betrachtet werden, sich auch in ganz anderen Bereichen der Unterrichtstätigkeit an den Leitideen zum motivierten Handeln zu orientieren. Der Autor ist davon überzeugt, dass dies nicht nur für den Unterricht in separierten Sonderschulen von hohem Nutzen sein kann.

8. Fazit

Die Entwicklungsidee zum Karten-Brettspiel «Tante Dilemma» entstand noch vor der Aufnahme des Studiums des Autors an der HfH in Zusammenarbeit mit Andreas Schultheiss, Integrationslehrperson aus Basel-Stadt. Bereits bei ersten, frühen Gehversuchen mit Schülerinnen und Schülern (SuS) in Zürich und in Basel wurde klar, dass das Spiel eine hohe Faszination auf SuS verschiedener Altersgruppen ausübte. Lerninhalte liessen sich auf lustvolle Art und Weise vermitteln, gerade auch SuS mit Verhaltensauffälligkeiten in der Sonderschule des Autors reagierten mit einer erhöhten Handlungsbereitschaft. Es fehlte dem Autor aber noch an der theoretischen Basis und dem Vokabular, diese Beobachtungen zu begründen und zu erklären. Bereits während dem Studium und insbesondere seit dem Entscheid, das Spiel zum Inhalt der Masterarbeit auszuwählen, kristallisierten sich beim Autor immer fundiertere Erkenntnisse aus der Lehre und Theorie der Heilpädagogik einerseits und aus der Analyse der Spielhandlung andererseits heraus. Das Verständnis über Hintergründe und Ursachen von Verhaltensschwierigkeiten (insbesondere auch von Unterrichtsverweigerung) und die Erkenntnisse, mit welchen Haltungen und Handlungsmodellen man diesen Schwierigkeiten in der Praxis begegnen kann, konnten erfolgreich und zielgerichtet dazu genutzt werden, die Spielidee weiterzuentwickeln. Schliesslich ist eine im Unterricht praktikabel einsetzbare Form entstanden.

Die Entwicklung des Produkts ist dabei wie in Kapitel 5 beschrieben den Prinzipien der Aktionsforschung gefolgt, wonach Reflexion und Aktion einen Kreislauf bilden (vgl. Altrichter, Posch, & Spann, 2018, S. 13 f.). Im Theorieteil wurde zunächst dargelegt, dass vermeidendes und verweigerndes Verhalten von SuS als einen der Hauptgründe für Schulausschlüsse betrachtet werden muss und dass diese Thematik somit von hoher, heilpädagogischer Relevanz ist. Die Gründe und Ursachen von verschiedenen Verweigerungshaltungen wurden ergründet und es wurde daraufhin auf der Basis von theoretischen Konzepten beschrieben, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit SuS, welche von Vermeidungs- und Verweigerungsproblematiken betroffen sind, wieder in ein motiviertes Handeln finden können. Die Weiterentwicklung des Spiels und die Handlungsanweisung für die Evaluation einer Teilkomponente des Spiels wurden in der Folge konsequent entlang dieser Erkenntnisse vorgenommen, überprüft und optimiert. Dabei haben sich die Aussagen zu den

Bedingungen für integriertem, extrinsisch motiviertem Handeln gemäss der Selbstbestimmungstheorie der Motivation und der Flow-Theorie weitgehend bestätigt:

Die Ergebnisse der qualitativen Untersuchung, in welcher vier SuS, eine SHP und der Autor selbst mitgewirkt haben, lassen den Schluss zu, dass mit der Art und Form der Spielkartenproduktion für das Handlungs- und Lernspiel «Tante Dilemma» eine für die SuS spannende und stark motivierend wirkende Aktivität entwickelt werden konnte, welche im Unterricht sowohl für SuS als auch für LP gewinnbringend durchführbar ist. Somit konnten die Fragestellungen nach der motivationalen Wirkung und der Praktikabilität der Aktivität der Spielkartenproduktion im Unterricht positiv beantwortet werden.

9. Dank und Ausblick

Die Entwicklungsarbeit zum Lern- und Handlungsspiel «Tante Dilemma» und die Verfassung dieses Projektberichts kommt einer langen, facettenreichen Abenteuerreise gleich, mit vielen Etappen, einigen zu überwindenden Klippen und spannenden Erlebnissen. Wie bei Abenteuern üblich, benötigt man Mut, Ausdauer, Geschick und Zielorientierung, damit man weiterkommt und sich nicht im manchmal unwegsamem Gelände verliert. So wie die Spielhandlungen bei «Tante Dilemma» viele Analogien zu Handlungen im echten Leben enthalten, so lassen sich auch beim Verfassen der vorliegenden Masterarbeit einige Analogien zu den in der Arbeit behandelten Theorien herstellen. Handlungssicherheit, Kompetenzgefühl und Autonomie gehören zu den Voraussetzungen, eine solche Arbeit in einem möglichst internalisierten Stadium der extrinsischen Motivation zu verfassen. Hierbei möchte sich der Autor an dieser Stelle sehr herzlich bei der Begleitperson der vorliegenden Arbeit, Herrn Prof. Dr. phil. Markus Matthys bedanken, dessen Rückmeldungen und Betrachtungen während der Arbeit genau in diesen Bereichen positiv gewirkt haben. Ein weiterer Faktor für integriertes, motiviertes Handeln ist die soziale Eingebundenheit. Meinen lieben Kollegen und Freunden und meiner Familie gebührt ein grosser Dank für den Zuspruch, für die Unterstützung und auch für das «Aushalten». Besonderem Dank gilt meinem guten Freund und Berufskollegen, Andreas Schultheiss. Dieser hat als kreativer Kopf einen grossen Anteil an der Entwicklung des Grundkonzepts von «Tante Dilemma».

Es ist vorgesehen, das Lern- und Handlungsspiel nun auch gemeinsam weiterzuentwickeln, wobei die Erkenntnisse aus dieser Arbeit die Entwicklung massgeblich begleiten werden. In einem nächsten Schritt ist geplant, das Spiel zu einer reproduzierbaren Produktreihe auszubauen, mit entsprechenden Anleitungen und didaktischem Material. Denkbar ist dann auch eine frei zugängliche Tauschbörse für digital produzierte Lernkarten, welche in verschiedenen Schulstufen und Themengebieten eingesetzt werden können.

10. Verzeichnisse

10.1. Literaturverzeichnis

- Altrichter, H., Posch, P., & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Brüggen, S., Maeder, C., & Kosorok Labhart, C. (2010). *Spannungsfeld Time-out-Klassen - Eine qualitative Untersuchung zu Integration durch vorübergehenden Ausschluss*. Kreuzlingen: Pädagogische Hochschule Thurgau.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können*. Bern: Haupt.
- Csikszentmihalyi, M., & Schiefele, U. (1993). Die Qualität des Erlebens und der Prozess des Lernens. *Zeitschrift für Pädagogik* 39, 207-221.
- Csikszentmihalyi, M. (1992). *Das Flow-Erlebnis. Jenseits von Angst und Langeweile: im Tun aufgehen*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). *Intrinsic motivation and self-determination in human behavior*. New York: Plenum.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. *Zeitschrift für Pädagogik*, 2(39), 223-238.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2003). *Intrinsic Motivation Inventory (IMI)*. Von <https://selfdeterminationtheory.org/intrinsic-motivation-inventory/> abgerufen
- Elliott, J. (1981). *Action-research: A Framework for Self-evaluation in Schools*. Cambridge: Cambridge Institute of Education.
- Frings, R. (2007). Schulschwänzen und Delinquenz. In M. Wagner, *Schulabsentismus. Soziologische Analysen zum Einfluss von Familie, Schule und Freundeskreis*. (S. 201-237). Weinheim und München: Juventa.
- Geist, S. (2012). *Ich bleib dann mal weg - Kinder und Jugendliche verweigern die Schule – Eine Einführung*. Von <https://www.beltz.de/fachmedien/paedagogik/zeitschriften/paedagogik/themenschwerpunkte/schulverweigerung.html> abgerufen
- Gödecke, C. (2011). *Eine Tüte Topfschnittkicker, bitte!* Von <https://www.spiegel.de/geschichte/50-jahre-panini-alben-a-949390.html> abgerufen
- Heckhausen, H. (1998). *Motivation und Handeln*. Berlin: Springer-Verlag.
- Helmke, A. (2007). Aktive Lernzeit optimieren - Was wissen wir über effiziente Klassenführung? *PÄDAGOGIK*(05), 46-50.
- HfH, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (2020). *Leitfaden Masterarbeit Abgabe W25/2021*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Hürlimann, W. (2006). *Der Schulausschluss in Schweizer Volksschulen*. Von [edudoc.ch: https://edudoc.ch/record/26119/files/schulausschluss20.pdf](https://edudoc.ch/record/26119/files/schulausschluss20.pdf) abgerufen

- Kanton Zürich. (2005). *Volksschulgesetz (VSG)*. Von <http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=412.100,07.02.2005,21.08.2006,111> abgerufen
- Kanton Zürich. (2006). *Volksschulverordnung*. Von [http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/WebView/2596033217D0B186C12571B1002B3B73/\\$File/412.101_28.6.06_54.pdf](http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/WebView/2596033217D0B186C12571B1002B3B73/$File/412.101_28.6.06_54.pdf) abgerufen
- Krapp, A. (1992). Interesse, Lernen und Leistung. Neue Forschungsansätze in der Pädagogischen Psychologie. *Zeitschrift für Pädagogik* 38, 747-770.
- Krapp, A., & Ryan, R. M. (2002). Selbstwirksamkeit und Lernmotivation. Eine kritische Betrachtung der Theorie von Bandura aus der Sicht der Selbstbestimmungstheorie und der pädagogisch-psychologischen Interessentheorie. *Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen (Zeitschrift für Pädagogik Beiheft 44)*, 54-82.
- Lenz, N. (2015). *Schulabsentes Verhalten: Ursachen, Prävention und Intervention*. Hamburg: Diplomica Verlag.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (6. Auflage Ausg.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mettauer, B., & Szaday, C. (2005). *Befragung der Zürcher Oberstufengemeinden, Bericht über die Ergebnisse*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Mutke, B. (2009). Schulverweigerung und Schulmüdigkeit: Ursachen und Begegnungsstrategien. In J. Faltenmeier, *Schulverweigerung – neue Ansätze und Ergebnisse aus Wissenschaft und Praxis* (S. 57-75). Berlin: Eigenverlag des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e.V.
- Pädagogische Arbeitsstelle Liechtenstein. (2010). *Projekt Time-out Schule FL - Evaluationsbericht*. Vaduz: Schulamt Liechtenstein.
- Petillon, H. ((2002) 1, 2002). Spielen in der Grundschule – eine Ortsbestimmung. *Forum E : Zeitschrift des Verbandes für Bildung und Erziehung*, 55, 7-11.
- Rademacker, H. (2008). Schulaversion und Schulabsentismus. In T. Coelen, & H.-U. Otto, *Grundbegriffe Ganztagsbildung* (S. 232-240). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Ricking, H. (2003). *Schulabsentismus als Forschungsgegenstand*. Oldenburg: Bibliotheks- und Informationssystem der Universität Oldenburg.
- Ricking, H. (2011). *Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit*. Von Phänomene und Formen des Schulabsentismus: <https://jugendsozialarbeit.de/veroeffentlichungen/archiv/dokumentationen/2014-und-aelter/> abgerufen
- Ricking, H. (2016). *Prävention und Intervention bei Schulabsentismus - Handlungsmöglichkeiten auf schulischer Ebene*. Von http://www.kompetenzzentrum-schulpsychologie-bw.de/site/pbs-bw-new/get/params_Dattachment/3868232/RickingH_InfobriefSchulPsyBW16-1_Handlungsm abgerufen

- Ricking, H., & Neukäter, H. (1997). Schulabsentismus als Forschungsgegenstand. *Heilpädagogische Forschung*, 23, 50-70.
- Ricking, H., & Thimm, K. (2004). Begriffe und Wirkungsräume. In B. Herz, K. Puhr, & H. Ricking, *Problem Schulabsentismus – Wege zurück in die Schule* (S. 45-52). Verlag Julius Klinkhardt: Bad Heilbrunn.
- Schiefele, U., & Köller, O. (2001). Intrinsische und extrinsische Motivation. In D. H. Rost, *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 304-310). Weinheim: Beltz.
- Schreiber-Kittl, M. (2001). *Alles Versager? Schulverweigerung im Urteil von Experten*. München: DJI Verlag Deutsches Jugendinstitut.
- Schreiber-Kittl, M., & Schröpfer, H. (2002). *Abgeschrieben? Ergebnisse einer empirischen Untersuchung über Schulverweigerer*. München: DJI Verlag Deutsches Jugendinstitut.
- Schuler, H. (2006). *Lerhrbuch der Personalpsychologie*. Wien: Hogrefe.
- Schuler, S. (2010). *Spielen und Lernen (k)ein Widerspruch?!* Von <https://eldorado.tu-dortmund.de/handle/2003/32012> abgerufen
- Schulze, G. C., & Wittrock, M. (2018). Die Person-Umfeld-Analyse in der Sonder- und Rehabilitationspädagogik . In J. Alber, S. Kaiser, & G. C. Schulze, *Von der Feldtheorie zur Person-Umfeld-Analyse: Entwicklung eines Anamnese- und Förderinstruments in der cross-kategorialen Sonderpädagogik* (S. 17-36). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt .
- Thimm, K. (2000). *Schlulverweigerung. Zur Begründung eines neuen Verhältnisses von Sozialpädagogik und Schule*. Münster: Votum .
- Universität Würzburg. (2021). *Lern- und Leistungsmotivation I: Grundlagen und Komponenten*. Von <https://wuecampus2.uni-wuerzburg.de/moodle/mod/book/view.php?id=322112&chapterid=5263> abgerufen
- Volksschulamt, Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (2015). *Auszeit - Rechtliche Grundlagen und Empfehlungen*.
- Volksschulamt, Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (2017). *Lehrplan Volksschule Kanton Zürich*. Von <https://zh.lehrplan.ch/> abgerufen
- Volksschulamt, Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (2019). *Merkblatt Schulpflicht, Disziplinarmaßnahmen und Elternpflichten*. Von https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/schulen/volksschule/eltern-recht-pflichten/disziplinarmaßnahmen/schulpflicht_disziplinarmaßnahmen_elternpflichten.pdf abgerufen
- Volksschulamt, Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (2020). *Möglichkeiten einer Sonderschulung*. Von <https://www.zh.ch/de/bildung/schulen/volksschule/volksschule-besonderer-bildungsbedarf/sonderschulen.html> abgerufen
- Volksschulamt, Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (2021). *Disziplinarmaßnahmen*. Von <https://www.zh.ch/de/bildung/schulen/volksschule/rechte-und-pflichten-der-eltern/volksschule-disziplinarmaßnahmen.html> abgerufen

Wikipedia- die freie Enzyklopädie. (2020). *Tante-Emma-Laden*. Von <https://de.wikipedia.org/wiki/Tante-Emma-Laden> abgerufen

Wilde, M., Bätz, K., Kovaleva, A., & Urhahne, D. (2019). Überprüfung einer Kurzsкала intrinsischer Motivation (KIM). *Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften*(15), 31-45.

10.2. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Faktoren bei Schulabsentismus (Mutke, 2009).....	21
Abbildung 2: Selbstbestimmungskontinuum von handlungsbezogenen Werten (vereinfacht nach Deci & Ryan, 1993) Quelle: (Universität Würzburg, 2021)	25
Abbildung 3: Faktoren zum motivierten Handeln. Eigene Darstellung (nach Deci & Ryan, 1993) .	27
Abbildung 4: Flow Kanal, eigene Darstellung nach Csikszentmihalyi (1992, S. 75).....	28
Abbildung 5: Spielbrett, Figuren und Karten, eigene Aufnahmen.....	32
Abbildung 6: Fussballsammelkarten und Klebealbum. Bildquelle: Wikimedia Commons, freie Lizenz	33
Abbildung 7: Kommerzielle Quartettspiele aus den 1980er Jahren. Bildquelle: Wikimedia Commons, freie Lizenz.....	36
Abbildung 8: Digitale Kartenproduktion auf dem Mobiltelefon oder auf dem Computer. Eigene Aufnahmen	37
Abbildung 9: Kartenproduktion am PC durch SuS. Seriendruck und ausgeschnittene Karten. Eigene Aufnahmen.....	38
Abbildung 10: Der Kreislauf von Reflexion und Aktion. Quelle: (Altrichter, Posch, & Spann, 2018, S. 14)	41
Abbildung 11: Einführung mit den SuS. Foto. Eigene Abbildungen.....	47

10.3. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Ziele des Autors.....	10
Tabelle 2: Ziele der Lehrperson	11
Tabelle 3: Ziele der Schülerinnen und Schüler	11
Tabelle 4: Absentismusformen nach Ricking (1997, S232)	19
Tabelle 5: Stufen bzw. Stadien der Schulverweigerung nach Thimm bzw. Ricking	20
Tabelle 6: Entwicklungsschritte	40
Tabelle 7: Beschreibung SuS 1.....	43
Tabelle 8: Beschreibung SuS 2.....	44
Tabelle 9: Beschreibung SuS 3.....	45
Tabelle 10: Beschreibung SuS 4.....	46
Tabelle 11: Datenzusammenstellungen Interviews, Fragebogen, Unterrichtsbeobachtungen SuS	51
Tabelle 12: Datenzusammenstellungen Interviews LP	61

Tabelle 13: Zielüberprüfung: Ziele der SuS	69
Tabelle 14: Zielüberprüfung: Ziele der Lehrperson	70
Tabelle 15 Zielüberprüfung: Ziele der LP	71

10.4. Legende der Abkürzungen

HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich
IMI	intrinsic motivation inventory
KIM	Kurzskala intrinsischer Motivation
KJPD	Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Kantons Zürich
KSB	Kreisschulbehörde
LP	Lehrperson (Einzahl & Mehrzahl)
SAV	Standardisiertes Abklärungsverfahren
SHP	Schulische Heilpädagogin / schulischer Heilpädagoge
SJ	Schuljahr
SPD	Schulpsychologischer Dienst
SuS	Schüler und Schülerin (Einzahl & Mehrzahl)
VSA	Volksschulamt Zürich
VSV	Volksschulgesetz

11. Anhang

11.1. Interviews Leitfaden & Fragebogen

11.1.1. Leitfaden Interview für SuS

Halbstrukturiertes Interview mit den einzelnen SuS. Der Leitfaden dient der Orientierung. Das Interview wird in Mundart und in für die SuS verständlicher Sprache durchgeführt

Leitfaden

I. Vorbereitung / Begrüssung
Gute Atmosphäre schaffen (Empathie), Begrüssung, Klärung von Zweck (Verwendung), Ablauf und Dauer des Interviews
II. Tätigkeiten
<i>Du darfst im Unterricht für das Spiel Tante Dilemma ein Quartett- Kartenset erstellen</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Kannst du mir bitte kurz erzählen, was für ein Kartenset du hergestellt hast? - Wie bist du auf die Idee gekommen, ein Quartett genau zu dem Thema zu gestalten? - Du hattest die Wahl zwischen der Beschriftung am Computer und von Hand. Welche Methode hast du gewählt? Weshalb? - Was könnte man aus deiner Sicht noch verbessern, damit einem die Arbeit leichter fällt? - Wenn du nochmals von vorne beginnen würdest: Was würdest du eventuell anders machen?
III. Orientierung / Ergebnis
<i>Du hast ein Quartett zum Thema {...Quartetthema des SuS...} gestaltet</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Wovon hast du dich bei der Gestaltung inspirieren lassen? - Gefällt dir dein Ergebnis? - Hast du dein Kartenset an andere SuS gezeigt? Hast du dir Kartensets von anderen SuS angeschaut? - Habt ihr (SuS) einander geholfen und/oder Tipps gegeben? - Hast du dein Quartett mit den anderen SuS gespielt? Glaubst du, hat es ihnen gefallen?
IV. Autonomie / Selbstwirksamkeit / Motivation / Kompetenz
<i>Du konntest in der letzten Woche während dem Unterricht an den Quartetten arbeiten</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Wie ist es dir während der Arbeit ergangen, wie hast du dich gefühlt? - Warst du bei der Arbeit frei, konntest du selbst entscheiden, wie du die Arbeit angehen möchtest? - Was hat dir dabei Freude gemacht? Was fandest du mühsam? - Konntest du dich gut auf die Arbeit konzentrieren? - Hast du dich motiviert gefühlt? - Fandest du die Arbeit eher einfach oder eher schwierig? - Hast du den Eindruck, bei der Arbeit etwas gelernt zu haben? (Was?)

V. Flow Erleben

Wenn man eine Arbeit macht, kann es passieren, dass man um sich herum alles vergisst und sich voll auf die Tätigkeit fokussieren kann. Die Zeit scheint dann wie im Fluge vorbeizugehen

- Kennst du dieses Gefühl, wann tritt es bei dir auf?
- Hattest du bei der Arbeit an den Quartetten manchmal dieses Gefühl?
- Wenn ja, kannst du dir selbst erklären, weshalb?

Umgekehrt gibt es Tätigkeiten, bei denen es einem sehr schwerfällt, sich darauf einzulassen. Die Zeit verrinnt dann gefühlsmässig ganz langsam

- Kennst du dieses Gefühl auch anderen Bereichen deines Lebens oder in der Schule?
- War das bei der Bearbeitung der Karten auch der Fall?

VI. Abschluss

Zum Schluss des Gesprächs habe ich noch zwei kleine Fragen:

- Für andere SuS: Hast du einen Tipp, wenn sie die Arbeit angehen?
- Möchtest du noch etwas beifügen?

Bedankung und Abschluss

11.1.2. Leitfaden Interview für die LP

Halbstrukturiertes Interview mit den einzelnen SuS. Der Leitfaden dient der Orientierung. Das Interview wird in Mundart durchgeführt.

Leitfaden a) (Durchführung unmittelbar nach der Einführung)

I. Vorbereitung / Begrüssung
Gute Atmosphäre schaffen (Empathie), Klärung von Zweck (Verwendung), Ablauf und Dauer des Interviews
II. Beobachtungen bei der Einführung
<i>Wir haben gemeinsam mit zwei SuS von dir die Quartettkartenproduktion eingeführt</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Wie hast du deine SuS bei der Einführung erlebt (Fokus Motivation, Aufmerksamkeit, Aktivität und Verhalten)? - Gab es dabei Besonderheiten / Unerwartetes? - Denkst du, dass die SuS nun wissen, was von ihnen erwartet wird und sich in Sicherheit fühlen? - Wie ist deine Prognose: Können die SuS nach der Einführung die Arbeit angehen?
III. Abschluss
Möchtest du noch etwas beifügen?
Bedankung und Abschluss

Leitfaden b) (Durchführung nach Abschluss der Kartenproduktion)

I. Vorbereitung / Begrüssung
Gute Atmosphäre schaffen (Empathie), Klärung von Zweck (Verwendung), Ablauf und Dauer des Interviews
II. Durchführung / Praktikabilität
<i>Die SuS durften nun während einer Woche an den Karten arbeiten. Dabei war ausgemacht, dass du frei bestimmst, wann die SuS daran arbeiten dürfen. Du solltest Ihnen dafür aber genügend Zeit einräumen, insbesondere, wenn sie selbst das Bedürfnis zur Arbeit formulieren</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Kurzgefasst: Wie war das für dich umsetzbar? – Wie waren die Settings - welche Zeitfenster hast du den SuS eingeräumt? Ist es insgesamt gelungen? - Welche Schwierigkeiten traten dabei auf (bei den SuS, bei der Gruppe, bei dir)? - Gab es dabei Besonderheiten / Unerwartetes?
III. Aktivität und Motivation - Autonomie – Flow
<i>Nun zu deinen Beobachtungen während der Durchführung</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Wie hast du die SuS während der Kartenproduktion erlebt (Fokus: Fokus Motivation, Ausdauer, Aufmerksamkeit, Aktivität und Verhalten). Gab es Auffälligkeiten zu beobachten? - Haben SuS von sich aus signalisiert, an den Karten arbeiten zu wollen? - Gab es bei der Arbeit eine Entwicklung (z.B. zunächst motiviert, dann gelangweilt / überfordert)?

<ul style="list-style-type: none"> - Hast du das Gefühl, dass sich die SuS von sich aus angestrengt haben, die Karten 'gut' (schön, korrekt, logisch) zu gestalten? - Ist die Arbeit den SuS leichtgefallen? War die Arbeit zu leicht – entsprach sie ihren Fähigkeiten – war sie überfordernd? (inwiefern?) - Gab es Momente, bei denen du beobachten konntest, dass sich die SuS im positiven Sinne in der Arbeit verloren haben (Flow)?
<p>IV. Orientierung / Kooperation</p> <p><i>Die Karten wurden für ein Spiel entwickelt, welches die SuS dann untereinander oder auch mit dir spielen können</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Hatten die SuS das Bedürfnis, ihre Arbeit während der Bearbeitung anderen SuS oder dir zu zeigen? - Kam es bei der Erarbeitung zu spontane Kooperationsformen (Hilfestellungen oder Tipps von anderen SuS oder LP)? - Wie hat der Rest der Klasse auf die Tätigkeit der SuS reagiert? - Haben die SuS miteinander die Quartette gespielt? Gabe es dabei besondere Reaktionen?
<p>V. Erkenntnisgewinn / Kompetenzzuwachs</p> <p><i>Die Themen der Quartettkarten mussten bei dieser Durchführung nicht explizit in einem Zusammenhang mit einem Schulfach stehen.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Inwiefern hast du das Gefühl, dass die SuS bei der Arbeit (trotzdem) etwas gelernt haben? (was?) - Hast du selbst bei der Durchführung neue Erkenntnisse über die SuS gewonnen? (welche?)
<p>VI. Vision</p> <p><i>Ich möchte das Spiel gerne weiter evaluieren und entwickeln, dabei bin ich froh um deine Erkenntnisse und Feedbacks</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Hast du Ideen oder Vorschläge für den Ausbau oder für Verbesserungen der Handlungsstruktur, wie wir sie durchgeführt haben? - Könntest du dir vorstellen, dass es mit deinen SuS möglich wäre, die Idee der Kartengestaltung auch in einem fachlich engeren Rahmen durchzuführen (z.B. Vorgabe des Themas aus einem konkreten Schulfachbereich)? Welche Effekte würdest du erwarten? - Hat dir die Art und Weise der Aufgabenstellung und die Durchführung Hinweise für künftige, eigene Unterrichtsformen gegeben?
<p>VII. Abschluss</p> <p><i>Wir sind am Ende des Interviews angelangt</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Möchtest du noch etwas beifügen?
<p>Bedankung und Abschluss</p>

11.1.3. Leerer Fragebogen für SuS

	Trifft gar nicht zu	Trifft wenig zu	Trifft zum Teil zu	Trifft gut zu	Trifft vollständig zu
Interesse/Vergnügen (interest/enjoyment)					
1. Die Tätigkeit der Kartenherstellung hat mir Spass gemacht.					
2. Ich fand die Tätigkeit der Kartenherstellung sehr interessant.					
3. Die Tätigkeit der Kartenherstellung war unterhaltsam.					
Wahrgenommene Kompetenz (perceived competence)					
4. Mit meiner Leistung bei der Kartenherstellung bin ich zufrieden.					
5. Bei der Tätigkeit der Kartenherstellung stellte ich mich geschickt an.					
6. Ich glaube, ich war bei der Tätigkeit bei der Kartenherstellung ziemlich gut.					
Wahrgenommene Wahlfreiheit (perceived choice)					
7. Ich konnte die Tätigkeit bei der Kartenherstellung selbst steuern.					
8. Bei der Tätigkeit bei der Kartenherstellung konnte ich wählen, wie ich es mache.					
9. Bei der Tätigkeit bei der Kartenherstellung konnte ich so vorgehen, wie ich es wollte.					
Druck/Anspannung (pressure/tension)					
10. Bei der Tätigkeit bei der Kartenherstellung fühlte ich mich unter Druck gesetzt.					
11. Bei der Tätigkeit bei der Kartenherstellung fühlte ich mich angespannt.					
12. Ich hatte Bedenken, ob ich die Tätigkeit bei der Kartenherstellung gut hinbekomme.					

11.2. Interviews Transkriptionen

11.2.1. Interview Transkription SuS 1

Interviewende Person: <i>Claudio Cathomen</i>	Interviewte Person: SuS 1 (Oberstufe 3. Sek, männlich, 15 Jahre) Interviewende Person ist Klassenlehrperson des SuS
Datum: Zeitraumen: Ort: Atmosphäre	03.06.2021 11:15 – 11:25 SuS-Büro im Schulhaus, zu zweit Entspannt, SuS eher träge, müde, aber wohlgesinnt
Tätigkeiten <p><i>Du darfstest im Unterricht für das Spiel Tante Dilemma ein Quartett- Kartenset erstellen.</i> <i>Kannst du mir bitte kurz erzählen, was für ein Kartenset du hergestellt hast?</i></p> <p>Also ich habe ein Film-Auto Quartett erstellt. Es sind Autos, welche in berühmten Filmen eine Rolle spielen, wie zum Beispiel The Fast and The Furious 8 oder 7 oder für Sie der DeLorean aus Back to the Future.</p> <p><i>Danke, ein cooler Film!</i></p> <p>Es geht, ein bisschen alt. Aber die Geschichte ist gut mit der Zeitreise und so.</p> <p><i>Absolut, ein Klassiker! Wie bist du auf die Idee gekommen, Autos und Filme für das Quartett zu kombinieren?</i></p> <p>Ich habe ja immer schon Autos gemocht, und statt nur irgendwelche Autos zu nehmen dachte ich, es sei spannender für die anderen in der Klasse, wenn die Autos aus bekannten Filmen kommen.</p> <p><i>Du scheinst dich auch mit Filmen gut auszukennen, woher kommt diese Faszination?</i></p> <p>Keine Ahnung, ist immer schon so gewesen.</p> <p><i>Du hattest die Wahl zwischen der Erstellung der Karten am Computer oder von Hand. Welche Methode hast du gewählt?</i></p> <p>Mit dem Computer.</p> <p><i>Weshalb?</i></p> <p>Ich zeichne nicht gerne und am Computer kann man Karten kopieren.</p> <p><i>Was könnte man noch am Programm verbessern, damit einem die Arbeit leichter fällt?</i></p> <p>Eigentlich nichts, wenn man weiss, wie es geht, es ist fast alles möglich. Manchmal braucht man Hilfe, aber das ist kein Problem, wenn man es verstanden hat. Und dann geht es wieder schnell. Sie haben ja gesehen, Sie mussten mir nur den Tipp geben mit dem Schneiden der Bilder geben, dann habe ich es von alleine gemacht, automatisch.</p> <p><i>Wenn du nochmals von vorne beginnen würdest: Was würdest du eventuell anders machen?</i></p>	

Nein, alles gut. Vielleicht würde ich wie SuS 2 einen Hintergrund in den Karten machen, das sieht gut aus.

Orientierung / Ergebnis

Du hast also ein Quartett zum Thema 'Berühmte Filmautos' gestaltet.

Wovon hast du dich bei der Gestaltung inspirieren lassen?

Ich habe andere Quartette angeschaut und dann die Kategorien gewählt. Dann musste ich nur noch die besten Bilder suchen und die Tabellen füllen. Ich habe fast alle Angaben gefunden, sonst habe ich halt dann das Auto gewechselt.

Gefällt dir dein Ergebnis?

Mhh, ja, schon.

Hast du dein Kartenset an andere SuS gezeigt? Gab es Reaktionen?

Ja, schon klar, sie haben es sich angeschaut und wir haben auch schon einige Male mit meinem Quartett gespielt. Die anderen kennen aber einige Filme nicht. Ich habe auch das Quartett von SuS 2 angeschaut mit dem Basketball, ich finde eben die Hintergründe gut. Ich denke schon, dass es den anderen gefallen hat, sonst hätten sie es nicht gespielt.

Habt ihr (SuS) einander geholfen und/oder Tipps gegeben?

Ich habe SuS 2 einige Male etwas gefragt wegen dem Quartett oder auch Sie, SuS 2 ist gut am Compi, aber es ist auch einfach für mich.

Autonomie / Selbstwirksamkeit / Motivation / Kompetenz

Du konntest in der letzten Woche während dem Unterricht an den Quartetten arbeiten.

Wie ist es dir während der Arbeit ergangen, wie hast du dich gefühlt?

Ja gut. Weil auch die Zeit ist schneller gegangen, weil es ja etwas ist, was mich interessiert

Warst du bei der Arbeit frei, konntest du selbst entscheiden, wie du die Arbeit angehen möchtest?

Ich konnte selber entscheiden. Ich wusste am Anfang nicht, was ich nehmen sollte, damit ich es denn auch kann, also 40 Karten machen. Dann habe ich einfach mal ausprobiert und es ging gut.

Was hat dir dabei Freude gemacht? Was fandest du mühsam?

Hmm, alles gut

Wie war das mit dem Zuschneiden der Karten, nachdem wir sie ausgedruckt hatten?

Das war ok, ich schneide lieber mit der Schere als mit der Schneidmaschine. Man denkt man sei schneller, aber wenn man ein Fehler macht mit der Schneidmaschine, dann ist das ganze Blatt versaut, und es wird nicht schön.

Konntest du dich gut auf die Arbeit konzentrieren?

Ja, schon klar, man muss sich ja konzentrieren, wenn man so etwas macht.

Es war manchmal auch unruhig in der Klasse, hat dich das gestört?

Nein, ich habe mich einfach auf das Programm konzentriert, ich fand es gar nicht so unruhig.

Hast du dich motiviert gefühlt?

Ja eben, ich mache das ja gerne.

Fandest du die Arbeit eher einfach oder eher schwierig?

Nein, man findet ja dann auch neue Sachen heraus. Also, wenn man nicht weiss, wie es geht, findet man heraus, wie es geht.

Hast du den Eindruck, bei der Arbeit etwas gelernt zu haben? (Was?)

Ja, wie gesagt, man findet neue Sachen heraus, mit dem Compi und über die Autos und so.

Flow erleben

Wenn man eine Arbeit macht, kann es passieren, dass man um sich herum alles vergisst und sich voll auf die Tätigkeit fokussieren kann. Die Zeit scheint dann wie im Fluge vorbeizugehen

Kennst du dieses Gefühl, wann tritt es bei dir auf?

In den Ferien, wenn man frei hat oder auch nicht, wenn es langweilig ist, wenn man Sachen macht, die einem Interessieren. Beim Gamen geht die Zeit immer zu schnell vorbei.

Hattest du bei der Arbeit an den Quartetten manchmal dieses Gefühl?

Ja, ich habe einmal den ganzen Nachmittag am Stück daran gearbeitet, das würde ich nicht machen, wenn es langweilig in der Schule ist.

Umgekehrt gibt es Tätigkeiten, bei denen es einem sehr schwerfällt, sich darauf einzulassen. Die Zeit verrinnt dann gefühlsmässig ganz langsam.

Kennst du dieses Gefühl auch anderen Bereichen deines Lebens oder in der Schule?

Zum Beispiel wenn man auf etwas wartet, dann geht die Zeit ganz langsam. Wenn man auf ein Tram wartet, und das Tram kommt in sieben Minuten, dauert es wie eine Viertelstunde.

Hattest du bei der Arbeit an den Quartetten manchmal dieses Gefühl?

Nein, sicher nicht, ich wollte ja noch mehr machen.

Tipps für andere SuS / Abschluss

Für andere SuS: Hast du einen Tipp, wenn sie die Arbeit angehen?

Nein.

Möchtest du noch etwas beifügen?

Ja, Ich finde, man muss den SuS mehr solche Sachen geben, die sie interessieren.

11.2.2. Interview Transkription SuS 2

Interviewende Person: <i>Claudio Cathomen</i>	Interviewte Person: SuS 2 (Oberstufe 3. Sek, männlich, 15 Jahre) Interviewende Person ist Klassenlehrperson des SuS
Datum:	03.06.2021
Zeitrahmen:	11:30 – 11:40
Ort:	SuS – Büro im Schulhaus, zu zweit
Atmosphäre	Entspannt, SuS sehr aufmerksam, interessiert
<p>Tätigkeiten</p> <p><i>Du durftest im Unterricht für das Spiel Tante Dilemma ein Quartett- Kartenset erstellen. Kannst du mir bitte kurz erzählen, was für ein Kartenset du hergestellt hast?</i></p> <p>Also Basketballspieler, NBA, ich habe verschiedene Mannschaften gemacht, von jeder Mannschaft fünf Spieler. Ich wollte halt 50 Karten machen, habe dann aber bei 40 aufgehört.</p> <p><i>Weshalb hast du aufgehört?</i></p> <p>Ich habe etwas neues herausgefunden, mit verschiedenen Farben je nach der Bewertung von den Skills. Das ist mir dann aber zu mühsam gewesen, und 40 Karten sind ja ok.</p> <p><i>Wie bist du auf die Idee mit den NBA Legenden gekommen?</i></p> <p>Ich weiss nicht, ich habe halt in letzter Zeit viel NBA geschaut.</p> <p><i>Du hattest die Wahl zwischen der Erstellung der Karten am Computer oder von Hand. Welche Methode hast du gewählt?</i></p> <p>Ich hab's natürlich mit dem Compi gemacht.</p> <p><i>Weshalb?</i></p> <p>Design technisch ist es lustiger, auch mit Bildern. Ich habe ja je Mannschaft einen speziellen Hintergrund gemacht.</p> <p><i>Was könnte man noch am Programm verbessern, damit einem die Arbeit leichter fällt?</i></p> <p>Es ist recht gut ausgelegt, vom Schriftlichen her, aber grafisch kann Photoshop schon mehr, aber es ist schon ok. Ich bin trotzdem erstaunt, wieviel möglich ist, und man ist halt schnell.</p> <p><i>Wenn du nochmals von vorne beginnen würdest: Was würdest du eventuell anders machen</i></p> <p>Ja, ich habe halt eben nicht das mit den Statistiken farbig gemacht. Dort hätte ich halt zuerst eine Tabelle machen müssen, und entscheiden, welche Farbe ich für welchen Wert nehme, als je besser eine andere Farbe und so. Das würde ich jetzt so machen, aber hier habe ich das halt nicht machen wollen, das ist mir zu viel gewesen und dann habe ich aufgehört.</p> <p><i>Aber du hast ja 40 Karten geschafft.</i></p> <p>Ja schon, aber ich habe 50, also 10 Teams mit fünf Spielern machen wollen</p>	
<p>Orientierung / Ergebnis</p> <p><i>Du hast also ein Quartett zum Thema 'Berühmte Filmautos' gestaltet.</i></p> <p><i>Wovon hast du dich bei der Gestaltung inspirieren lassen?</i></p> <p>Ich habe einfach aus dem Kopf gearbeitet und mich halt an den Logos von den Teams orientiert.</p>	

Gefällt dir dein Ergebnis?

Ja, schon. Eigentlich schon. Ich hätte eigentlich halt mehr Karten machen wollen, aber es ist jetzt ok.

Hast du dein Kartenset an andere SuS gezeigt? Gab es Reaktionen?

Also an SuS 1. Er war halt zuerst auch unsicher, dann hat er aber selbst vieles herausgefunden. Er hat ja dann mega viel gearbeitet.

Hast du dein Spiel schon mit den anderen SuS gespielt?

Nein, es ist ja wie für mich noch nicht fertig.

Autonomie / Selbstwirksamkeit / Motivation / Kompetenz***Du konntest in der letzten Woche während dem Unterricht an den Quartetten arbeiten.******Wie ist es dir während der Arbeit ergangen, wie hast du dich gefühlt?***

So als ob ich es mir selbst auferlegt hätte. Ich habe mich halt so gefühlt, wie in der Schnupperlehre als Hochbauzeichner.

Warst du bei der Arbeit frei, konntest du selbst entscheiden, wie du die Arbeit angehen möchtest?

Ich habe zwar den Auftrag erhalten, aber das Endergebnis ist definitiv von mir, ich konnte ja auch selbst entscheiden.

Was hat dir dabei Freude gemacht? Was fandest du mühsam?

Also am Schluss ist es mir etwas verleidet, weil ich mich selbst kritisiert habe und irgendwie hat es mich gestört, dass ich nicht von Beginn weg das mit den Farben bei den Skills gemacht habe. Das hat mich heruntergezogen, und das wars dann halt. Jetzt hätte ich aber schon wieder Energie.

Oh ja, Pausen sind manchmal wichtig und kreativ.

Ja, voll. Ich durfte ja auch manchmal raus und dann gings wieder besser.

Konntest du dich gut auf die Arbeit konzentrieren?

Ja, schon noch. Also ich bin ja schnell abgelenkt, aber es ging eigentlich schon noch gut. Irgendwie hat es mich halt nicht gestört, und dann ist es einfacher.

Hast du dich motiviert gefühlt?

Ja, bis dann zum Schluss halt. Aber manchmal bin ich schon vor dem Unterricht total auf das fixiert gewesen.

Fandest du die Arbeit eher einfach oder eher schwierig?

Also, ich habe ja selbst bestimmt, wie schwierig ich es mir mache. Daher war es halt gut. Also am Schluss habe ich es vielleicht auch übertrieben.

Wie meinst du das?

Ja eben, es war dann halt zu schwierig für mich, mit den Skills und so.

Hast du den Eindruck, bei der Arbeit etwas gelernt zu haben? (Was?)

Ja, voll, also gerade mit Powerpoint habe ich halt nie so intensiv geschafft. Nur für einen Vortrag in der Schule früher und so. Das war für mich halt neu. Sonst kenne ich mich halt schon gut aus mit Photoshop und so.

Flow erleben

Wenn man eine Arbeit macht, kann es passieren, dass man um sich herum alles vergisst und sich voll auf die Tätigkeit fokussieren kann. Die Zeit scheint dann wie im Fluge vorbeizugehen

Kennst du dieses Gefühl, wann tritt es bei dir auf?

Also ich weiss schon was sie meinen, aber gerade habe ich das Gefühl halt selten.

Hattest du bei der Arbeit an den Quartetten manchmal dieses Gefühl?

Also ja, das hat es schon gegeben. Gerade wenn ich gut in die Arbeit gefunden habe. Das hat mich dann wie noch mehr motiviert und so.

Umgekehrt gibt es Tätigkeiten, bei denen es einem sehr schwerfällt, sich darauf einzulassen. Die Zeit verrinnt dann gefühlsmässig ganz langsam.

Ja, beim still sitzen, das ist schlimm für mich, nicht bewegen und dann ist es mega lang.

Hattest du bei der Arbeit an den Quartetten manchmal dieses Gefühl?

Nein, ich durfte ja auch manchmal raus, mich bewegen.

Tipps für andere SuS / Abschluss

Für andere SuS: Hast du einen Tipp, wenn sie die Arbeit angehen?

Ja, halt einen guten Plan machen. Wie eine Vorlage. Man muss das durchdenken, wobei das ist halt beim kreativen Arbeiten, die besten Ideen kommen während man arbeitet, und dann ist es auch zu spät. Ich weiss nicht, das ist noch schwierig so.

Möchtest du noch etwas beifügen?

Also es ist schon gut herausgekommen, aber es ist für mich halt wie ein Fehler, dass ich es dann nicht noch besser machen konnte. Aber eigentlich jetzt so mit ein bisschen Abstand bin ich auch stolz.

Zu Recht!

11.2.3. Interview Transkription SuS 3

Interviewende Person: <i>Claudio Cathomen</i>	Interviewte Person: SuS 3 (Mittelstufe 6. Klasse, weiblich, 12 Jahre) Interviewende Person ist nicht LP der SuS
Datum: Zeitraumen: Ort: Atmosphäre	09.06.2021 11:20 – 11:30 SuS – Esssaal Schulhaus (zu zweit) Entspannt, SuS ist gut gelaunt, zugewandt
Tätigkeiten <i>Du durftest im Unterricht für das Spiel Tante Dilemma ein Kartenset erstellen.</i> <i>Kannst du mir bitte kurz erzählen, was für ein Kartenset du hergestellt hast?</i> Also ich habe ja selber gezeichnet, ich fand es halt einfacher für mich als auf dem Compi, ich bin auch fertig geworden. <i>Ja, Sehr gut, das ist toll. Und was hast du für ein Thema bei den Karten gewählt?</i>	

Ich habe auf Eritreisch Wörter geschrieben und auf den anderen Karten dazu Bilder gemalt.

Wie bist du auf die Idee gekommen?

Also wir hatten ja Karten angeschaut mit Quartetten und so aber eben auch wie Memory Karten, und ich finde das einfacher für mich, es interessiert mich halt mehr. Meine Lehrerin möchte auch gerne Eritreisch lernen, da hatten wir die Idee.

Du hattest die Wahl zwischen der Erstellung der Karten am Computer oder von Hand. Welche Methode hast du gewählt?

Ich wollte schon auch mit dem Compi aber das ist noch schwierig für mich und ich hätte es nicht geschafft. Mit dem Zeichnen geht es halt schneller und ich habe es auch geschafft.

Ging das gut mit der Bemalung der Karten?

Es geht gut, und wenn man einen Fehler macht kann man das mit dem Mittel einfach entfernen.

Wenn du nochmals von vorne beginnen würdest: Was würdest du eventuell anders machen

Ich würde grösser und verständlicher schreiben. Diejenigen, welche es gesehen haben, haben ein bisschen Mühe, es gut zu lesen. Also sie haben es nicht gesagt, aber ich habe es halt so bemerkt und sie können ja nicht Eritreisch.

Orientierung / Ergebnis

Wovon hast du dich bei der Gestaltung inspirieren lassen?

Also ich habe halt die Karten einer anderen SuS gesehen, welche bei Ihnen schon früher Kärtlis von Hand beschriftet hat, mit Zahlen und so, das hat mir halt gefallen.

Gefällt dir dein Ergebnis?

Ja, ich habe Freude an den Kärtli und ich habe es lässig gefunden, es zu machen

Hast du dein Kartenset an andere Personen gezeigt? Gab es Reaktionen?

Ja, meiner Lehrerin und SuS 4. Sie finden es cool, dass ich es halt von Hand gemacht haben, sie finden es schön.

Habt ihr (SuS) einander geholfen und/oder Tipps gegeben?

Also ich habe SuS 4 geholfen, er ist zwar gut am Compi aber er wusste nicht wie man Karten dupliziert und ich hatte das schon bei er Einführung gesehen.

Hast du dein Spiel schon mit den anderen SuS gespielt?

Nein, aber ich bin schon gespannt wie es dann ist. Auch mit dem Quartett von SuS 4 und so.

Autonomie / Selbstwirksamkeit / Motivation / Kompetenz

Du konntest in der letzten Woche während dem Unterricht an den Quartetten arbeiten.

Wie ist es dir während der Arbeit ergangen, wie hast du dich gefühlt?

Ich bin glücklich dass ich es geschafft habe und dass ich es malen durfte.

Warst du bei der Arbeit frei, konntest du selbst entscheiden, wie du die Arbeit angehen möchtest?

Ja, ich habe zuerst keine Ideen gehabt, aber dann ging es gut.

Was hat dir dabei Freude gemacht? Was fandest du mühsam?

Eigentlich hat mir alles Freude gemacht, ich habe eigentlich nichts mühsam gefunden.

Konntest du dich gut auf die Arbeit konzentrieren?

Ja, es ging sehr gut, wenn es ruhig war, und sonst durfte ich halt auch auf dem Gang arbeiten, dort war es ruhiger als in der Klasse und es ist gut gegangen.

Hast du dich motiviert gefühlt?

Ja, ich wollte ja auch zu Hause weitermachen oder bei der anderen LP, aber das ging halt jetzt nicht, weil meine LP wollte, dass ich das hier mache.

Ja, das stimmt, das habe ich so mit deiner LP abgemacht, weil wir wollten ja sehen, wie es dir bei der Arbeit geht. Ich kann dir aber mehr so Kärtli mitgeben, dann darfst du sicher auch zu Hause mal Kärtli machen.

Fandest du die Arbeit eher einfach oder eher schwierig?

Es gab schwierige Momente beim Wörtli schreiben, beim Zeichnen wars einfacher. Ich habe dann einfach zuerst alles geschrieben und dann gezeichnet, dann gings einfacher.

Hast du den Eindruck, bei der Arbeit etwas gelernt zu haben? (Was?)

Oh, ja, Konzentration, und nicht herumlaufen.

Flow erleben

Wenn man eine Arbeit macht, kann es passieren, dass man um sich herum alles vergisst und sich voll auf die Tätigkeit fokussieren kann. Die Zeit scheint dann wie im Fluge vorbeizugehen. Kennst du dieses Gefühl, wann tritt es bei dir auf?

Ja, also genau bei den Kärtli machen, es waren zwei Stunden vorbei und ich habe gedacht es waren nur 20 Minuten.

Und sonst im Leben, wann tritt so ein Gefühl auf?

Beim Gamen immer.

Umgekehrt gibt es Tätigkeiten, bei denen es einem sehr schwerfällt, sich darauf einzulassen. Die Zeit verrinnt dann gefühlsmässig ganz langsam.

Kennst du dieses Gefühl auch anderen Bereichen deines Lebens oder in der Schule?

Oh, ja, in der Mathe.

Und als du die Kärtli gemacht hast, hattest du auch so ein Gefühl?

Nein, überhaupt nicht, im Gegenteil

Tipps für andere SuS / Abschluss

Für andere SuS: Hast du einen Tipp, wenn sie die Arbeit angehen?

Ja, man soll es an einem ruhigen Ort machen, weil man sonst vergisst, wo man gerade dran war.

Möchtest du noch etwas beifügen?

Nein, ist gut so.

11.2.4. Interview Transkription SuS 4

Interviewende Person: <i>Claudio Cathomen</i>	Interviewte Person: SuS4 (Mittelstufe 4. Klasse, männlich, 10 Jahre) Interviewende Person ist nicht LP des SuS
Datum: Zeitraumen: Ort: Atmosphäre	09.06.2021 11:35 – 11:45 SuS – Esssaal Schulhaus (zu zweit) Entspannt, SuS sehr aktiv, interessiert, positiv gespannt, stolz
Tätigkeiten <p><i>Du durftest im Unterricht für das Spiel Tante Dilemma ein Quartett- Kartenset erstellen. Kannst du mir bitte kurz erzählen, was für ein Kartenset du hergestellt hast?</i></p> <p>Ich habe ein Autoquartett gemacht.</p> <p><i>Wie bist du auf die Idee gekommen?</i></p> <p>Ich habe eines bei der Einführung gesehen und finde es cool. Ich habe eben zu Hause keine Quartette und dann kann ich es auch mal nach Hause nehmen. Ich finde es ist eine kreative Arbeit und macht halt Spass. Ich mache das nicht so viel am Compi in der Schule und mache es gerne.</p> <p><i>Du hattest die Wahl zwischen der Erstellung der Karten am Computer oder von Hand. Welche Methode hast du gewählt?</i></p> <p>Mit dem Compi. Mit Autos ist das schon schwierig von Hand und ich bin nicht gerade der Beste beim Zeichnen.</p> <p><i>Was könnte man noch am Programm verbessern, damit einem die Arbeit leichter fällt?</i></p> <p>Hmm, eigentlich ist alles gut.</p> <p><i>Wenn du nochmals von vorne beginnen würdest: Was würdest du eventuell anders machen</i></p> <p>Vielleicht sollte man zuerst nicht alle Karten machen, wenn man ausdruckt. Wenn man etwas bemerkt muss man sonst bei allen Karten das korrigieren. Besser am Anfang nur 10 Karten machen, und schauen, wie es wird.</p> <p><i>Super Tipp, danke!</i></p>	
Orientierung / Ergebnis <p><i>Du hast also ein Quartett zum Thema Autos gestaltet.</i></p> <p><i>Wovon hast du dich bei der Gestaltung inspirieren lassen?</i></p> <p>Halt eben von den gekauften Quartetten und auch von SuS 1. Ich habe dann viel Gegoogelt und schnell selbst Autos gefunden, auch so schnelle Autos.</p> <p><i>Gefällt dir dein Ergebnis?</i></p>	

Ja, sehr!

Hast du dein Kartenset an andere SuS gezeigt? Gab es Reaktionen?

Also ein Klassenkamerad, also ein 6. Klässler hat gesehen was ich mache und hat mir auch Tipps gegeben, er ist auch mega gut am Compi und auch den Nissan GT4 hat er mir den Tipp gegeben für die Karte. Ich freue mich mega, das Spiel dann auszuprobieren und auch das Quartett zu Hause zu haben, weil wir keines zu Hause haben. Vielleicht mache ich auch noch ein anderes, ich weiss ja jetzt wie es geht.

Autonomie / Selbstwirksamkeit / Motivation / Kompetenz

Du konntest in der letzten Woche während dem Unterricht an den Quartetten arbeiten.

Wie ist es dir während der Arbeit ergangen, wie hast du dich gefühlt?

Gaaanz gut. Ich habe mich noch nie so lebendig gefühlt in der Schule. Ich bin auch gut gewesen. Ich benutze zu Hause auch den Compi aber nicht für so Sachen. Ich habe mir hier die Zeit genommen, es zu machen, Ich hatte sehr Freude, es zu machen.

Warst du bei der Arbeit frei, konntest du selbst entscheiden, wie du die Arbeit angehen möchtest?

Ja, und es ist selbst erfunden und selbst gemacht.

Was hat dir dabei Freude gemacht? Was fandest du mühsam?

Ich habe alles cool gefunden.

Konntest du dich gut auf die Arbeit konzentrieren?

Ja, sehr

Hast du dich motiviert gefühlt?

Ja, schon.

Fandest du die Arbeit eher einfach oder eher schwierig?

Mhh, zur Hälfte schwierig und zur Hälfte einfach, also Mitte.

Hast du den Eindruck, bei der Arbeit etwas gelernt zu haben? (Was?)

Ja, jetzt weiss ich ein bisschen besser was man mit dem Compi so alles machen kann und dass wenn ich zu Hause den Mut habe ich auch eine eigenes Quartett machen kann. Auch das mit dem durchsichtigen Hintergrund und den Ebenen finde ich gut.

Flow erleben

Wenn man eine Arbeit macht, kann es passieren, dass man um sich herum alles vergisst und sich voll auf die Tätigkeit fokussieren kann. Die Zeit scheint dann wie im Fluge vorbeizugehen

Kennst du dieses Gefühl, wann tritt es bei dir auf?

Also hier jetzt ist die Zeit schon megaschnell gegangen, ich habe zwar eine Stunde für 10 Karten gebraucht, aber es waren halt wie 10 Minuten für mich.

Und sonst im Leben, gibt es das auch?

Also halt nicht in der Schule, aber wenn man etwas gerne macht.

Umgekehrt gibt es Tätigkeiten, bei denen es einem sehr schwerfällt, sich darauf einzulassen. Die Zeit verrinnt dann gefühlsmässig ganz langsam.

Kennst du dieses Gefühl auch anderen Bereichen deines Lebens oder in der Schule?

Wenn ich mich auf irgendetwas freue und es kommt dann nicht oder erst in 10 Minuten, dann dauert das ewig wie drei Stunden.

Und beim Kärtli erstellen, gab es auch so Momente?

Nein, gar nicht

Tipps für andere SuS / Abschluss***Für andere SuS: Hast du einen Tipp, wenn sie die Arbeit angehen?***

Also mein Tipp ist, dass ich ihm helfe. Also wenn er Hilfe oder so braucht, soll er zu mir kommen, und ich helfe ihm halt. Und auch mit mehrere Menschen zusammen Quartette machen.

Möchtest du noch etwas beifügen?

Ja, ich möchte das Spiel so schnell wie möglich spielen

Ich schaue das gerne mit deiner Lehrerin an, verspochen.

11.2.5. Interview Transkription Lehrperson Teil a)

Interviewende Person: <i>Claudio Cathomen</i>	Interviewte Person: Klassenlehrperson (SHP) der Mittelstufen- klasse (Unterrichtet SuS 3 + 4, seit 4 Jahren in der gleichen Schule wie Autor tätig, kollegiales Verhältnis)
Datum:	01.06.2021
Zeitraumen:	12:15 – 12:30
Ort:	Teamzimmer im Schulhaus, zu zweit
Atmosphäre	Entspannt
Beobachtungen bei der Einführung	
<i>Wir haben gemeinsam mit zwei SuS von dir die Quartettkartenproduktion eingeführt</i>	
<i>Wie hast du deine SuS bei der Einführung erlebt (Fokus Motivation, Aufmerksamkeit, Aktivität und Verhalten)?</i>	
<p>Also die SuS haben sich meiner Meinung nach pudelwohl gefühlt. Es ist zu null Störungen gekommen. Sie waren von der ersten Sekunde an aufmerksam, nicht abgelenkt. Ich habe das Gefühl, sie sind nun extrem motiviert, die Arbeit zu beginnen. Die aktive Gestaltung mit Beispielen und den Karten auf dem Brett war für die SuS sehr spannend. Die SuS durften partizipieren, und Sachen anfassen. Gerade für SuS 3 war es wichtig, dass sie das Gefühl bekommen hat, es zu schaffen. Ich denke, die Beispiele der Karten von anderen SuS hat sehr motivierend gewirkt. Auch die grosse Auswahl war hilfreich.</p>	
<i>Gab es dabei Besonderheiten / Unerwartetes?</i>	
<p>SuS 4 schien voll dabei zu sein, er hat von sich aus Fragen gestellt und schon beinahe helfend eigene Ergänzungen angebracht. Es war pure Kooperation, das hat mich sehr beeindruckt bei ihm.</p>	

Denkst du, dass die SuS nun wissen, was von ihnen erwartet wird und danach handeln können?

Der Auftrag ist den SuS klar, auch der zeitliche Rahmen, das muss man dann aber auch steuern, damit sie sich nicht verlieren

Wie ist deine Prognose: Können die SuS nach der Einführung die Arbeit angehen?

Bei SuS 4 bin ich davon überzeugt, dass er mit Begeisterung an die Arbeit geht, auch wenn es ihm oft schwerfällt, die Spannung aufrecht zu erhalten, aber er scheint total angefressen zu sein. Bei SuS 3 wird entscheidend sein, dass sie merkt, dass sie Unterstützung erhält. Vielleicht hilft es ihr aber, wenn sie selbständig handeln kann und ihr etwas gelingt.

11.2.6. Interview Transkription Lehrperson Teil b)

Interviewende Person: <i>Claudio Cathomen</i>	Interviewte Person: Siehe oben Teil a)
Datum: Zeitrahen: Ort: Atmosphäre	09.06.2021 12:15 – 12:30 Teamzimmer im Schulhaus, zu zweit Entspannt
Durchführung / Praktikabilität <i>Im Anschluss durften die SuS bei dir im Zeitraum einer Woche an den Karten arbeiten. Dabei war ausgemacht, dass du frei bestimmst, wann die SuS daran arbeiten dürfen. Du solltest Ihnen dafür aber genügend Zeit einräumen, insbesondere, wenn sie selbst das Bedürfnis zur Arbeit formulieren.</i> <i>Kurzgefasst: Wie war das für dich umsetzbar? – Wie waren die Settings - welche Zeitfenster hast du den SuS eingeräumt? Ist es insgesamt gelungen?</i> Es ist sehr gut umsetzbar gewesen und es ist sehr gut gelungen. Weil sie top-motiviert waren, habe ich sie sogar in anderen Bereichen zu mehr Kooperation bringen können, da es wie eine Belohnung gewesen ist, dass die SuS an den Karten arbeiten durften. Sie durften lektionenweise daran arbeiten oder auch einmal eine Doppelstunde, auch, weil sie am liebsten immer daran gearbeitet hätten, ich habe das etwas steuern müssen. SuS 4 hat enorm daran gearbeitet, SuS 3 ist etwas schneller gewesen, ist aber auch immer drangeblieben. <i>Welche Schwierigkeiten traten dabei auf (bei den SuS, bei der Gruppe, bei dir)?</i> Nein, es gab absolut keine Schwierigkeiten, die restlichen SuS waren einfach sehr neugierig. <i>Gab es dabei Besonderheiten / Unerwartetes?</i> Ja, es war schon speziell, dass es zu spontanen Kooperationsformen kam, als ein anderer SuS auf einmal bei SuS 4 war und sie kurz zusammengearbeitet haben. Ich habe das schön gefunden und dann auch akzeptiert.	
Aktivität und Motivation - Autonomie - Flow <i>Nun zu deinen Beobachtungen während der Durchführung.</i>	

Wie hast du die SuS während der Kartenproduktion erlebt (Fokus: Fokus Motivation, Ausdauer, Aufmerksamkeit, Aktivität und Verhalten). Gab es Auffälligkeiten zu beobachten?

Absolut ruhig, null Störungen. Sie haben technische Fragen gestellt, wenn etwas unklar gewesen ist. Und sie haben selbständig, also selbstgesteuert gearbeitet.

Haben SuS von sich aus signalisiert, an den Karten arbeiten zu wollen?

Die SuS hätten am liebsten permanent daran gearbeitet. Sie haben dann auch bei der Fachlehrperson nachgefragt, da mussten wir sie etwas einbremsen.

Gab es bei der Arbeit eine Entwicklung (z.B. zunächst motiviert, dann gelangweilt / überfordert)?

Erstaunlicherweise nicht. Ich hätte erwartet, dass die Spannung abflacht. Gerade SuS 3, welche noch unsicher gewesen ist bei der Themenwahl und da Unterstützung gebraucht hatte. Es hat mich so erstaunt, dass sie reingefunden hat und nicht abgeschweift ist wie sonst.

Hast du das Gefühl, dass sich die SuS von sich aus angestrengt haben, die Karten 'gut' (schön, korrekt, logisch) zu gestalten?

Also SuS 4 hat extrem exakt gearbeitet und es ist ihm sehr wichtig gewesen, dass es ein schönes Produkt wird. Die Offenheit bei der Themenwahl und bei der Gestaltung hat ihn scheinbar angespornt, es top zu machen.

SuS 3 stellt allgemein wenig Anforderung an sich selbst, wichtig ist, dass sie es schafft, es fertigzubringen, und das hat sie gut erreicht.

Ist die Arbeit den SuS leichtgefallen? War die Arbeit zu leicht – entsprach sie ihren Fähigkeiten – war sie überfordernd? (inwiefern?)

Die SuS können sich allgemein schlecht einschätzen, sie konnten hier aber ja selbst die Messlatte setzen, und das scheint mir hier enorm wichtig und bei dieser Arbeit exemplarisch. Sie haben sich danach orientiert.

Gab es Momente, bei denen du beobachten konntest, dass sich die SuS im positiven Sinne in der Arbeit verloren haben (Flow)?

Ja komplett und durchgehend, das hat mich sehr beeindruckt.

Orientierung / Kooperation

Die Karten wurden für ein Spiel entwickelt, welches die SuS dann untereinander oder auch mit dir spielen können.

Hatten die SuS das Bedürfnis, ihre Arbeit während der Bearbeitung anderen SuS oder dir zu zeigen?

Immer wieder. SuS 4 kann es kaum erwarten, das Spiel in der Klasse zu spielen. SuS 3 hat es eher für sich behalten, aber mir mit Stolz gezeigt. Und eben, es kam ja auch zu spontanen Hilfestellungen und Kooperationen unter den SuS

Erkenntnisgewinn / Kompetenzzuwachs

Die Themen der Quartettkarten mussten bei dieser Durchführung nicht explizit in einem Zusammenhang mit einem Schulfach stehen.

Inwiefern du das Gefühl, dass die SuS bei der Arbeit (trotzdem) etwas gelernt haben? (was?)

Also einen grossen Gewinn sehe ich beim Selbstwertgefühl der SuS, das ist gewachsen. Auch technisch mit dem Compi und so hat SuS 4 enorme Schritte gemacht. Es wurden auch viele für meine SuS sehr wichtige Kompetenzen trainiert, beim Recherchieren, auswählen der Inhalte, dem Umsetzen, auch Zeitsteuerung, strukturiert vorgehen.

Hast du selbst bei der Durchführung neue Erkenntnisse über die SuS gewonnen? (welche?)

Es war das Verhalten. Eine Bestätigung, wie wichtig es ist, das Interesse der SuS hineinzunehmen, auch die Art und Weise wie man ihnen etwas präsentiert: «Ihr dürft jetzt». Die SuS haben ja so gute Ideen, wenn man ihnen denn auch die Freiheit lässt, das ist total spannend.

Und ich bin total baff, wie ausdauernd und selbständig diese zwei SuS arbeiten können, ich hätte es ihnen so nicht zugetraut. Und so lange, über mehrere Tage.

Vision

Ich möchte das Spiel gerne weiter evaluieren und entwickeln, dabei bin ich froh um deine Erkenntnisse und Feedbacks.

Hast du Ideen oder Vorschläge für den Ausbau oder für Verbesserungen der Handlungsstruktur, wie wir sie durchgeführt haben?

Also für die zwei SuS schien das total stimmig zu sein, und es hat ja geklappt. Nein, eigentlich habe ich da bei der Durchführung nicht spontan das Gefühl gehabt, man müsste etwas anders machen. Natürlich kann man weiter eingrenzen, so z.B. thematisch, aber es sollte ja wie ich verstanden habe hier genau darum gehen, dass es offen ist. Aber es wäre spannend zu schauen, wie es dann ist, wenn man das Thema weiter eingrenzt. Aber es ist jetzt spannend gewesen zu sehen, welche Ideen sie selbst haben.

Genau, daher die Folgefrage: Könntest du dir vorstellen, dass es mit deinen SuS möglich wäre, die Idee der Kartengestaltung auch in einem fachlich engeren Rahmen durchzuführen (z.B. Vorgabe des Themas aus einem konkreten Schulfachbereich)? Welche Effekte würdest du erwarten?

Also ja klar, man könnte diverse Themen nehmen, auch in der Sprache. Oder Naturkunde natürlich. Ich denke, dass die SuS es auch cool finden, und zum Lernen wäre das dann natürlich ideal. Das muss man unbedingt ausprobieren. Das könnte auch zu einer Routine bei der Aufarbeitung werden, zu einem Thema dann eigene Kärtli machen, auch in Gruppen und so. Und eben weil es nicht einfache Lernkärtli sind, sondern mit dem Spiel verbunden.

Wir sind am Ende des Interviews angelangt

Möchtest du noch etwas beifügen?

Ja, wir müssen nun das Spiel spielen, ich kann die SuS kaum mehr zurückhalten

Machen wir, versprochen.

11.3. Spielanleitung

Karten-Brettspiel «Tante Dilemma»

«Tante Dilemma» ist ein themenflexibles Lernspielkonzept, welches für Schulklassen und Gruppen erdacht wurde, sich aber auch als Spiel für 2 bis 4 Einzelpersonen eignet.

Es werden **Spielkarten** aus einem themenspezifischen **Spielset** auf einem **Spielbrett** zu einem dreidimensionalen „Laden“ angeordnet. Die Spielsets können sich mit den unterschiedlichsten Themen (Allgemeinwissen, Mathematik, Sprachen, Geografie usw.) befassen.

Auf spielerische Weise werden dann die Karten „eingekauft“ und gesammelt, welche als Aufgaben auf dem **Einkaufszettel** stehen. Wer als erste Person alle richtigen Karten gesammelt hat oder wer bei Ladenschluss am meisten richtige Karten erworben hat, hat das Spiel gewonnen. Neben den einheitlichen Grundregeln, wie die Spielfiguren bewegt und die Karten erworben werden, gibt es je nach Themenbereich zusätzliche Spielset-Regeln. Es ist auch möglich, dass die Spielfiguren Aufgaben unterschiedlichsten Anforderungsgrades lösen müssen. Dies ermöglicht in der Schule ein binnendifferenziertes Lernen und macht auch im Familienspiel allen Teilnehmenden Spass.

Spielprinzip

Tante Dilemma verkauft in ihrem Laden Karten mit unterschiedlichen (Wissens)-Inhalten oder Motiven. Vor Spielbeginn erhalten die Mitwirkenden (Einzelpersonen oder Gruppen) einen Einkaufszettel mit Aufgaben, die dem Bildungsniveau der Spielenden entsprechen. Die Spielfiguren müssen während einer vordefinierten Zeitspanne auf dem Spielbrett Karten einkaufen, um danach die Aufgaben auf dem Einkaufszettel lösen zu können. Mit der Belohnung, welche Spielfiguren für die richtigen Lösung erhalten und dem Rückgabegeld, welches sie durch Recycling erhalten, können sie immer wieder von neuem den Tante Dilemma Laden betreten und weitere Karten einkaufen.

Neben dem Kauf von Karten sind auch Umtausch und Diebstahl möglich. Bei letzterem besteht für die Spielfigur aber die Gefahr, von Tante Dilemma erwischt zu werden, was sehr teuer zu stehen kommt.

Beim zuvor festgelegten Ladenschluss (Uhr, Sanduhr) ist die Spielzeit abgelaufen. Die Spielfiguren verlassen auf schnellstmöglichen Weg den Laden und versuchen noch, die eine oder andere Aufgabe zu lösen, dann wird abgerechnet, wer am meisten Aufgaben gelöst hat und die Siegerin / der Sieger wird erkoren.

Material Grundausstattung:

- 1 Spielbrett mit 5 x 5 Feldern
- 1 Kassenfeld (Eckfeld)
- 4 Spielfiguren
- 1 Figur Filialeiterin „Tante Dilemma“
- 1 Zahlenwürfel (1-6)
- 25 Unterlagscheiben (Währung)
- 1 Spielanleitung zur Grundausstattung
- Alle Spielelemente sind so konzipiert, dass sie von einer Schulklasse im Werkunterricht selbst hergestellt werden können.*
- Optional: Zeitmesser (Sanduhr, Handy), Notizblock für den Punktstand

Material Spielset:

- 1 Einkaufszettel (= Aufgabenblätter) pro Spieler/Gruppe. Sie können für alle Teilnehmer identisch sein, sich aber auch je nach Alter oder Wissenstand unterscheiden.)
- 1/(optional mehrere) Kartenset(s), passend zum Spielthema
- 1 Spielanleitung zum Spielthema, ergänzend zu den Spielregeln der Grundausstattung

Spielanleitung

Ziel des Spiels

Ziel ist es, möglichst viele korrekte Karten für den Einkaufszettel sammeln! Siegerin / Sieger ist diejenige Spielfigur, welche als erste alle Aufgaben korrekt gelöst hat bzw. wer nach Ablauf der Zeit die meisten korrekten Karten gesammelt hat.

Vorbereitung

Die Spielleitung wählt ein Kartenset mit einem Thema aus und das Spiel wird aufgestellt

Spiel aufstellen

- ➔ Einkaufszettel (Arbeitsblätter) verteilen. Jede Spielfigur erhält einen Einkaufszettel (fest zugeordnet oder per Zufall verteilt) und legt diesen vor sich hin.
- ➔ Spielkarten mischen. Die Mitspielenden bringen zufällig möglichst viele Karten aus dem Stapel auf das Spielbrett:
 - Am Rand nur je eine Karte aufstellen, Sujet gegen innen gerichtet
 - Zwischenwände enthalten maximal 2 Karten, Sujets müssen immer sichtbar sein
 - Alle Felder und Räume müssen zugänglich sein
 - Keine Karten mit sichtbarem Sujet auf das Kassenfeld (eine der vier Ecken)
- ➔ Übriggebliebene Karten mischen und mit dem Sujet nach unten stapeln.
- ➔ Spielfiguren-Reihenfolge auswürfeln (Auslosung, Alter, anderer Faktor), danach geht es im Uhrzeigersinn weiter.
- ➔ Jede Spielfigur erhält 5 Spieljetons (Unterlagscheiben), die wie ein Hut auf die Spielfigur gestülpt werden.
- ➔ Wenn das Spiel komplett vorbereitet ist, startet der Countdown (Eine gute Richtzeit ist 15 – 30 Minuten, je nach Erfahrung und Anzahl der Spielenden)

Karten/Kartenset

Ein **Kartenset** besteht aus 40 bis maximal etwa 100 Spielkarten, welche thematisch aufeinander abgestimmt sind. In einem Spiel lassen sich auch mehrere Kartensets kombinieren (Binnendifferenzierung, Familiensituationen).

Beim schulischen Einsatz ist es pädagogisch wertvoll, wenn sich die Schulklasse unter Anleitung der Lehrperson die Spielkarteninhalte vorher erarbeiten und die Karten selbst produzieren. Dabei können Blanko Karten von Hand beschriftet werden. Karten können aber auch digital am Computer oder sogar auf mobilen Geräten produziert werden.

Entsprechende Anleitungen und Templates sind im Aufbau und können unter info@tante-dilemma.ch angefordert werden.

Bewegung der Spielfiguren und Tante Dilemma

Beim Start ist die Spielfigur «Tante Dilemma» auf dem Kassenfeld. Alle Spielfiguren befinden sich ausserhalb des Spielfelds. Die erste Spielfigur beginnt. Die aktive Spielfigur kommt aufs Kassenfeld und würfelt.

Die aktive Spielfigur bewegt sich gemäss der Würfelzahl. Es herrscht Bewegungszwang. Eine Figur bewegt sich stets in eine Richtung. Hin und her ziehen ist verboten, ausser wenn die Spielfigur dabei gegen eine Wand (Sackgasse mit 3 Karten) prallt. In dem Fall kann und muss sie wieder der verbleibenden Würfelzahl entsprechend rückwärtsgehen. Diese Methode darf auch strategisch eingesetzt werden, um auf ein gewünschtes Feld zu kommen. Spielfiguren und Tante Dilemma dürfen sich während der Bewegung beliebig kreuzen und auch auf demselben Feld stehenbleiben.

Nach einer der nachfolgend beschriebenen Spielerhandlung bewegt die Spielfigur, welche an der Reihe ist, auch noch die Spielfigur der Tante Dilemma dem gleichen Prinzip folgend und mit der gleichen Würfelzahl.

Ablauf eines Spielzuges

Ein Spielzug beinhaltet immer eine Spielerhandlung und eine Handlung von Tante Dilemma. Während einem Spielzug übernimmt ein und dieselbe Person diese beiden Handlungen.

- ➔ Würfeln
- ➔ Spielfigur entsprechend der gewürfelten Zahl bewegen
-> Spielerhandlung (siehe unten)
- ➔ Tante Dilemma entsprechend der gewürfelten Zahl bewegen
- > Tante Dilemma Handlung (siehe unten)

Nach Abschluss des Spielzuges ist die nächste Spielerin / der nächste Spieler an der Reihe

Handlungen der Spielfiguren auf dem Spielbrett**Spielfigurenhandlung: Einkaufen**

Bleibt die Spielfigur auf einem Feld stehen, auf welchem sich eine oder mehrere Karten befinden, welche die Spielfigur für die Befüllung ihres Einkaufszettel benötigt, kann sie eine oder mehrere Karten zu sich nehmen und diese bei sich offen vor das Spielbrett hinstellen. Ist ein Feld leer, kann logischerweise bei diesem Spielzug nicht eingekauft werden. Es dürfen nicht mehr Karten gekauft werden, als Geld vorhanden ist. Ansonsten hat die Spielfigur beim späteren Bezahlen an der Kasse ein Problem und muss entsprechend Produkte im Laden zurücklassen.

Die Spielerhandlung Einkaufen steht auch zur Verfügung, wenn die Handlungen „Diebstahl“ und „Umtausch“ möglich sind. Allerdings darf nur eine Handlung pro Spielzug ausgeführt werden.

Spielfigurenhandlung: Bedienung

Kommt eine Spielfigur per Würfeln auf das Feld zu stehen, auf welchem sich bereits Tante Dilemma befindet (Kassenfeld ausgeschlossen), kann diese die Spielfigur an einen frei gewünschten Ort innerhalb des Ladens führen (z.B. dort, wo sich eine oder mehrere Wunschkarten befinden). Die Handlung Einkaufen und Umtausch ist dann im gleichen Spielzug möglich. Spielfigur und Tante Dilemma vorbeiben für diesen Spielzug auf diesem Feld.

Spielfigurenhandlung: Umtausch

Kommt eine Spielfigur per Würfeln genau auf das Feld zu stehen, auf welchem sich bereits eine andere Spielfigur befindet, können die Spielfiguren Karten tauschen, welche sie bereits offen vor dem Spielfeld zu liegen haben. Über die Tauschregeln (1:1, n:n) können sich die Spielenden selbst einigen (bzw. die Spielleitung legt dies fest).

Spielfigurenhandlung: Diebstahl*

**Optionale Regel. Je nach Setting kann auf diese Handlungsmöglichkeit verzichtet werden*

Ab der 2. Spielrunde ist ein Diebstahl möglich (es müssen zunächst alle Spielfiguren auf dem Feld sein). Gelangt eine Spielfigur auf ein Feld, wo sie sich **nicht** im direkten Blickfeld von Tante Dilemma und auch nicht von anderen Spielfiguren steht, kann die Spielfigur maximal eine Karte stehlen, indem sie die Karte an sich nimmt und sie umgekehrt (mit dem Sujet nach unten) vor das Spielbrett stellen.

Tante Dilemma und die Gegenspieler können einen Dieb nach erfolgreichem Diebstahl jagen. Tante Dilemma muss so bewegt werden, dass diese die Spielfigur des Diebes kreuzt. Dann ist der Dieb überführt und muss als Strafe pro gestohlene Karte eine Unterlagscheibe an Tante Dilemma bezahlen. Zudem müssen auch alle legal erworbenen Karten der Spielfigur auf den Reststapel abgegeben werden und die Spielfigur muss das Spielfeld unverzüglich verlassen. Die überführte Spielfigur muss eine komplette Spielrunde aussetzen, bevor sie das Spielfeld wieder betreten kann. Sie hat fortan nun an weniger Unterlagscheiben für den Einkauf zur Verfügung.

Spielfigurenhandlung: Bezahlen

Die Spielfigur gelangt per Würfeln zur Kasse. Dabei ist Überwürfeln erlaubt.

Tante Dilemma kommt sofort zur Kasse (unabhängig, wo sie sich gerade auf dem Brett befindet)

Pro eingekaufte Spielkarte (offen vor dem Spielbrett ausgelegte Karten) bezahlt die Spielfigur eine Unterlagscheibe an Tante Dilemma. Umgekehrte (gestohlene) Karten werden an der Kasse von Tante Dilemma nicht gesehen und gelangen ohne Bezahlung nach Verlassen des Ladens in den Besitz der Spielfigur.

Nach dem Bezahlen nimmt die Spielfigur die Karten an sich und legt sie gestapelt vor dem Einkaufszettel. Sie verlässt das Spielfeld und wartet, bis sie wieder am Zug ist (inzwischen >“Aufgabe lösen“ vorbereiten).

Zu wenig Geld beim Bezahlen

Betritt eine Spielfigur die Kasse, ohne genügend Geld für die im Einkaufswagen abgelegten Artikel zu haben, ordnet Tante Dilemma an, dass die Spielfigur die Anzahl überschüssiger Karten aus dem Einkaufswagen abgibt. Die Spielfigur kann wählen, welche Karten sie abgeben möchte. Sie legt diese auf den Stapel. Die Spielfigur geht als Strafe um die gewürfelte Augenzahl zurück in den Laden.

Spielfigurenhandlung: Aufgabe lösen

Befindet sich die Spielfigur nach dem Bezahlen nicht mehr auf dem Spielfeld und ist die Reihe an ihr, kann sie mit den erworbenen Karten eine oder mehrere Aufgaben lösen. Für jede richtig gelösten Aufgabe erhält die Spielfigur eine Unterlagscheibe, die Karte verbleibt dann fix auf dem Einkaufszettel. Kann die Spielfigur in dieser Runde keine oder keine weitere Aufgabe mehr korrekt lösen (da sie die falschen Karten erworben hat), kann sie im gleichen Zug die Spielerhandlung Recycling durchführen.

Spielerhandlung: Recycling

Die Spielfigur gelangt nach dem Lösen der Aufgabe (oder dem Lösungsversuch) wieder auf das Kassensfeld. Tante Dilemma kommt sofort zur Kasse (unabhängig, wo sie sich gerade auf dem Brett befindet). Sie nimmt alle von der Spielfigur nicht für die Lösung verwendeten Karten zurück und legt sie auf den Stapel. Der Stapel wird gemischt. Die Spielfigur erhält pro zurückgegebene Karte eine Unterlagscheibe ausbezahlt, damit sie weitere Karten einkaufen kann. Die Spielfigur kann noch im gleichen Zug würfeln und sich wieder im Shop bewegen.

Aufgaben und Handlungen Tante Dilemma**Tante Dilemma-Handlung: Regale auffüllen**

Tante Dilemma **muss** nach jedem Spielzug zwingend von der aktiven Spielfigur mit der gewürfelten Augenzahl auf ein beliebiges Feld bewegt werden, wo sie alle verfügbaren freien Kartenplätze mit Karten vom Stapel wieder auffüllt. Strategisch ist dabei die Positionierung von Tante Dilemma entscheidend, denn sie kann durch die entsprechende Position einen Diebstahl verhindern oder auch ermöglichen.

Tante Dilemma-Aufgabe: Überwachen

Tante Dilemma bewegt sich im Laden umher und stellt dabei sicher, möglichst viele Spieler im Blickfeld zu haben, um einen allfälligen Diebstahl zu vereiteln. Der jeweilige Spieler bewegt nach seiner Figur auch die von Tante Dilemma.

Tante Dilemma-Aufgabe: Untersuchen

Jede Spielfigur, welche im Laden von Tante Dilemma gekreuzt wird, wird automatisch von dieser auf Diebesgut untersucht, was zu Sanktionen führt. Ausnahme: Kassensfeld, dort werden die Spielfiguren nicht untersucht. Hier ist Tante Dilemma zu beschäftigt.

Tante Dilemma-Aufgabe: Kassieren, Recyclieren, Umtauschen, Bedienen

Tante Dilemma unterstützt und kontrolliert stets diese Handlungen der Spielfiguren.

Ladenschluss und Spielende

Kann eine Spielfigur vor Ablauf der Zeit alle korrekten Karten ablegen, so ist diese Spielfigur die Siegerin des Spiels. Die verbleibenden Spielteilnehmenden können weiterspielen. Erreicht eine weitere Spielfigur in derselben Spielrunde die Lösung aller Aufgaben, wird der Sieg geteilt. Beim Ablauf der definierten Spielzeit wird weitergespielt, allerdings müssen die Spielfiguren durch Würfeln und Bewegen auf dem schnellstmöglichen und direktesten Weg zur Kasse gelangen. Es sind keine Spielerhandlungen mehr erlaubt, ausser dem Bezahlen an der Kasse. Tante Dilemma stellt die Handlung 'Regale auffüllen' ein. Weiterhin aber untersucht sie Spielfiguren auf Diebesgut, und sie bedient die Kasse. Spielfiguren, welche sich nicht auf dem Brett befinden, dürfen dieses nicht mehr betreten. Ein letztes Mal dürfen Spielteilnehmende versuchen, die erworbenen Karten im Einkaufszettel korrekt zuzuordnen. Nachdem die letzte Spielfigur das Brett verlassen hat und versucht hat, Aufgaben zu lösen, ist das Spiel zu Ende und der Sieger / die Siegerin steht fest (es kann dabei sein, dass mehrere Spielteilnehmende dabei den gleichen Rang erreichen).

11.3.1. Beispiele Kartensets / Spielbrettherstellung

Kleiner Auszug: Karten, welche während der Vorbereitung und der Durchführung gestaltet worden sind
 Bildmaterial in den Karten ist z.T. urheberrechtlich geschützt, Material dient der Illustration / dem internen Gebrauch.

DMC 12 DeLorean (Back to the future)		
Hubraum		2849ccm
PS		132
Neupreis		38.243
V/max		198km/h
0/100kmh		11.0s
Gewicht		1268kg

Pontiac Firebird Trans Am (Knight Rider)		
Hubraum		5001ccm
PS		200
Neupreis		7.800
V/max		235km/h
0/100kmh		8.5s
Gewicht		1444kg

Lamborghini aventador		
Gewicht		1575 Kg
PS		770 ps
Neupreis		250.35€
V/max		240km/h
0/100kmh		2.9s

Dodge challenger		
Gewicht		3119 Kg
PS		309 ps
Neupreis		167.000
V/max		240km/h
0/100kmh		4.8s

Berühmte Film-Autos (Quartett)

Autos- PS Monster (Quartett)

Eitretische Begriffe und dazu passende Bilder (Memory Prinzip)

Ernährung **Verdauungsorgane**
Zähne

Mechanische Zerkleinerung

©CCa 2020

Ernährung **Verdauungsorgane**
Leber

Reinigung, Energiespeicher

©CCa 2020

Ernährung **Verdauungsorgane**
Dickdarm

Wie lange ist ungefähr der Dickdarm beim Menschen?

Frage

©CCa 2020

Lernkarten zum Thema «Ernährung»

Howard 94

3 Pointers	25
Physical	98
dunking	98
Age	34
Dribbling	53

Butler 87

3 Pointers	72
Physical	65
dunking	80
Age	31
Dribbling	84

Adebayo 87

3 Pointers	56
Physical	90
dunking	80
Age	23
Dribbling	69

NBA Basketballspieler mit verschiedenen Skills (Quartett)

Typ 2 Ka-Mi	
Km/h	37
Gewicht/t	12,3
Motor/ps	115
Kaliber	37mm
Länge/m	7,42m
Breite/m	2,79m

BRÜCHE
TEILE DES GANZEN

TD Sorbonne Brüche Teile des Ganzen

PERIODEN-SYSTEM
DER ELEMENTE

2

He
Helium

TD Sorbonne Periodensystem der Elemente

Japanische Panzer aus der Epoche des 2. Weltkriegs (Quartett) / Brüche und Elemente (Lernkarten)

Herstellung und Bauanleitung Spielbrett und Spielfiguren / Erarbeitung der Inhalte zum Thema «Ernährung» am Torso-Modell

11.3.2. Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich den vorliegenden Projektbericht selbständig verfasst und keine anderen als die von mir angegebenen Quellen benutzt habe. Die Stellen der Arbeit, die anderen Werken wörtlich oder sinngemäss entnommen sind, wurden in jedem Fall unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht.

Ort / Datum

Aarau, 25.06.2021

Unterschrift

Claudio Cathomen